

Volume 4 Número 1 Jan-Jul 2023

FRONTERÍA

REVISTA DO PROGRAMA DE PÓS
GRADUAÇÃO EM LITERATURA
COMPARADA DA UNILA

Dossiê
Literatura argentina:
novíssimos registros,
vozes, geografias

DOI: 10.5281/zenodo.10045343

Apresentação do dossiê:

Literatura argentina: novísimos registros, vozes, geografias

Iuri Müller

Universidade Federal da Integração Latino Americana

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2618-9599>

Luciéle Bernardi de Souza

Universidade Federal de Santa Catarina

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-1059-408X>

Com entusiasmo, lançamos esta nova edição da revista *Frontería*, que apresenta o dossiê *Literatura argentina: novísimos registros, vozes, geografias*. Este dossiê surge do desejo comum e da necessidade de, cientes do imenso terreno experimental que esta literatura nos oferece, conhecer e valorizar a produção literária argentina contemporânea, considerando desterritorializações imaginárias e culturais que envolvem pensar uma literatura nacional hoje. Como prova de nossa relação *hermanada*, lembremos de trabalhos tão contemporâneos como o de Luciana di Leone (2011), de Sérgio Micelli (2018) e de pesquisadores/as como Ieda Magri, Felipe Charbel e Rafael Gutiérrez, que se dedicam a olhar para o país vizinho a partir da perspectiva brasileira ou do trânsito incessante entre os países.

Esta seleção de textos, portanto, propõe um caminho dialogante para os que há tempos nos alimentamos da palavra nascida *do outro lado da fronteira*, seja em Misiones, Corrientes, Salta, Córdoba e Buenos Aires, para mencionar algumas das geografias recorrentes nos artigos deste dossiê. Em um espaço caracterizado por uma robusta produção literária, uma evidente

valentia experimental e atrelada a grandes nomes que ultrapassam, na circulação dos textos, seu extenso território, sua literatura continua tão dinâmica quanto a sua cultura. Em movimento e aberto às mutações e porosidades, mas também articulado à tradição enquanto substrato, este é, enfim, um espaço literário que germina *frutos extraños, inespecificidades* (Garramuño, 2014). O presente dossiê é, também, um espaço para compreendermos a relação entre autores, obras e seus leitores críticos, observando a constelação de possibilidades do que se entende, contemporaneamente, por literatura argentina.

Os artigos aqui reunidos aceitaram, portanto, o desafio apresentado pela chamada da revista *Frontería*, lançando-se a pensar a produção literária argentina em suas implicações político-sociais, suas fronteiras formais e desde discussões teórico-críticas que percorrem diferentes formas de criação, gêneros, dicções e temas das várias Argentinas possíveis sob um espaço literário. São textos que, ao mesmo tempo em que surgem muito distintos em suas propostas de pesquisa, também oferecem pontos de encontro em suas buscas e interrogações, como o leitor poderá perceber ao folhear, por diferentes rotas, esta nova edição.

O artigo **Cartografias alternativas na narrativa argentina contemporânea: *La Villa*, de César Aira, e *La Virgen Cabeza*, de Gabriela Cabezón Cámara**, escrito por Josivânia da Cruz Vilela e Wanderlan Alves, atesta a riqueza destes dois romances argentinos no panorama literário contemporâneo. Tais narrativas proporcionam um mergulho no tratamento ficcional de territórios periféricos e de indivíduos em constante processo de autoconstituição, tendo como embasamento teórico as concepções de Josefina Ludmer (2010), sobretudo a concepção de *ilha urbana*. Os romances *La Villa* (2001), de César Aira, e *La*

Virgen Cabeza (2009), obra de Gabriela Cabezón Cámara, imprimem, sobretudo por meio de sua forma, processos enraizados em maneiras transitórias e adaptativas de existência, convocando para uma reavaliação das práticas e concepções territoriais presentes nos textos literários das últimas décadas. A análise buscada pelos autores ilumina a intersecção entre espaço e subjetividade, convidando os leitores a contemplar as tensas relações entre os personagens e os ambientes que habitam.

O diálogo entre literatura, memória e criação coletiva faz-se presente em **Otra forma de contar historias: el teatro comunitario argentino**, de autoria de Juan Pablo Vitale. Desbordando os limites das páginas dos volumes, e a partir de uma retrospectiva crítica histórica sobre o teatro comunitário argentino, sobretudo do grupo *La Murga de la Estación*, o trabalho captura não apenas a essência desta forma de teatro, mas também busca explorar suas raízes, impacto e métodos de maneira a refletir uma profunda atenção pela cultura, a identidade e a memória coletiva. Assim, o trabalho de Vitale contribui de modo significativo para o entendimento dessa forma singular de expressão artística e social. A abordagem meticulosa de resgatar a história oral e as biografias dos membros do citado grupo mostra dedicação para superar as existentes lacunas de documentação, resultando em uma perspectiva complexa que enriquece ainda mais a compreensão do teatro comunitário argentino ao trazer, por exemplo, a partir do comentário de suas peças, a relação íntima entre território e cultura nos cenários investigados.

Em **Elementos do contemporâneo em As coisas que perdemos no fogo**, de Mariana Enríquez, de autoria de Daiane Fernandes Dias de Jesus, a obra de Mariana Enríquez ganha relevo, atualizando o gótico transgressor por meio do conto "As

coisas que perdemos no fogo”. Orientado por perspectivas encontradas nas obras de Giorgio Agamben e Arthur Danto, o trabalho aborda a desafiadora tarefa de pensar sobre a arte e a literatura contemporâneas, reconhecendo a complexidade inerente ao conceito de “ser contemporâneo”, dado o vigente cenário de informação desordenada e a ausência de limites cronológicos precisos. No âmbito da literatura feminista, o artigo observa a transformação de personagens marginalizados em sujeitos políticos, um fenômeno que reflete o engajamento com as vozes da terceira onda do feminismo e os novos discursos que ela trouxe à tona.

As articulações possíveis entre a literatura, a teoria da história e mesmo a antropologia aparecem examinadas em **Os entrelugares de Eisejuaz de Sara Gallardo**, contribuição assinada por Renata dal Sasso Freitas. No artigo, a pesquisadora trata de interrogar tanto o papel das crenças – em tensão entre o xamanismo observado no Norte argentino e o regime de ideias do cristianismo – no romance, publicado ainda no começo dos anos 1970 na Argentina, bem como a forma com que o perspectivismo ameríndio – a partir dos aportes teóricos de Eduardo Viveiros de Castro – pode oferecer uma chave de leitura para a ficção de Gallardo. O ensaio também permite outras aberturas para a crítica literária argentina, visto que resgata, entre outras, as posições de Ricardo Piglia – um dos responsáveis pela revalorização de *Eisejuaz* no panorama literário do país – sobre o encontro, nunca transparente, sempre por se refazer e por se orientar, entre a história e a literatura, e a possibilidade de narrar os acontecimentos que se situam justamente nesse entrelugar.

A partir de uma abordagem concisa, Alexia Prado trata de discorrer sobre o erotismo nos contos da escritora Camila Sosa Villada em *Soy una tonta por quererte*, volume publicado em

2022. O estatuto erótico do texto literário, em suas possibilidades de invenção e insubmissão, aparece movimentado pelas contribuições teóricas de Donna Haraway e Paul B. Preciado, entre outros autores e autoras. Da mesma forma, o artigo de Prado – de título **O humano erótico em *Soy una tonta por quererte*, de Camila Sosa Villada** – busca questionar a problemática distinção entre cultura e natureza – entre outras dualidades postas à prova nas dobras e desvios dessas narrativas breves – na ficção da escritora argentina.

Por fim, o dossiê também traz uma **entrevista inédita com o escritor argentino Federico Falco** (General Cabrera, Córdoba, 1977), conversa levada adiante pelo pesquisador Gabriel Eduardo Bortolini. Falco, o autor de, entre outros textos, *Los llanos* (2020), aborda na entrevista questões principalmente relacionadas ao espaço na literatura – seja na que escreve como na que o ocupa como leitor de ficção. “Me cuesta mucho escribir ciudades. En general, el paisaje urbano no me convoca para nada, no me da ganas de escribir, no me produce el deseo de intentar atraparlo en palabras. En cambio, con los paisajes naturales me sucede exactamente lo contrario: una caminata en las sierras, un viaje en auto atravesando la llanura, una visita al mar. Siempre hay algo de esos paisajes que me da satisfacción y al mismo tiempo, me genera preguntas. ¿Quién vive acá? ¿Cómo será vivir acá? ¿Cómo será el invierno en estos lugares? ¿Qué harán en verano, cuando el pueblo se les llena de turistas? Esas preguntas, para mí, son el primer paso de la escritura”, discorre Federico Falco em um dos excertos da entrevista – diálogo que, acreditamos, enriquece esta edição.

Desejamos que este novo número da *Frontería* – que também apresenta artigos em sua seção livre – possa proporcionar uma leitura proveitosa para as pesquisadoras e

pesquisadores, especialmente aqueles interessados na criação contemporânea da América Latina e cuja atenção se volta às produções localizadas na Argentina de hoje e das últimas décadas. Expressamos nosso agradecimento a todos os que se dedicaram à avaliação, revisão e edição dos artigos recebidos, assim como aos autores e autoras que fizeram esta edição possível.

Prepara o mate – e boa leitura!

Os organizadores

Cartografias alternativas na narrativa argentina contemporânea: La Villa, de César Aira, e La Virgen Cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara

Cartografías alternas en la narrativa argentina contemporánea: La Villa de César Aira, y La Virgen Cabeza de Gabriela Cabezón Cámara

Josivânia da Cruz Vilela

Universidade Estadual da Paraíba

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4587-9197>

Wanderlan Alves

Universidade estadual da Paraíba

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4146-2335>

Resumo: Neste artigo, analisamos dois romances argentinos cujas narrativas apresentam territórios periféricos e sujeitos em permanente constituição de si, a saber: *La Villa* (2001), de César Aira, e *La Virgen Cabeza* (2009), de Gabriela Cabezón Cámara. Abordamos a noção de periferia como ilha urbana nesses relatos, bem como as relações de afecção que surgem entre sujeito e território. Para isso, partimos do pensamento de Josefina Ludmer (2010) e da noção de ilha urbana. Desse modo, lemos e analisamos reconfigurações de vida de algumas personagens e territórios que se metamorfoseiam e que, pautados em meios e formas provisórias de existência, convidam a repensar práticas e concepções territoriais em textos literários das últimas décadas.

Palavras-Chave: Narrativa argentina; ilha urbana; César Aira; Gabriela Cabezón Cámara.

Resumen: En este artículo analizamos dos novelas argentinas cuyas narrativas presentan territorios periféricos y sujetos en permanente autoconstrucción: *La villa* (2001) de César Aira, y *La Virgen Cabeza* (2009) de Gabriela Cabezón Cámara. Tratamos de la noción de periferia en tanto isla urbana en dichos relatos, así como de las afecciones que irrumpen entre sujeto y territorio en ellos. Para ello nos valemos inicialmente del pensamiento de Josefina Ludmer (2010) y la noción de isla urbana. Así que leemos y analizamos las reconfiguraciones de vida de algunos personajes y territorios cambiantes que al apostar por formas provisionales de existencia invitan a replantear prácticas y concepciones territoriales en textos literarios de las últimas décadas.

Palabras-clave: Narrativa argentina; isla urbana; César Aira; Gabriela Cabezón Cámara.

Introdução

A virada dos anos 1990 para os anos 2000 esteve marcada por certa efervescência nos debates acerca da literatura, motivados em grande medida pelas supostas transformações no seu estatuto, na sua forma, e nos procedimentos estéticos e linguísticos colocados em prática no texto literário. Então, a literatura, enquanto materialidade, e a própria concepção do que seja literatura se transformam ou se atualizam, de modo a problematizar (novamente) os limites que tinham definido o literário com relativa comodidade desde finais do século XVIII até meados dos anos 1960, aproximadamente, imprimindo uma inflexão no papel da mescla, do jogo e da hibridização com os signos literários (linguísticos, culturais, sociais), os quais parecem colocar em xeque quaisquer enquadramentos em gêneros concebidos como unidades fechadas ou prístinas nas últimas décadas.

Uma das estudiosas que se propôs a refletir sobre esses “estados” do fazer e dos modos de pensar a literatura das últimas décadas na América Latina foi a argentina Josefina Ludmer (1939-2016). Segundo ela, numa série de textos breves e polêmicos cujo teor foi posteriormente desenvolvido no livro *Aquí América Latina. Una especulación* (2010), embora conservem o formato livro, vinculem-se a um autor e estilo literário, sejam pensadas como literatura, algumas textualidades (que ela chama de pós-autônomas) publicadas nos anos 2000 não se limitariam (ou não se circunscreveriam tranquilamente) às leituras literárias que caracterizaram um modo de pensar e ler a literatura ao longo da modernidade, cujo ápice terias e dado justamente na década de 1960. Seu aspecto fundamental seria o de que se instalam em uma determinada realidade para construir (na e a partir da escrita) presente. Desse modo, os traços escriturais que levariam a identificar e classificar determinados textos como pertencentes a um segmento do meio literário seriam (cada vez mais) tênues, opacos. Sob tal perspectiva, tais escrituras ultrapassariam os limites de uma literariedade consagrada pela instituição literária, mas, ao mesmo tempo, não seriam pura representação da realidade, visto que a realidade também estaria permeada pela ficção, e vice-versa.

Aqui América Latina. Una especulación está dividido em duas partes principais: na primeira (iniciada preliminarmente no ano 2000) e referente às “Temporalidades”, escrita por meio do uso da sintaxe (CONTRERAS, 2022) de um diário, além de comentar suas impressões Ludmer anota eventos que ocorrem na Argentina no ano 2000, a partir de sua chegada, num simbólico “25 de maio”, desde os acontecimentos difundidos pelos jornais até conversas com amigos, romances publicados, estreias teatrais, etc. A Argentina passa, então, por uma efervescência de acontecimentos, em decorrência, principalmente, dos experimentos fracassados do regime neoliberal que culminaria na forte crise que se inicia na virada do ano de 1999 para o ano 2000, e tem seu ápice em dezembro de 2001, com consequências políticas, econômicas e sociais desastrosas, além de reverberar culturalmente, constituindo-se num desafio (ora eufórico, ora cético) em relação às ideias acerca da política e de seu potencial revolucionário, como bem demonstrou, por exemplo, María Moreno nas crônicas e notas escritas naquele momento e posteriormente reunidas em *La comuna de Buenos Aires. Relatos al pie del 2001* (2011), das quais uma das mais emblemáticas – “19 de diciembre” – é posteriormente integrada à segunda edição de *Banco a la sombra* (2019). Nesse texto, Moreno não só introduz-se na efervescência dos protestos na Plaza de Mayo em meio à decretação de estado de sítio pelo então presidente Fernando de la Rúa em dezembro de 2001, mas também flagra a pluralidade, os choques e as singularidades de sujeitos que, em meio ao caos instalado, encontram-se nesse espaço que é, simultaneamente, de ação e dispersão política, de inscrição dos corpos e expressão de estigmas, no qual se manifesta não só a política, mas também o político (do discurso, dos corpos, dos territórios, das temporalidades daquele presente).

A chamada reestruturação econômica tem impacto nas relações sociais e urbanas, em cujos domínios a solidariedade e a integração social estão fragilizados como política de Estado, à medida que este investe em certa lógica privatizadora que intensifica a segregação das classes e a exclusão sócio-espacial.¹

¹ Por outro lado, é em meio a tal contexto que surgem ações potentes de caráter solidário e coletivo que, de algum modo, resgatam valores no âmbito da vivência dos comuns e práticas que visam a encontrar alternativas laterais ao neoliberalismo, a partir da aposta em uma economia cujo uso da linguagem e dos materiais recorre à reciclagem (de materiais e formas de vida). Um emblema de tais ações é a criação das editoras

Não por acaso, esse estado de coisas que então atravessa todas as esferas da vida no país ganharia visibilidade tanto na produção audiovisual quanto na literatura nas décadas seguintes. A série *Okupas*, do diretor Bruno Stagnaro, por exemplo, é de 2000, e em 2014 Gabriela Cabezón Cámara publica *Romance de la negra Rubia*, por exemplo. Em ambos os casos, as narrativas colocam em cena a problemática da gentrificação e da pobreza, as tensões entre direitos do cidadão e o poder público, a crise de perspectivas, particularmente entre os jovens, bem como os modos de ação e intervenção política em jogo nesse universo em que o enfraquecimento do Estado de Bem-estar Social dá lugar à emergência de um Estado Privatista que torna ainda mais frágeis a vida e as relações sociais e afeta prioritariamente as classes médias, baixas e periféricas, cada vez mais precarizadas. Chegando à Argentina para desfrutar de uma licença sabática, Ludmer se depara com tal temporalidade, que vê como sendo correlata a modos de ver e pensar que apareciam, também, em narrativas (literárias, televisivas, jornalísticas) do mesmo período, a partir das quais passa a especular sobre o que chamaria de literaturas pós-autônomas, inclusive porque “especular desde aquí América Latina es tomar una posición específica y como prefijada, como un destino” (LUDMER, 2010a, p. 10). Com isso, ela constrói um “tiempo aquí”, em que “el año 2000 funcione como un régimen de realidadficción y un régimen en sincro” (LUDMER, 2010a, p. 118). Esse tempo não se configura por si mesmo como sincrônico, mas se sincroniza na escrita, assim como na leitura proposta por Ludmer. É esse processo de que se serve a fábrica de criar realidadficción que estaria na base de sua noção de literaturas pós-autônomas.²

Ainda em *Aquí América Latina*, na segunda parte, intitulada “Territórios”, Ludmer elabora um trajeto pela literatura da primeira década dos anos 2000 (ainda que mais centrada em

cartoneras(a figura de Washington Cucurto e a criação da *Eloísa Cartonera* são fundamentais nesse sentido), que passam a atuar marginal e criticamente na política econômica (por meio da compra de papelão dos catadores a preços mais altos do que o pago por grandes empresas) e, ao mesmo tempo, nas políticas da arte, ao criar espaços de publicação de obras de autores diversos (já consagrados ou meros iniciantes), o que, mesmo que muito lateralmente, também implicava a corrosão (ou problematização) e o rearranjo do sistema literário, tanto na prática quanto no plano simbólico.

² Para uma discussão mais detida das noções, possibilidades e limites envolvidos no debate do que Ludmer chamou de Literaturas pós-autônomas, de modo a contextualizar mais detalhadamente a problemática recolocada neste texto e a articulá-la às políticas das primeiras décadas do século XXI, Cf. Alves (2020, 2021a, 2021b, 2021c).

produções argentinas), procurando mostrar como certos textos formam cadeias, grupos e séries, fundindo-se e desagregando-se ao mesmo tempo (para fabricar presente). Essa perspectiva nos interessa aqui, na medida em que é justamente a partir dessas especulações que ela trabalha e aprofunda ideias que perpassaram seus textos ao longo desses anos (Cf. LUDMER, 2021) e que se aglutinariam na noção de ilha urbana, mobilizada para pensar a (con)figuração de certos espaços e territórios latino-americanos (geralmente urbanos) na narrativa dos anos 2000.

Estudando algumas escrituras que exploram a pobreza e a periferia, trabalhando entre as noções de realidade e ficção, Ludmer entende que parte da literatura contemporânea na América Latina, por vezes, entraria na imaginação pública para “criar” vidas cotidianas em ilhas urbanas latino-americanas. Por ilha urbana ela entende um tipo de regime de significação, um regime territorial que coloca corpos e territórios em relação e tensão, ao mesmo tempo. Para a autora, “en la fábrica de realidad, el territorio es un articulador, es una delimitación del espacio y una noción electrónica-geográfica-económica-social-cultural-política-estética-legal-afectiva-y-de-sexo todo al mismo tiempo” (LUDMER, 2010a, p. 122). Caudatária da concepção de território, a ilha urbana, para Ludmer, seria, pois, uma zona interior-exterior, território dentro da cidade e ao mesmo tempo fora de toda divisão. Mas seria, também, território de aparência referencial e ao mesmo tempo espécie de cronotopo zero: “el de cualquier ciudad latinoamericana o el de ‘una ciudad’” (Ludmer, 2021, p. 271)

Por essa perspectiva, a ilha urbana não se constitui num microcosmo da sociedade, inclusive porque os modos de representação por sinédoque não mais encontrariam lugar fértil nas narrativas analisadas por ela. Tomada como um operador de leitura, como fábrica de imagens e de enunciados, por vezes ambivalentes, a ilha urbana expressa uma (nova) maneira de viver e compreender a relação sujeito-território, assim como abre caminho para modos de narrar o “menor”, o “pequeno”, sem a pretensão de uma ficção de fundação de nações ou de cidades. Aliás, os textos literários nos quais essas ilhas poderiam ser lidas nem sequer têm plenamente garantido seu estatuto de ficção literária – por isso seriam pós-autônomos, para Ludmer –, visto

que eles estariam em constante fusão e sincronia com a realidade dos media. Nesse sentido, a favela, seu território reduzido, onde vivem personagens reunidas pela condição à margem, faz pensar nas ilhas urbanas, que podem ser concebidas como “zonas sociais”, ilhas que se definem territorialmente como espaços dentrofora em relação a alguma esfera ou ideia, como cidade, nação, sociedade. A periferia constitui-se numa dessas zonas sociais por onde se movimentam constantemente os sujeitos.

Em *Imperio*, Michael Hardt e Antonio Negri (2000) apontam para o modo como as fronteiras contemporâneas são transpassadas por virtualidades, fluxos e devires. Não por acaso, esses autores seriam fundamentais à reflexão de Ludmer ao longo de sua discussão sobre a pós-autonomia. A noção de ilha urbana corrobora essa perspectiva, uma vez que o território entendido como ilha plasma um conjunto de relações que aproximam espaços e sujeitos plurais, os quais se situam dentro e fora deles ao mesmo tempo, como se experimentassem uma posição transversal e ambivalente em relação a noções mais tradicionalmente empregadas para pensar o território na tradição crítica e literária latino-americana moderna, como a ideia de nação.

A partir desses pressupostos, e tomando a noção de ilha urbana como um operador de leitura para pensar certos territórios da periferia latino-americana, no presente artigo propomos analisar as relações de afecção entre sujeitos e territórios nos romances *La Villa* (2001), de César Aira, e *La Virgen Cabeza* (2009), de Gabriela Gabezón Cámara.

La Villa e La Virgen Cabeza: ilha urbana e seus atravessamentos

César Aira (re)cria em *La villa* uma favela que estaria localizada em Buenos Aires, no Bajo Flores, e focaliza as relações que se estabelecem entre os personagens nesse espaço e no seu entorno, incorporando à história narrada elementos do cotidiano dos catadores de papel, vidro e lata. Por essa via, o escritor implode as visões estereotipadas frequentemente difundidas pela grande mídia sobre a periferia urbana, segundo as quais o morador da favela acaba sendo reduzido a delinquente, e esse universo a local de crimes. No romance, a villa miséria aparece como um espaço meio fantasmático, um tipo de ilha urbana

vertiginosa.

Na narrativa, Aira coloca em cena uma pluralidade de outros que fogem aos estereótipos. O resultado desse jogo de inversão com a representação negativa da favela, que se faz presente no imaginário coletivo e nos mass media, é que o relato acaba elaborando outra visão dos habitantes da favela, ou melhor, a favela emerge como outro universo difícil de ser apreendido de fora. Em muito tal visão desse espaço e dos sujeitos que o habitam se deve ao modo como Maxi, jovem de classe média que poderia ser pensado como protagonista pela recorrência de sua aparição no relato, percebe toda a região do Bajo Flores e trata os catadores com os quais passa a conviver diariamente. Não é que o personagem não saiba das condições precárias dessa região; ao contrário, Maxi tem consciência das dificuldades pelas quais passam tais sujeitos, mas, por isso mesmo, pela capacidade de sobrevivência que demonstram, tudo lhe parece extraordinário. Paradoxalmente, ainda que a narrativa de Aira dê visibilidade a uma problemática social – como é o alto índice de pobreza e o aumento acelerado no número de favelas na Argentina, especialmente de pensarmos no contexto de publicação do romance –, o relato parece estar mais preocupado em criar cartografias e sujeitos camaleônicos, em permanente devir, a partir de elementos caros à poética do autor, como a importância do procedimento, o diálogo com alguns gêneros e formatos massivos ou populares (como o jornal e o sensacionalismo, nesse caso) e a fuga constante para adiante (CONTRERAS, 1996). Nancy Fernandez afirma que

Aira nos hace notar que defiende programáticamente, en ficciones y ensayos, la médula misma de la literatura entendida como invención creativa. Desde este punto de vista, Aira hace de la trivialidad y del detalle fuera de foco, el inequívoco trazo de su singularidad pero en el sentido de una extremada radicalidad o estado previo al cedazo o la poda que las normas de regulación imparten en la producción literaria (FERNÁNDEZ, 2005, p. 35-36).

Nesse sentido, o texto de Aira, como a cartografia da favela do Bajo Flores, se abre numa configuração flexível que tanto olha para dentro da favela quanto dificulta a sondagem de seu interior, tornando-a tão sedutora quanto ilegível. Nesse universo, tudo é possível. A villa miseria é construída como uma espécie

de labirinto mágico, “mil vueltas del laberinto”, diz o narrador (AIRA, 2001, p. 37). Em La Villa nenhum dos caminhos leva ao centro do espaço da favela facilmente e, embora o Bajo Flores seja apresentado como um círculo iluminado, não há clareza sobre como ele é formado, de fato, principalmente porque quanto mais se entra nesse território, menos iluminado ele parece: “era un anillo de luz, con radios muy marcados en una inclinación de cuarenta y cinco grados, respecto del perímetro, ninguno de los cuales llevaban al centro, que se quedaba oscuro, como un vacío” (AIRA, 2001, p. 148). Nenhum caminho pode levar ao centro porque centro não existe tal centro, ou, se existir, ele se transforma a depender da situação que se prenuncia a cada dia, a cada momento, no relato, reconfigurando-se e alterando sua própria cartografia. A única via de acesso ao Bajo Flores oferecida aos leitores é Maxi (embora outros sujeitos, como policiais e/ou narcotraficantes, transitem na villa miseria, no plano da narrativa eles não dão informações ou referências claras sobre esse espaço), de modo que é somente a partir desse personagem conseguimos saber um pouco sobre o lugar e seus moradores. À medida que Maxi entra na favela transportando os carrinhos dos catadores a quem ajuda voluntariamente, já que não estuda nem tem trabalho formal, além de ser um grandalhão musculoso, os leitores aproximam-se desse universo, mas o fazem por uma perspectiva que se poderia caracterizar como colada aos olhos do protagonista (que não enxerga bem à noite):

A medida que se iba acercando noche tras noche a la villa la luz que emanaba de ella se iba precisando. Una vez Maxi llegó al fin donde la calle Bonorino se ensanchada. En esa ocasión descubrió que era realmente una avenida, como decían los carteles... Pero lo era solo allí, y allí se terminaba: a un costado había una hilera de casitas y negocios, al otro, el corralón de un vago depósito. En realidad, la avenida era tan ancha y tan corta que parecía menos una calle que una gran playa cuadrada. Al fondo, se continuaba en un camino estaba la villa, brillando como una gema encendida por dentro. El espectáculo era tan extraño que se quedó inmóvil (AIRA, 2001, p. 28).

Além das particularidades geográficas, ou talvez por isso mesmo, a percepção do espaço por Maxi adquire um matiz de estranhamento. A alternância da luz que emana da favela com a sombra ao seu redor cria um tipo de quadro quase barroco, no

qual cada figura desempenha um papel no jogo de contrastes, e todas apontam para a impossibilidade de ler a favela como coisa transparente, ou mesmo de compreender o seu funcionamento a partir de uma posição de fora. Nessa dificuldade de deixar-se entender reside o encanto do Bajo Flores no relato de Aira. É como se a villa miséria funcionasse como um ímã que atrai os sujeitos (e curiosos) em sua direção. No caso de Maxi, esse aspecto se acentua pela intensidade da luz, assim como pela cegueira noturna (nictalopia) do personagem. Não é de se estranhar que ele fique seduzido pela villa: a claridade funciona, para a personagem, como um chamariz, e a favela emerge para ele como um mundo de “fantasmas”.³

A atração que Maxi sente pela favela é semelhante ao que acontece com os siriris ou as libélulas em relação à luz, quando estes chegam tão perto de lâmpadas que parecem querer fundir-se a elas: “Quizá sin saberlo estaba respondiendo a un impulso fisiológico: el atractivo que ejercía sobre sus pupilas alteradas el exceso de luz” (AIRA, 2001, p. 28-29). Por outro lado, há que ressaltar que, no relato, esse ponto luminoso que caracteriza a favela também pode ser pensado como uma forma de (ou para) borrar os supostos limites entre referência e referente na narrativa. Seja pelo excesso de luz ou pela escuridão total que se alternam no Bajo Flores, em nenhum momento da narrativa é possível saber ao certo o que está no horizonte, um recurso formal que também corresponde à opção de escapar à representação (sinedóquica e espelhistas) do universo da favela como sendo reduzido à figuração da pobreza, da falta, da criminalidade. Ao operar por sugestão, o relato distancia-se formalmente das imagens da periferia vulgarizadas pela grande mídia.

A própria villa não dispõe de limites definidos, “porque no habría ni fin ni principio” (AIRA, 2001, p. 31). Desse modo, as vielas que a compõe funcionam como vasos comunicantes, como caminhos secretos utilizados principalmente pelos periféricos (seus habitantes). Nesse labirinto sem centro, nesse espaço alternativo

³ Link refere-se ao fantasma como “el no-sujeto (y, por eso mismo, lo político), lo que queda fuera como resto de la clase (o lo que estaba antes de la clase). La clase es el dispositivo de interpelación, el fantasma su resto (tenué facticidad, materialidad intratable más allá de la pertenencia). [...] el fantasma espera” (LINK, 2009, p. 12). Por sua vez, Moreiras define o não-sujeito (fantasma) como “a figure that remains uninterpellated, indeed beyond interpellation, not because interpellation never reaches it, but rather because it marks the very limit of interpellation” (MOREIRAS, 2004, p. 2)

em que se reivindicam valores como solidariedade e comunidade, somente os anônimos moradores conseguem orientar-se por entre as ruas estreitas, sem sistema de numeração, já que se guiam pelas luzes das casas, que formam figuras: “[las] guirnalda caprichosas de foquitos a la entrada de cada calle en ángulo, todas distintas, eran los ‘nombres’ de las calles” (AIRA, 2001, p. 149), “un lenguaje cifrado que se cambiaba todas las noches, o varias veces por noche; eran como los dibujos de Nazca (AIRA, 2001, p. 150).

Por isso, quando policiais, narcotraficantes de outras regiões e a própria mídia entram nesse espaço, facilmente se desorientam e se perdem, pois as coordenadas se deslocam e se redefinem ao passo que as figuram feitas de luz também mudam. Se o conjunto das luzes de cada casa podia compor uma figura única, vista de forma fragmentada, cada casa com suas luzes forma uma imagem própria. Nessa configuração arquitetônico-elétrica-portátil, cada figura feita de luz sempre está dentrofora de outra, o que permite que a villa gire ao redor de si mesma e se rearticule segundo suas necessidades: “¿Pero entonces la Villa podía ‘girar’? ¿Era posible? Quizás no había estado haciendo otra cosa desde épocas inmemoriales. Quizás toda su existencia se había consumado en una rotación sin fin” (AIRA, 2001, p. 168).⁴

Na realidadeficção da favela enquanto arquitetura, a villa apresenta uma linguagem singular, espécie de “idioleto/dialeto arquitetônico” que funciona como uma código não compartilhado por quem não está integrado às dinâmicas e políticas constitutivas de seu território. Como propõe Fernández (2005, p. 45-46), “lo que surge como efecto de semejante significación es el proceso de transformación de límites, bordes y fronteras en espacios entre, diríamos en intersticios o grietas en los cuales los significados [pre-fijados] van perdiendo peso y consistencia, y se desestabilizan”, dando lugar à multiplicidade (sujeitos, atravessamentos, perspectivas, dentrofora). Nesse sentido,

[...] aquí ya podríamos leer las claves de un espacio que incluye o envuelve un tiempo y reparte por imperio del azar algo así como nuevas tiradas, golpes de suerte donde nada es como se esperaba,

⁴ Um paralelo curioso, nesse sentido, é a ilha de *Lost*, da série homônima, de 2004. Não por acaso, Ludmer a toma como um exemplo em sua discussão sobre os territórios *dentrofora*.

donde la sorpresa escapa a la doxa o al modelo; por la experimentación paradójica, o a través de los pliegues y rugosidades de avatares extraños, comienza a filtrarse la fuga y la permanencia (FERNÁNDEZ, 2005, p. 124-125).

A villa pressupõe noções de território que não se encaixam em coordenadas geográficas estáveis, isso porque essa ilha urbana está mais próxima da imagem de um rizoma (nos termos de Deleuze e Guattari, 1996) do que aquilo que, num mapa tradicional, corresponderia aos limites (a periferia) da topografia urbana, como podemos observar:

Había otra cosa que también se apartaba de la geometría racional, y era el ángulo que tenían las calles. Si la forma general de la villa era circular, entonces las calles deberían haber estado trazadas en perpendicular al borde, de modo de ser 'radios'; y desembocar todas al centro. Pero no: partían en ángulos de cuarenta y cinco grados, todas en la misma dirección, (vista desde afuera, hacia la derecha). Eso significaba que ninguna llegaba al centro, y que ninguna tenía salida. ¿adónde terminaban? Eso Maxi nunca losupo (AIRA, 2001, p. 35).

Nada na favela do Bajo Flores é como “deveria ser”, se se tomarem os parâmetros da imaginação pública criada a partir da realidade deficção das mídias no cotidiano, tal a previsibilidade não é uma de suas características. Ao contrário, o choque, as torções bruscas que, por vezes, deixam o leitor atônito, criam um ambiente aparentemente caótico para nele instaurar uma lógica própria e não causal que não opera segundo os parâmetros da razão instrumental, mas por meio de um movimento ininterrupto de instalação e desinstalação do caos, ou de operações que simulam a ordem e a desordem e transtornam categorias estáveis de organização, cartografia ou orientação. “Intempestivamente”, Aira imprime à textualidade uma série de dobras e costuras que mostram o revés da trama romanesca – seus impasses, suas opacidades, seus traços de ilegibilidade –, o que tanto mostra quanto impede de se descortinar totalmente o espaço da favela. Nesse duplo movimento seu território emerge como potência (de vida).

Desse modo, deixando de lado as prerrogativas de adequação ou afastamento da realidade (esta, inclusive, colocada em xeque, ou ao menos problematizada na narrativa), o escritor (pelos olhos de Maxi) investe em uma cartografia alternativa do território do Bajo Flores. Nesta “ciudad de la pobreza dentro de la ciudad”

(AIRA, 2001, p. 33), onde se obedece a suas próprias leis, a pobreza, a precariedade e a marginalidade dos sujeitos são tomadas a partir de outras perspectivas de valor. No romance, o narrador questiona o que é ser pobre e, ao fazer isso, projeta uma reflexão sobre o que, de fato, se configura como pobreza ou sobre até que ponto podemos dizer que o Outro é pobre, tanto colocando em debate as hierarquias e desigualdades constitutivas da ordem neoliberal quanto apontando para a problemática implicada na (frequente) subsunção do valor de uso pelo valor de troca nas sociedades capitalistas:

¿Qué pobres? Los pocos que veía estaban vestidos como cualquier otro argentino, y se comportaban igual. [...] Lo único que los clasificaba de pobres era que habitaran esas viviendas precarias, que tenían su encanto, precisamente por su fragilidad y su aire de improvisación (AIRA, 2001, p. 69).

Com isso, o narrador sugere que a ideia de pobreza está vinculada a aspectos não inerentes aos sujeitos, afirmando, não sem certa ironia, que a pobreza parece alcançar um raio muito maior do que aquele maculado como “favela” na imaginação pública (o que, para o caso argentino, ironicamente se confirmaria nas crises seguintes e sucessivas que o país enfrentaria até o presente). Em vez de representar a pobreza de forma mimética e relacioná-la aos sujeitos oriundos da periferia, Aira valoriza a experiência cotidianamente vivida por esses sujeitos periféricos, anônimos, investindo “em práticas atreladas a uma revisão crítica dos legados [presentes na sociedade] e realçando o valor de novos sujeitos sociais antes [e ainda hoje] marginalizados do devir histórico” (SILVA; TENINNA, 2011, p. 17).

Dessa maneira, o relato procura desnaturalizar a pobreza como estigma social, problematizando as visões acerca da periferia difundidas pela mídia, especialmente entre as classes médias. Mesmo porque, “en una villa miseria, en el fondo de la pobreza, en la radical supresión de dinero, se esbozan otras formas de riqueza: por ejemplo de habilidades” (AIRA, 2001, p. 35), de capital cognitivo, o que aponta para a potência do trabalho imaterial que emerge nesse território. São essas habilidades, esses saberes – como se adaptar às mais diversas situações –, que os sujeitos da periferia portam na narrativa e que lhes ajudam a

sobreviver numa sociedade que, pela sua organização, constituição e funcionamento, relega-os a espaços e condições de trabalho social e economicamente desfavoráveis e opressoras. Tal desnaturalização da imagem da multidão entrevista (e não confundida) no meio das massas, bem como a experimentação com a figura da ilha urbana problematizam certas vertentes escriturais que, historicamente, distinguem brancos e negros, pobres e ricos, centro e periferia, bem como quem pode falar (e quando) de quem é falado (e onde) na literatura latino-americana, a partir de códigos representacionais mais ou menos estáveis, ainda que se ancorem em boas intenções.⁵

É no âmbito da língua que Aira (indiretamente) faz emergirem interrogações acerca do universo da periferia urbana. Em *La Villa*, o que problematiza as visões de uma noção de realidade que porte qualquer pretensão mimética ou, mesmo, que expresse certo identitarismo é a própria composição da narrativa. Aira não contesta frontalmente qualquer paradigma hegemônico, mas o faz a contrapelo, indiretamente, na língua, na escritura. Disso resulta a criação de mundos, tempos e personagens que, se lidos como representações, se limitariam a um esboço estereotipado do que realmente são, porque não se encaixam tranquilamente em nenhum modelo ou paradigma ou, quando se retoma algum paradigma, opera-se por meio do desvio, como devir. Como afirma Fernández,

Aira sube las cosas hacia la piel del lenguaje tramando en la superficie un tiempo y un espacio que da forma a un hacer continuo implicando a la acción (de observar y narrar) en sintonía con un tiempo presente y futuro, resultado en cierto modo del contacto (incluso aquí ficcionalizado) con la comunicación de masas. Pero además, y en función de ese inmediatez, hay un vuelco hacia el instante desde el cual la narrativa airana arma una dialéctica entre el fragmento y la totalidad: la intensidad. La aceleración del tiempo, la contigüidad del espacio son los marcos que demanda la voluntad de pasar al otro lado; pero también son los síntomas de un estado alucinado y real, extraño cuanto más interviene la autopercepción y, sobre todo, escindido,

⁵ Sobre isso, em "Las tretas del débil Ludmer recuerda "especialmente el gesto del superior que consiste en dar la palabra al subalterno; hay en Latinoamérica una literatura propia, fundada en ese gesto. Desde la literatura gauchesca en adelante, pasando por el indigenismo y los diversos avatares del regionalismo, se trata del gesto ficticio de dar la palabra al definido por alguna carencia (sin tierra, sin escritura), de sacar a luz su lenguaje particular. Ese gesto proviene de la cultura superior y está a cargo del letrado, que disfraza y muda su voz en la ficción de la transcripción, para proponer al débil y subalterno una alianza contra el enemigo común" (LUDMER, 2021, p. 179).

desdoblado en el sentido que determina la conciencia de lo simultáneo. Por ello la iconografía airana se presenta en la rapidez del devenir urbano allí donde los escarceos de la lógica traman una sintaxis narrativa hecha de saltos y digresiones. Es la instantánea captación de un ojo que registra su propia mirada, la desmesura de la simultaneidad que tiende una trampa a las ilusiones referenciales (FERNÁNDEZ, 2005, p. 187).

Em sincronia e em fusão, Aira experimenta na narrativa modos de interseccionar territórios, tempos e sujeitos, de maneira que cada um desses elementos se afetem mutuamente. Seja pela via do continuum, seja pela via do choque, tais processos de afecção atravessam o relato em *La Villa*, podendo sinalizar modos alternativos de viver em comum, numa comunidade experimental.

Já desde o título Aira aponta para a importância da dimensão espacial na narrativa. Construindo uma fábula cujos principais personagens vagam pela cidade de Buenos Aires, e especialmente pelo Bajo Flores, o relato monta uma cartografia (alternativa) do território da periferia, que emerge como uma espécie de ilha urbana. Para tanto o autor aposta no estabelecimento de laços de solidariedade entre alguns personagens e nos processos de afecção território-sujeito (e vice-versa). É desse modo, também, que a arquitetura da periferia confunde-se, em *La Villa*, com a arquitetura do próprio relato, nisso vinculando-se à própria poética de Aira e ao recurso frequente à metamorfose (de personagens, de situações, de territórios e da própria narrativa). Nesse caso, a perspectiva de Contreras (2001, p. 17) corrobora nossa leitura, quando afirma, ao estudar as voltas do relato na literatura de Aira, que o autor em seus romances “convierte al relato en el espacio”, potencializando uma (des)articulação dos planos espaciais, simbólicos, linguísticos, e uma torção de perspectiva.

Em *La Virgen Cabeza*, a história narrada ambienta-se em El Poso, uma favela (ficcionalizada) também localizada em Buenos Aires, que é destruída com autorização do poder público para dar lugar a atividades imobiliárias do setor privado. Na narrativa, a vida (de humanos e não humanos) se apresenta concomitantemente ao desvelar do território e de suas camadas para os próprios personagens, bem como o potencial do trabalho colaborativo

que surge entre as ruínas deixadas pela história do progresso. Nesse sentido, a experiência vivida aponta para a criação de comunidades que experimentam modos alternativos de resistência a partir da cooperação mútua e da solidariedade. Narrado, ora por Cleopatra⁶, que vive na favela e se comunica com a Virgem Maria, ora por Qüity, sua namorada jornalista que também vai viver nesse mesmo lugar, La Virgen Cabeza conta a história de El Poso e seus habitantes. Na narrativa, Cleopatra se constitui como a personagem que organiza a vila a partir de suas conversas com a Virgem Maria, por isso, ela se torna responsável por manter esse espaço integrado a partir de laços de solidariedade. No entanto, quando a vila é destruída por empresas imobiliárias, a personagem precisa fugir, indo, então, para Miami com a sua namorada. Nesse local, Cleopatra torna-se pop star, ao compor e cantar letras de cumbias sacro-profanas. No entanto, mesmo com dinheiro e fama, a personagem não consegue esquecer tudo o que viveu em El Poso, por isso, deixa sua namorada em Miami e decide sair em viagem para locais onde fosse necessária sua ajuda. Nesse romance, em meio a acontecimentos que não podem ser localizados tranquilamente no presente da enunciação, mesclam-se eventos passados, de tal modo que frequentemente a narrativa flutua em uma espécie de tempo zero. Tudo começa quando Carlos Guillermo, nome de registro da travesti Cleopatra, é preso e, na cadeia, é vítima de um estupro coletivo:

Se la llevaron a la comisaría. Cortaron los cables de las cámaras y al grito de “marica de mierda, ahora vas a ver lo que es un macho”, le pegaron y se la cogieron entre todos, incluidos los presos. A punto de ahogarse en su propia sangre y la leche de toda la comisaría tuvo una visión de la virgen (CABEZÓN CÁMARA, 2009, p 21).

É nesse momento brutal de solidão e sofrimento, em um estado que oscila entre alucinação, sonho e realidade, que Cleopatra começa a ter visões da Virgem Maria, que a ampara e cura seus ferimentos e, a partir de então, passa a comunicar-se cotidianamente com a jovem. No dia seguinte ao abuso, quando os policiais chegam à cela onde está presa e se deparam com ela inesperadamente em estado impecável, ficam perplexos, pois

⁶ Optamos por manter a grafia original, tal como em espanhol (sem acento), para manter a coerência com as citações à narrativa do romance feitas ao longo do texto.

não somente está viva, como aparenta estar mais forte e saudável do que antes. Não tarda muito para o ocorrido se espalhar entre os policiais, e quando os moradores de El Poso ficam sabendo, Cleopatra passa a ser venerada, tornando-se uma espécie de médium fundamental para a favela, ao tornar-se responsável pela comunidade, que ela passa a organizar a partir das orientações da santa.

Além de potencializar relações de solidariedade entre os moradores de El Poso, Cleopatra torna-se responsável por motivar diversas transformações desse espaço. A primeira delas, e talvez a mais importante, é a construção de um tanque para a prática da piscicultura. No relato, como a favela é localizada em um terreno que alaga facilmente (de onde vem seu nome), o local seria propício para a criação de peixes, já que cavando um pouco se podia encontrar água. Nesse sentido, mesmo as situações desfavoráveis são transmutadas em potência e oportunidade em El Poso. Embora esteja situado “en la parte más baja de la zona (todo va declinando hacia ella suavemente, menos el nivel de vida que no declina, se despeña)”, ali os moradores experimentam modos laterais de sobrevivência, em meio aos desastres naturais (como as chuvas relativamente constantes que destroem casas e vidas) e aos desastres causados pelos processos de gentrificação desencadeados pela ação imobiliária:

La villa resucitaba después del diluvio; estábamos tan hundidos en el barro que parecíamos emerger de ahí, como las primeras criaturas del dios de la virgen que hablaba y sigue hablando con Cleopatra. El centro de El Poso se inundaba. La pampa se ondulaba trecho a trecho y en esos trechos la pirámide social se hace geografía; el agua cae para abajo, claro, y, todavía más claro, abajo están las villas. Arrastra los ranchitos más precarios y de vez en cuando ahoga a alguno (CABEZÓN CÁMARA, 2009, p. 30)

Mesmo em um meio cuja geografia urbana está à margem do progresso (ou justamente por isso), o desejo e a potência de vida dos sujeitos é tão intenso, que a favela parece ressurgir das cinzas, à maneira de uma fênix – não é difícil observar que o relato incorpora, também, elementos de uma religiosidade popular cuja figuração se apropria de elementos simbólicos de diversa proveniência. É a partir da criação das redes comunitárias de apoio que os moradores constroem o tanque sugerido pela

Virgem Maria em conversa com Cleopatra. Chama a atenção, no entanto, que a escavação do terreno não somente faz a água acumulada no subsolo emergir, mas também traz à tona ossos humanos, o que diz muito a respeito da configuração desse território e de como são as práticas de opressão exercidas ali, que se depositam em camadas (temporais) sedimentadas. Tal procedimento, de certo modo arqueológico, desvela um movimento de forças opressivas que vem de fora para dentro, atravessando corpos, espaços e tempos:

Teníamos muertos de tierra adentro y de tierra afuera, muertos de todos los colores, muertos mutilados de la última dictadura, muertos armenios del genocidio que no recuerda nadie, muertos de hambre de los últimos gobiernos democráticos, muertos negros de Ruanda, muertos blancos de cuando la revolución en San Petersburgo, muertos rojos de todas partes, hasta un diente de Espartaco encontramos, muertos unitarios con una mazorca en el orto, muertos indios sin orejas de esos teníamos un montón (CABEZÓN CÁMARA, 2009, p. 43).

Nesse território estão outros territórios e épocas que com ele se interpenetram (en fusión y en sincro). A presença de ossadas de diferentes contextos e regiões do mundo, assim como de diferentes grupos raciais, aponta para os “muitos sem pertencimento” claro, para os excluídos, massacrados, violentados, brutalizados, vítimas de práticas e regimes (políticos, econômicos, sociais) que se valem da força para hierarquizar corpos e sujeitos, entre os quais também figuram os sujeitos que vivem, fazem ou são El Poso. Mais do que um caso isolado, o massacre de El Poso reitera que violência contra minorias se configura como uma terrível constante na História, da qual esse é apenas um fragmento. As ossadas unem a favela a esses outros territórios. Nesse sentido, em El Poso está a história de tantas outras periferias, ainda que o texto não seja alegoria ou sinédoque. Se pensarmos a relação dessa comunidade que se erige em El Poso (e que inclui vivos e mortos) com o restante da cidade, notaremos que

[...] estamos frente a una noción expandida de sociedad que incluye no solo a los vivos, sino también a los muertos –muertos de una historia de odio y de violencia política acumulada en capas y capas geológicas de derrotas revolucionarias y resistencias aplastadas por las guerras de clase, de raza y de sexo que, hoy como doscientos años, están en la base de un capitalismo que profundiza las desigualdades por medio

de técnicas de división y segregación (RODRÍGUEZ, 2020, p. 56-57).

Em nome da civilização, do progresso ou do desenvolvimento, que têm na posse de terras e no controle dos corpos um de seus modos de existência, sujeitos periféricos são violentamente assassinados, soterrados e ali esquecidos (ou silenciados). Como vemos na narrativa, a partir da fala de um personagem-antropólogo que participa da escavação e sorri ironicamente diante dos restos humanos, esses mortos encontrados “son las raíces de la prosperidad del granero del mundo” (CABEZÓN CÁMARA, 2009, p. 43). Paradoxalmente, se o (sub)solo é composto por cadáveres, não se pode esquecer que a decomposição da matéria orgânica durante o ato da putrefação atua como fertilizante natural, tornando a terra mais potente para a vida, novas vidas. À revelia dos projetos de aniquilamento colocados em prática por poderes públicos e privados, a morte se converte potência de vida no relato, e os massacrados insurgem (ainda que indiretamente) ligados ao horror que compõe a sua própria história. Desse modo, “de la negatividad pasamos al poder de afirmación de los huesos y los restos como fuerza vital potencialmente disruptiva, inseparable de prácticas de afirmación de la vida en su vulnerabilidad, pero también con su potencia de ruptura” (RODRÍGUEZ, 2020, p. 57). No entanto, a questão não se resume a isso, posto que os mortos não somente se imiscuem à terra, tornando-se húmus também, mas ainda acabam por fazer parte da própria comunidade que ali se erige: “lo sucesivo se yuxtapone y el pasado está en el presente. Cada idea, cada imagen, cada momento, cada territorio, contiene su historia y su pasado”(LUDMER, 2010b, p. 2). Em El Poso:

Hacia abajo y desde abajo, la noción de comunidad se amplía para darle cabida a los muertos, cuya capacidad de afectar a los vivos va más allá de la presencia física de los huesos. En tanto ser social sedimentado, los restos irradian a su alrededor una espacialidad colectiva que conecta transversalmente huesos e insurrecciones (RODRÍGUEZ, 2020, p. 57).

No relato, o que temos é, então, um tipo de espaço que interconecta os sujeitos a partir de formas inesperadas de comunidade. Trata-se, pois, de um espaço construído por (e de)

muitos, onde toda forma de vida (e morte) é possível, o que favorece as múltiplas conexões e os equilíbrios provisórios e instáveis. Nesse sentido, essa favela também se constitui num tipo de ilha urbana. Do mesmo modo que nas ilhas urbanas, conforme pensadas por Ludmer, “los sujetos están al mismo tiempo afuera y adentro de esas divisiones: afuera y atrapados simbólicamente en el interior” (LUDMER, 2010b, p. 1-2), em El Poso toda parte se “encuentra siempre arriba, abajo, adentro y al costado de otra” (CABEZÓN CÁMARA, 2009, p. 66). A própria configuração da villa no relato (con)funde espaços, sujeitos e tempos, borrando limites claros, como dentro e fora, vida e morte, éden e inferno.

Nesse sentido, num território em que (con)vivem sujeitos diversos, como “paraguayos, pibes chorros, peruanos, evangelistas, bolivianos, ucranianos, porteños, católicos, putas, correntinos, umbandas, cartoneros, santiagueños, y todas sus combinaciones posibles” (CABEZÓN CÁMARA, 2009, p. 42), é possível estabelecer relações comunitárias porque todos partilham de uma mesma urgência. É devido a certa urgência partilhada por esses sujeitos que emergem as combinações possíveis que funcionam como modos alternativos de experimentar a vida, ou de sobreviver em territórios vertiginosos. Em La Virgen Cabeza, é na tentativa de conhecer de perto essas redes de afecção, assim como a vida dos sujeitos de El Poso e, principalmente, para conhecer a já famosa Cleopatra que a jornalista Catalina (posteriormente chamada de Qüity), formada em Letras Clássicas, ingressa na favela:

Cuando Daniel me contó algo de la historia de Cleopatra, pensé que había encontrado el tema para hacer el libro que me permitiría postular a los cien mil dólares que la Fundación de Nuevo Periodismo adelantaba para financiar las crónicas que le interesaban. Y una travestí que organiza una villa gracias a su comunicación con la madre celestial, una niña de Lourdes chupapija, una santa puta y con verga les tenía que interesar. Y yo podría dejar el diario y volver al principio, a la literatura, a los griegos, a la quieta vorágine de las traducciones y a la violencia seca de las polémicas de academia (CABEZÓN CÁMARA, 2009, p. 19).

Tomando Cleopatra, inicialmente, como um personagem “exótico” para um livro de crônicas, com o qual poderia inserir-se na cena literária, Catalina elabora seu plano para adentrar a

favela e aproximar-se da médium. Pela tonalidade pejorativa do discurso inicial de Catalina, nota-se que Cleopatra é imaginada por ela como um sujeito estranho que poderia render-lhe dinheiro e ainda lhe ajudaria a consagrar-se como escritora. Ao chegar a El Poso, o que chama a atenção na jornalista são as roupas que usa, o que revela mais sobre as concepções da classe média acerca da favela e seus habitantes do que sobre o próprio lugar. Como esclarece Cleopatra, posteriormente, em tom irônico:

Vos incluso tenías zapatillas y pantalones de aventura, la misma clase de ropa que te ponés ahora para ir de vacaciones a la selva; te creías que ir a la villa era ir de safari, qué sé yo qué te creías, parece que no te habías dado cuenta de que nosotros nos vestíamos normal, como todo el mundo, con ropa de ir a trabajar a de ir al baile o de estar en casa, no como vos que te venías como si fueras a cazar un oso o pisar arenas movedizas (CABEZÓN CÁMARA, 2009, p. 14-15).

Além de desmascarar a visão estereotipada da jornalista, Cleopatra problematiza as imagens exóticas que são associadas à pobreza e a projetam como alteridade desumanizada. Nesse aspecto, inclusive, *La Virgen Cabeza* pode ser posto em relação com *La Villa*, de Aira, pois em nenhum desses romances a pobreza é reduzida a elementos exteriores (vestimenta, local de residência).

Por sua vez, as falas de Catalina e a de Cleopatra (que contesta o etnocentrismo de algumas falas e atitudes da jornalista) tornam-se recursos construtivos de suma importância a partir dos quais Cabezón Cámara discute as imagens amplamente difundidas na imaginação pública acerca da periferia, recolocando em cena, inclusive, o matiz classista e racial desse debate, por vezes tornado pouco visível nos discursos “meritocráticos” da mídia que tendem a reduzir a discussão a certa ideia (insustentável) ligada ao esforço pessoal. Como afirma Molina (2019, p. 135), “en Gabriela Cabezón Cámara, las voces se sostienen a partir de una lengua insidiosa que socava los discursos porque salen fuera de sí y entran en contacto, se cruzan, y se derraman”. No que concerne a Catalina, emerge a pergunta sobre o que baliza suas perspectivas acerca da vila e dos sujeitos de El Poso, antes de conhecê-los. Talvez a resposta mais coerente tenha a ver com a propagação dos valores de uma sociedade ainda alicerçada em

(pre)conceitos hierárquicos e rígidos que constituem os pilares da modernidade enquanto lógica de reordenamento do mundo, pois, como afirma Adrián Ponze:

Qüity [Catalina], aunque tiene una sensibilidad por los problemas sociales, se debate entre la cultura eurocentrista que mamó desde la cuna y la que encuentra en la villa –la que considera, algunas veces, desprovista de seriedad–, como cuando en un baile organizado en la villa canta un reggaeton pero cambiándole las letras –a las que considera estúpidas– por otras de cancioneros antiguos; algo parecido sucede con Cleo quien, para sobrellevar su vida fuera de la villa, se adapta al entorno del barrio burgués a través de una postura discreta lejos de la imagen estridente típica en ella antes de emigrar a Miami (PONZE, 2017, p. 34).

Esses estigmas vão sendo pouco a pouco desestabilizados a partir do momento em que a jornalista entra na favela e, principalmente, quando Catalina e Cleopatra se apaixonam, passando a morar juntas em El Poso. De certo modo, o encontro e o posterior relacionamento das duas personagens servem para romper tabus e estigmas, sejam eles raciais, sexuais ou econômicos. No romance, quando esse mundo balizado por certa cultura central começa a ruir (ao menos simbolicamente, no encontro de ambas as personagens) sobressai a trama tecida pelos afetos, e Catalina começa a ficar “cada vez menos preconceituosa” (CABEZÓN CÁMARA, 2009, p. 70). Ainda que a jornalista e Cleopatra tenham sido educadas e socializadas sob regimes pertencentes a diferentes estratos da cultura, a abertura provocada pelo afeto entre ambas dirige parte das diferenças culturais que as envolvem. A esse respeito, “las voces narrativas de La Virgen Cabeza inventan un dispositivo contra cultural que trastoca las valoraciones políticas, estéticas, culturales” (MOLINA, 2019, p. 124), potencializando fricções nas redes de relacionamentos desses universos sociais.

Nesse sentido, é importante o modo como ambas as personagens se transformam no contato com o território e os sujeitos na favela. Quando passa a morar na casa de Cleopatra, em El Poso, Catalina torna-se Qüity. A mudança de moradia acompanha a modificação do nome que, por sua vez, está atrelada à transformação na postura ética e afetiva da jornalista. É importante a perspicácia de Cabezon Cámara ao utilizar-se desse recurso, pois, no âmbito da linguagem, é como se Catalina

– que, antes de integrar-se a esse território, nutre diversos preconceitos ligados a certa ideia de formalidade e correção (obviamente, valores morais)– saísse de cena para dar lugar a Qüity. Por essa perspectiva, é Qüity quem passa a viver em El Poso, e é a partir dessa vivência que se coloca em prática uma ação de reconhecimento de si mesma, e dos sujeitos que a rodeiam, num processo de afecção recíproca implicado na construção de suas subjetividades. Nesse processo de duplo reconhecimento (BUTLER, 2015), a personagem experimenta novos modos de vida, novos amores e formas de relacionamento não balizadas pela sociedade moderna (heterossexual, branca, central). No entanto, não se trata de uma substituição de personalidades, e sim de um estado de trânsito (permanente), e Catalina nunca desaparece totalmente, pois não há identidades estanques no relato de Cabezón Cámara. O que há são subjetividades errantes, em trânsito contínuo na configuração das personagens.

Para Catalina, em seu devir-Qüity, entrar na favela significa cruzar uma espécie de limiar e, do outro lado (dentrofora dele) ela descobre possibilidades de vida até então impensadas: “no sabíamos que ese camino era como una curva o un pasaje a otra dimensión, el cambio de pantalla más importante de nuestras vidas” (CABEZÓN CÁMARA, 2009, p. 18). El Poso, outro universo em relação ao restante da cidade, configura como um lugar limítrofe: fora, mas que não perde o contato com o restante da cidade, do país, do mundo; dentro, mas com suas próprias leis, crenças e diferenças.

Essa configuração de espaços e sujeitos dentrofora justifica, no plano formal, a opção por uma narrativa em que se intercalam duas perspectivas distintas: ao passo que Cleopatra e Qüity se alternam no processo narrativo, também operam como vozes plurais na apresentação e discussão dos acontecimentos que se desencadeiam na vida de Cleo e que marcam sua trajetória – favela-massacre-Miami –, que acaba sendo vivenciada, em parte, por ambas as personagens. Para contar essa história, as personagens acabam por recriar também, na linguagem, a própria favela El Poso, seus habitantes e seu entorno. Nessas circunstâncias, a favela (enquanto ilha urbana) revela-se polifônica e produz ecos. Nesse sentido, como observa Cristián Molina ao analisar o ventriloquismo sadiano na

comunidade de La Virgen Cabeza:

En la novela ventrílocua de Cabezón Cámara son las voces las que fabrican la villa en tanto isla. Así, la villa desentierra un humus sin igual, en el que se entra y sale de las temporalidades y espacialidades nacionales de la Argentina a partir de una materia en descomposición que trae en sí la historia desde comienzos del S XIX hasta el S XXI. La isla urbana que es la villa El Poso, así, revela una pluralidad que la sitúa en un umbral donde ficción y realidad se desdibujan. Es decir, la isla urbana, ventriloquizada, propone un presente emancipatorio que transforma la vida de sus habitantes, inventa y produce otra posible realidad que es también una ficción (MOLINA, 2019, p. 129-130).

Desse modo, Cleopatra e Qüity, cada uma à sua maneira, deslizando sutilmente entre as posições de narradoras, testemunhas e observadoras, ao passo que recriam a favela como discurso e linguagem, também desvelam um território sem fronteiras claramente delimitadas. Ao transmitir as mensagens da Virgem Maria para o restante dos habitantes, Cleopatra funciona como uma câmara de ecos, aspecto que expressa outro da ilha urbana: “la isla puede tener no solo un nivel bajo, biológico o animal que sirve para conectar y unir, sino también un nivel alto, espiritual, que es su complemento exacto y simétrico” (LUDMER, 2010a, p. 136).

A polifonia desencadeada por essas operações formais também desestabiliza a concepção de que haja uma voz autorizada para falar sobre a favela, além de fazer a narrativa avançar. E escolha do tom e das personagens que vão narrar a história adquire importância na medida em que são elas que serão porta-vozes de sujeitos dissidentes, mas historicamente silenciados (ou sem voz). Como afirma Molina (2019, p. 123), “el efecto estereofónico de la ficción se sostiene a partir de un sofisticado invento de voces narrativas que hacen oír una multiplicidad de vidas a partir de una autora ventrílocua” e “que es el medio a partir del cual estas se presentan como si fueran los muñecos de la escritura que sucede (teatral y espectacularmente) delante de lxslectorxs” (MOLINA, 2019, p. 123). Nesse jogo de discursos, perspectivas e valores, as vozes dos personagens se unem e se separam, à medida que fazem intersecção com outras vozes (anônimas) e com a voz da própria escritora, talvez.

Por isso, em La Virgen Cabeza Cabezón Cámara opta por de uma

noção de sujeito que não é o sujeito moderno (individual e cartesiano). A noção de que se vale corresponde mais adequadamente à de não-sujeito⁷ do político a que nos referimos anteriormente, e é sua potência fantasmática e intempestiva que, no relato, configurando modos diversos de apreender o real, potencializa a rede de afecções em que a comunidade de El Poso se sustenta (enquanto é possível, pois trata-se sempre de um equilíbrio precário, não de um modo de salvação), na fronteira dos pertencimentos. Trata-se, pois, de um modo de captura da singularidade dos muitos, que porta (e experimenta) noções expandidas de povo e comunidade e que não se restringe a categoriais como local, nacional, mundial, nem sujeito e indivíduo (modernos), mas que as atravessam transversalmente. Eis aqui outro traço de ilha urbana em El Poso:

[...]la familia o de la nación) la narración delimita la topología del territorio y su régimen de significación, y pone en escena los sujetos de la isla urbana. Y después gira sobre sí misma, indefinidamente o hasta “el fin”, para tratar de borrar el territorio y el sentido. La isla se construye para ser destruida y el fin del territorio es el fin, también del sentido: al fin, los habitantes la abandonan. Un sentido territorial y provisorio (LUDMER, 2010a, p. 135).

Algo semelhante ao que observa Ludmer no fragmento ocorre em *La Virgen Cabeza*, especialmente se pensarmos na posição dentrofora ocupada pelas personagens narradoras, que, mesmo quando fogem para Miami, recriam El Poso na linguagem, borrando, ao mesmo tempo, os limites do território e jogando com os signos linguísticos, literários e culturais a partir de uma gama de interpretações que vão do âmbito afetivo ao político, em rede. E se, para Ludmer, simbolicamente o fim do território se dá pela destruição das ilhas e pelo abandono desses espaços pelos seus habitantes, no caso da história narrada no romance, a favela é literalmente acometida pela destruição e os

⁷ “a figure which is many figures, a figure that, precisely, will not be counted as one: the figure that I would call the non-subject of the political, not yet the stranger, neither an enemy nor a friend, rather an absolute non-friend, an uncanny and disturbing form of political presence to the extent that it remains, in and through its arrival, a hard memory, a hard reminder of that which has always already been there, beyond subjection, beyond grasp, beyond retrieval, not even obscene, not even abjected, rather simply there, a tenuous facticity beyond facticity, an invisible *punctum* of ineluctable, intractable materiality, always on the other side of belonging, of any belonging” (MOREIRAS, 2004, p. 2).

sobreviventes, como Cleopatra e Qüity, são obrigados a abandonar o local (aliás, também o país), em uma clara mostra de que, como ilha urbana que é, El Poso é atravessado por tensões e linhas de forças de múltiplas intensidades provenientes, também, dos territórios aos quais está conectado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao discorrer acerca do discurso latino-americano e sua porosidade em relação à sua localização no seio da metrópole, Silviano Santiago (2000) em 1971 já apontava para um movimento constitutivo das literaturas da América Latina, o qual poderíamos dizer que se intensifica nas últimas décadas e conecta temporalidades, estratégias críticas e densidade formal de certa vertente narrativa que, consolidada nos anos 1960, aproximadamente, constitui-se num dos pontos de conexão síncrono-diacrônica com uma prosa de ficção das últimas décadas que, ora chamada de pós-autônoma, ora de inespecífica, ora de experimental ou fora de si (Ludmer, Laddaga, Garramuño), vincula modos de conceber e pensar o literário alternativos a oposições binárias simplistas e, desse modo, críticas das tensões que organizaram os fundamentos da moderna literatura latino-americana: alto vs. baixo, centro vs. periferia, civilizado vs. bárbaro, campo vs. cidade. O próprio Santiago já tinha observado que na literatura latino-americana há uma vertente constitutivamente autorreflexiva que se realiza em uma espécie de entre-lugar, e é a partir desse locus enunciativo que os signos (linguísticos, literários, culturais) são subvertidos e colocam em xeque toda ideia de unidade e pureza como instância organizadora do tecido social, em função de sua fluidez pautada na hibridização, na mescla, no jogo, aspecto que se tornaria fundamental nas narrativas recentes.

No entanto, se olharmos para esse movimento da literatura publicada nestas primeiras décadas do século XXI na América Latina, cabe também o questionamento sobre os modos de ler. O próprio Silviano Santiago (2000, p. 14) começava a perceber, em 1971, que se “a literatura de hoje nos propõe um texto, ao mesmo tempo, abre caminho teórico” para a construção do discurso crítico. É o movimento de atravessamento entre a crítica e a produção literária dos últimos anos que se vê interrogado em

discussões como a apresentada por Ludmer nos anos 2000, cuja noção de pós-autonomia, se tomada como um regime de leitura pós-autonomista não limitado a um diagnóstico de época (pós-autônoma), também problematiza com algum sucesso (ALVES, 2020; 2021a, 2021b) especialmente o modo como interroga as imbricações entre espaços e sujeitos, numa dinâmica em rede ou contaminante.

Nesse contexto, a noção de ilha urbana mostra-se oportuna para se analisar certos espaços da realidade ficção que são intersticiais. Nos casos analisados aqui, a favela, com seu território reduzido e sujeitos que se aproximam pela marginalidade, atravessa e é atravessada por linhas de força que constituem tanto os espaços quanto os sujeitos (língua, território, corpo, abstração, materialidade). Sua emergência – porque surge e se torna inegável, mas também pela urgência – os leva a experimentar continuamente as suas potencialidades, colocar-se em perigo, e é como elaboram um modo de vida.

Nos romances comentados neste artigo, os sujeitos não somente experimentam, mas se constituem como experimentos de vida (precários, provisórios e mutáveis) em espaços, territórios e situações por vezes improváveis, uma vez que, para eles, viver na favela implica atos frequentes de resistência às políticas de aniquilamento de pobres, negros, mulheres; à subalternização de classe e raça; aos gestos e símbolos, como olhares atravessados, porque se é verdade que as personagens desses relatos transitam por variados espaços, não é menos verdade que os olhares de hostilidade e desaprovação recaem sobre elas, como fica claro em *La Villa*, especialmente quando os catadores se aproximam dos prédios residenciais de famílias de classe média e alta, em bairros distantes da favela. Nesse sentido, quando estão espacialmente fora das margens, os olhares de ódio recaem sobre tais sujeitos, porque “eles são a favela”. Território e sujeitos se afetam reciprocamente, eles tanto criam a periferia quanto se constituem em relação ao espaço-território.

Em *La Virgen Cabeza*, o território da periferia em seu desnivelamento também aponta para a pirâmide social, por exemplo. Embora *El Poso* não perca os vínculos com o restante da cidade, encontra-se em um espaço que é, literalmente, mais baixo e vulnerável, em cujo interior os sujeitos se situam ao rés do chão. É no chão, ou do que pode ser feito com ele, que as

personagens encontram um modo de sobrevivência: cavar o solo para construir um poço que lhes permita criar peixes para o seu próprio alimento, é um recurso sugestivo do tipo de relações que se potencializam aí, onde tudo se transforma a depender das necessidades de seus ocupantes, e escavar implica atravessar camadas de terrenos, temporalidades, histórias, corpos e subjetividades.

Desse modo, tanto em La villa quanto em La Virgen Cabeza, agenciamentos subjetivos e territoriais possibilitam um tipo de reconhecimento que se configura em duplo movimento e cujo resultado é uma gama de processos de afecção entre sujeito e território que leva a transformações: Maxi, na narrativa de Aira; Cleo convertida em médium e Catalina transformada em Qüity, na de Cabezón Cámara, por exemplo. Pensar transversalmente essas interações nos permitiria, então, vislumbrar territórios possíveis e sujeitos experimentais que fazem da precariedade o fundamento de seu devir. Tal inscrição (porosa, problemática e necessariamente ancorada na provisoriedade) também revela uma das forças (formais, críticas) de certa narrativa latino-americana nessas décadas iniciais do século XXI.

Referências

AIRA, César. La Villa. Buenos Aires: Emecé. 2001.

ALVES, W. "(Re)Considerações sobre a pós-autonomia em tempos de radicalização neoliberal. In: NEUMANN, G. R.; RICHTER, C.; DAUDT, M. I. (Orgs.) Literatura comparada, ciências humanas, cultura e tecnologia. Por Alegre: Bestiário/Class, 2021c. p. 546-569.

ALVES, W. Los fantasmas de la posautonomía. In: XI Congresso Brasileiro de Hispanistas, 2020, Recife. Anais do XI Congresso Brasileiro de Hispanistas. Campina Grande: Editora Realize, 2020. p. 1-16.

ALVES, W. Pós-autonomia e crítica menor. Remate de Males, v. 41, n. 1, p. 122–151, 2021a.

ALVES, W. Posautonomía: notas iniciales para una historia literaria futura. Orbis Tertius, v. 26, n. 33, p. e193, 2021b.

BUTLER, J. Relatar a si mesmo: crítica da violência ética. Trad. Rogério Bettoni. São Paulo: Autêntica, 2015.

CABEZÓN CÁMARA, Gabriela. La Virgen Cabeza. Argentina: Ebookelo. 2009.

CONTRERAS, S. "El Diario Sabático": estructura histórica y experiencia del presente en la especulación temporal de Josefina Ludmer. Cuadernos LI.RI.CO. n. 24, p. 1-15, 2022.

CONTRERAS, Sandra. Las Vueltas de César Aira. Actual. Merida. 1996. p. 91-110.

DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Trad. Aurélio Guerra Neto et al. Vol. 3. Rio de Janeiro: Ed. 34. 1996.

FERNÁNDEZ, N. Escrituras de lo real: César Aira y Arturo Herrera. (Tese). Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 2005.

HARDT, M.; NEGRI, A. Imperio. Trad. Eduardo Sadier. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2000.

LINK, D. Fantasmas: imaginación y sociedad. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2009.

LUDMER, J. Lo que vendrá: una antología (1963-2013). Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2021.

LUDMER, J. Notas para Literaturas posautónomas III. 2010b. Disponível em: <<http://josefinaludmer.wordpress.com/2010/07/31/notas-para-literaturas-posautonomas-iii/>>. Acesso em 20 de ago. 2014.

LUDMER, J. Aquí América Latina: una especulación. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2010.

MOLINA, C. Ventriloquia sudeana en la villa de La Virgen Cabeza de Gabriela Cabezón Cámara. REVELL. v.2. n. 22, p. 124-142, 2019.

MOREIRAS, A. Children of Light: Neo-paulinism and the Cathexis of Difference (I). The Bible And Critical Theory, n. 1, v. 1, p. 3-13, 2004.

MORENO, M. Banco a la sombra. Buenos Aires: Random House, 2019.

MORENO, M. La comuna de Buenos Aires. Relatos al pie del 2001. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2001.

POZE, A. A. La virgen Cabeza: las voces de la villa y de las diversidades sexuales. ANTARES. v.9, n.º.17, p. 32-49, 2017.

RODRÍGUEZ, F. La Virgen sin cabeza. Vida, lenguaje, territorio. El taco en la brea - Revista del Centro de Investigaciones Teórico-literarias. n. 11. 2020. p. 47-66.

SANTIAGO, S. O entre-lugar do discurso latino-americano. In: Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre dependência cultural. Rio de Janeiro: Rocco. 2000.p. 9-26.

Recebido em: 15 de Maio de 2023

Aceito em: 19 de agosto de 2023

Otra forma de contar historias: el teatro comunitario argentino

Another way of telling stories: the argentine community theater

Juan Pablo Vitale
CONICET/FHyCS-UNaM

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-9218-5579>

Resumen: Definido como "teatro de vecinos para vecinos, de la comunidad para la comunidad" el teatro comunitario argentino nace en 1983 a finales de la última dictadura cívico-militar en el barrio Catalinas Sur, La Boca, Buenos Aires. Lo que otrora fue una experiencia acotada a un solo grupo hoy es un movimiento social conformado por más de 40 grupos a lo largo del país nucleados en la Red Nacional de Teatro Comunitario. Dicha praxis teatral rescata las tradiciones del teatro popular y trabaja con el rescate de la memoria colectiva y la identidad. En este artículo indagamos sobre los procedimientos que llevan a cabo los grupos para construir y poner en escena sus espectáculos. Nuestro marco teórico está basado en los conceptos de teatro comunitario, identidad y memoria colectiva. Nuestra metodología es cualitativa, efectuamos trabajo de campo etnográfico en los roles de observador participante y participante observador. Trabajamos con documentos escritos (noticias en medios de comunicación, guiones teatrales, dossiers redactados por los grupos, etc.) y con documentos audiovisuales (producciones de los propios grupos o registros hechos por terceros). Por último, realizamos entrevistas para conocer la historia del grupo y las biografías de ciertos miembros con el fin de realizar un rescate de la Historia Oral ante la poca disponibilidad de documentación escrita.

Palabras Clave: Teatro Comunitario, identidad, memoria colectiva.

Abstract: Defined as "theater of neighbors for neighbors, of the community for the community" the Argentine community theater was born in 1983 at the end of the last civic-military dictatorship in the Catalinas Sur neighborhood, La Boca, Buenos Aires. What once was an experience limited to a single group, today is a social movement made up of more than 40 groups throughout the country united in the National Community Theater Network. Said theatrical praxis rescues the traditions of popular theater and works with the rescue of collective memory and identity. In this article we inquire about the procedures carried out by the groups to build and stage their shows. Our theoretical framework is based on the concepts of community theater, identity and collective memory. Our methodology is qualitative, we carry out ethnographic fieldwork in the roles of participant observer and observer participant. We work with written documents (news in the media, theatrical scripts, dossiers written by the groups, etc.) and with audiovisual documents (productions of the groups themselves or records made by third parties). Finally, we conducted interviews to find out the history of the group and the biographies of certain members in order to carry out a rescue of Oral History given the limited availability of written documentation.

Keywords: community theater, identity, collective memory.

Intruducción

El teatro comunitario argentino se origina en 1983 en el barrio de la Boca, Buenos Aires, durante los últimos meses de la última dictadura cívico-militar. Definido como un “teatro de vecinos para vecinos, de la comunidad para la comunidad” lo que empezó siendo la experiencia de un grupo aislado denominado “Catalinas Sur” pronto se propagó a lo largo y ancho del país creando la Red Nacional de Teatro Comunitario que agrupa a aproximadamente 40 experiencias en la actualidad. Además, desde los grupos argentinos partieron a crear nuevas grupalidades a Uruguay, España, Portugal e Italia.

Bidegain (2007) identifica tres momentos históricos para la emergencia de estos grupos. El primero tiene que ver con el momento postdictadura con la aparición de Catalinas Sur en 1983. El segundo se da durante los años '90 previo a la crisis del 2001 en los cuales el menemismo profundizó la instauración del neoliberalismo en el país, donde identificamos la emergencia del “Circuito Cultural Barracas” en 1996 (Barracas, Buenos Aires), “La Comparsa” en 1998 (Chaquiago, Catamarca), la “Murga de la Estación” en 1999 (Posadas, Misiones) y la “Murga del Monte” en 2000 (Oberá, Misiones). El tercer momento tiene que ver con la aparición de la mayoría de los grupos posterior a la crisis desatada en diciembre de 2001. Este es el momento en que el teatro comunitario se convierte en un movimiento.

Este artículo tiene como fin indagar sobre los procedimientos que llevan a cabo los grupos para construir sus espectáculos y las características principales de los mismos. Las obras teatrales comunitarias abordan temáticas relacionadas a la memoria colectiva y la identidad. Al mismo tiempo, entendemos que estas piezas teatrales son de creación colectiva. Si bien es cierto que existe una gran diversidad de grupos, intentaremos dar cuenta de características generales. Es importante señalar que la Red Nacional de Teatro Comunitario realiza reuniones constantemente entre los directores de cada grupo para discutir problemáticas afines. Esto sumado a que la mayoría han sido formados por un grupo preexistente da lugar a que, a pesar de la diversidad de territorios, exista una gran afinidad en lo que respecta a los conceptos básicos del movimiento.

En relación a nuestro marco teórico entenderemos al teatro comunitario a partir de los aportes de Scher. La autora y directora del grupo de teatro comunitario "Matemurga" lo define retomando una de las frases más repetidas dentro de los grupos que integran este movimiento: "Teatro de la comunidad para la comunidad, de vecinos para vecinos", siendo un "teatro que se define por quienes lo integran" (2010, p. 63). El concepto de identidad lo entendemos desde los aportes de Hall (2003) quien la entiende como un proceso de construcción nunca acabado, siempre relacional (procesos de identificación-diferenciación) y **atravesado siempre por relaciones de poder**. También abrevamos en Grimson (2015) quien dice que es preferible pensar a la identidad a partir del sentimiento de pertenencia de un grupo. Finalmente, como mencionamos, los grupos de teatro comunitario construyen sus espectáculos a partir de la "memoria colectiva", en este sentido Jelin afirma que "se la puede interpretar (...) en el sentido de memorias compartidas, superpuestas, producto de interacciones múltiples, encuadradas en marcos sociales y en relaciones de poder" (2002, p. 22). De esta manera, memoria e identidad dialogan en una relación de mutua constitución (Ibidem., 2002, p. 25). Volveremos sobre estos conceptos más adelante con el estudio de caso.

En lo referente la metodología es importante aclarar que quien escribe forma parte de la Murga de la Estación desde el año 2014. A partir de distintas becas de investigación y de doctorado (en curso actualmente) hemos tenido instancias de trabajo de campo en la Murga de la Estación y la Murga del Monte desde el año 2019 al presente. En ese marco hemos tenido la posibilidad de conocer otras experiencias a partir de encuentros de teatro comunitario organizados en las sedes de los dos grupos misioneros. Asimismo, desde el año 2022 iniciamos el trabajo de campo en la ciudad de Buenos Aires en función de conocer las experiencias porteñas. Como nativo miembro de la Murga de la Estación, debí adoptar en mayor medida el rol de participante observador, explicitando el objetivo de mi investigación (Guber, 2011, p. 67). Para otras instancias en las cuales no participamos de forma tan activa nuestro rol es el de observador participante, situaciones en las cuales puse énfasis en mi rol de observador externo "tomando parte de actividades ocasionalmente" (Ibidem., 2011, p. 67). Es así que estuvimos presentes siendo

partícipes de ensayos, de eventos organizados por varios grupos en Misiones y Buenos Aires y en sus respectivos espacios, y en congresos/encuentros relacionados al Teatro Comunitario y la Cultura Viva Comunitaria.

También realizamos entrevistas con el fin de recuperar tanto la historia y las obras de los grupos como las biografías de algunos/as miembros que nos permitieran conocer las motivaciones de ingresos, egresos y permanencia de los/as mismos/as.

Al mismo tiempo, venimos trabajando con todo tipo de documentación histórica: noticias en medios de comunicación digitales, impresos, radiales y televisivos; producciones audiovisuales que realizan los grupos con el fin de resguardar ciertos momentos de sus historias; dossiers escritos también en el seno de los grupos con el fin de dar a conocer sus prácticas artísticas, describir sus obras y, nuevamente, resguardar su trayectoria; así como el contacto con todo tipo de elementos y objetos relacionados al pasado y el presente de los grupos como ser títeres y vestuarios significativos de obras anteriores, instrumentos musicales, espacios físicos y un largo etcétera.

El teatro comunitario argentino: origen y definición

El teatro comunitario argentino nació a finales de la última dictadura cívico-militar que asoló a la Argentina entre 1976 y 1983. Fue en el barrio de Catalinas Sur en La Boca, Ciudad de Buenos Aires, en julio de 1983. Dice Luis Zarranz:

El barrio Catalinas Sur (...) está formado por una serie de monoblocks (...) Esos edificios tienen una fisonomía particular: comparten un jardín interno, sin calles interiores, por el que se accede a cada uno de ellos. Esta característica genera un espacio común que favorece la vida social. (2015, p. 61).

En aquel momento la comisión de padres de la Escuela n.º 8 Carlos Della Penna le propuso a uno de sus miembros, llamado Adhemar Bianchi, que en su calidad de actor y director teatral diera clases de teatro. A lo que Bianchi contestó "No, clases no. Hagamos teatro, pero en la plaza" (Ibíd., 2015, p. 61). En la página oficial del grupo también se relata esta historia. Allí se menciona que los demás miembros de la comisión de padres

reaccionaron sorprendidos ante la propuesta de hacer teatro utilizando como espacio una plaza pública, puesto la dictadura aún gobernaba el país y existía estado de sitio: “Veníamos de sufrir la dictadura más sangrienta... no estábamos acostumbrados a utilizar las plazas... Además... todos teníamos nuestra profesión o trabajos...” (Grupo de Teatro Catalinas Sur, 2011)¹. Así fue que en la plaza Islas Malvinas de La Boca comenzaron a juntarse:

Así comenzamos, organizando nuestras "fiestas teatrales", como nosotros las llamábamos, con chorceada incluida. Éramos vecinos del barrio y nos unían los problemas y alegrías cotidianos y, a partir de 1983, encontramos en el teatro, un modo de comunicarnos con otros vecinos, una actividad comunitaria, colectiva que nos enriquecía y nos alegraba luego de tantos años de tristeza y desesperanza. (Ibíd., 2011).

Bianchi, al ser consultado por la directora del grupo de teatro comunitario Matemurga respecto de cómo se le ocurrió que fueran vecinos quienes hicieran teatro, respondió que ya había tenido una experiencia trabajando con gente sin experiencia teatral en la Asociación de Bancarios del Uruguay: “Fue entonces cuando me di cuenta del saber que tenía la gente, un saber que se puede aprovechar para construir con él una poética y crear un espectáculo muy interesante”. Agregando que:

Es por lo aprendido en aquella oportunidad que, cuando acá me pidieron dar clases, dije no al tallerismo, y propuse, en cambio, hacer una experiencia creativa, de juegos, para armar colectivamente un espectáculo y darlo en la plaza. Aquellos vecinos que me convocaron pertenecían a una mutual echada por la dictadura militar, que no quería que adentro de la escuela hubiera una asociación democrática y autogestiva. Me enganché a trabajar en la plaza. Aproveché, al igual que en aquella experiencia con los bancarios, que en este grupo había niños, viejos, gente de todas las edades. Así hicimos nuestro primer espectáculo y comenzó la historia del Grupo de Teatro Catalinas Sur. (...) Así fue como hicimos este teatro de celebración, que es, al mismo tiempo, un teatro en el que decimos nuestras opiniones comunitarias. (Bianchi en Scher, 2010, p.76)

De esta forma los vecinos vuelven a juntarse bajo la excusa del teatro, a ocupar espacios públicos, que en los años del terror y el “no te metás” les era imposible. Bianchi lo describió como una forma de “resanar todo el período de miedo”, a lo que agregé

¹ Recuperado de:
https://www.catalinasur.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=4&lang=es

“Ya dijimos 'podemos'. Y ahí comenzaron otros temas: quiénes somos y por qué llegamos a esto” (Bianchi en Zarranz, 2015, p. 62). Surgieron así “diferentes propuestas teatrales y creativas con una condición inmodificable: teatro de y para la comunidad. Vecinos convertidos en artistas de sí mismos” (Zarranz, 2015, p. 62).

En este sentido, Juliano Borba plantea que el origen del teatro comunitario argentino tiene que ver con el teatro callejero:

El primer soplo de vida del teatro comunitario argentino se dio a través del teatro callejero, principalmente porque la apertura democrática estimulaba una ocupación creativa y efervescente de los espacios públicos. La designación callejera fue la forma de identificación de una agrupación teatral de vecinos del barrio La Boca en Buenos Aires: Grupo de Teatro al Aire Libre Catalinas Sur. Solamente años después, la característica de estar compuesto por vecinos, se volvió relevante al punto de ser considerada una nueva categoría teatral, rompiendo con el teatro callejero. A partir del vacío generado por el Estado con la ascensión del neoliberalismo, hacia fines de los años 80 y los años 90, la idea de lo comunitario fue un calificativo que explicó lo que estaba pasando con grupos como Catalinas Sur en Buenos Aires pero también con otros grupos en Latinoamérica, como Nós do Morro en Rio de Janeiro, y Nuestra Gente de Medellín. (2012, pp. 23-24)

De esta forma, lo que intentaron en Catalinas Sur es utilizar el teatro como forma de reconstruir los lazos sociales rotos durante los años del régimen militar.

En diciembre de 1983 con el regreso de la democracia, el grupo presentó su primera obra en plaza Malvinas, se trató de “Los comediantes” de Jorge Curi y Mercedes Rein, y tuvo un gran éxito en la concurrencia vecinal. Siempre adaptando las obras a su contexto, el grupo continuó con una versión de la leyenda “El Herrero y la Muerte” en 1984 y una versión de “Sueño de una noche de verano” de William Shakespeare que llamaron “Pesadilla de una noche en el conventillo”, hecho sainete (Mercado, 2015). En 1990 estrenan una de las obras más emblemáticas del grupo, llamada “Venimos de muy lejos”, marcando un hito fundamental en la historia del Teatro comunitario argentino, no solo debido a la repercusión y el reconocimiento que tuvo, sino también a que:

La construcción de esta obra se dio a partir de la vuelta a ciertos géneros populares, a los que Catalinas ya venía apelando como estrategia narrativa, pero además se dio a partir de relatos y

reconstrucciones de los vecinos y las vecinas que en algún punto de su pasado familiar tenían un pariente que había “bajado de un barco” o que alguna vez habían escuchado historias de inmigrantes. Es decir, se trata de una visión de la inmigración en nuestro país contada desde lo local, desde los relatos y testimonios transmitidos de generación en generación, leyendas del barrio y, claro, material histórico recopilado. (Ibíd., 2015, p. 56).

Al mismo tiempo, esta obra que fue realizada en muchas ciudades con el objetivo de “entusiasmar”, como se suele decir en el teatro comunitario, a crear grupos de teatro comunitario en otros lugares. Una de esas actuaciones fue en el puerto de Posadas en 1996, que sería el pie inicial para la propagación del teatro comunitario en Misiones.

En 1997 el grupo se muda a un galpón techado conocido como el “Galpón de Catalinas”, que lo comprarían en el año 1999 (Ibíd., 2015, p. 57). En 1998 estrenan “El fulgor argentino, Club Social y Deportivo”, que se caracteriza por desarrollarse en una pista de baile, que comienza su historia en 1930 y va mostrando los distintos avatares de la historia argentina hasta el presente (Zarranz, 2015, p. 63). La obra ha ido incorporando los nuevos sucesos históricos del país a medida que pasaron los años.

El teatro comunitario argentino fue expandiéndose a partir de esta primera experiencia. En 1996 se conforma el segundo grupo de Teatro Comunitario denominado “Circuito Cultural Barracas” en el barrio de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. El mismo nace cuando los “Teatros Ambulantes Los Calandracas” que alquilaron una vieja fiambrería y comenzaron a dar talleres artísticos para vincularse con la comunidad barrial (Ibíd., 2015, p. 165). El Circuito Cultural Barracas, cuya dirección está a cargo de Ricardo Talento, mantuvo desde sus inicios un vínculo cercano con Catalinas Sur, trabajando juntos en varias ocasiones.

Ahora bien, ¿qué es lo que define este tipo de teatro? Scher plantea, retomando las frases más repetidas por los grupos, que el teatro comunitario es un “teatro de la comunidad para la comunidad, de vecinos para vecinos”, resaltando así la característica principal: “un teatro que se define por quienes lo integran” (2010, p. 63). De este modo, la autora y directora de teatro lo diferencia claramente de otras acepciones con las cuales suele ser confundido:

Teatro comunitario no es sinónimo de teatro callejero (porque puede ser también de sala) ni de teatro popular (categoría bastante amplia y de límites difusos, por cierto). No lo es, entre otras cosas, porque puede haber quienes, desde el ámbito profesional, elijan también la calle como escenario, o bien aborden la tradición popular, mientras que el teatro comunitario, en cambio, debe su denominación a la población que lo compone, que es, para decirlo claramente, una porción de comunidad, integrada por su amplia variedad de oficios, profesiones, edades, procedencias, extracciones sociales, etcétera, con toda la heterogeneidad que ello implica. (Ibídem., 2010, p. 63)

Es así que, si bien como identifica Borba, el teatro comunitario tiene su origen en un espacio público, vinculándose estrechamente con el teatro callejero, no fue, ni siquiera desde el principio, esta su condición *sine qua non*, como observamos en las palabras de Bianchi. Ni tampoco lo es, como bien nos dice Scher, el abordaje de ciertos géneros o tradiciones teatrales, sino quiénes lo integran.

Con respecto al espacio utilizado, es interesante ver hoy en día grupos de teatro comunitario que han empezado a trabajar en la plaza de su barrio y luego de 20 años continúan haciéndolo en el mismo lugar, este es el caso de Alma Mate de Flores que ensaya en la plaza de los Periodistas en Capital Federal. Otros grupos han iniciado sus trabajos en plazas, pero luego han alquilado, e incluso comprado, espacios que pasaron a ser propios (Catalinas Sur). También existen grupos que iniciaron sus actividades en espacios públicos que fueron abandonados como estaciones de trenes (Murga de la Estación, Guardapalabras de la Estación, etc.) o han utilizado espacios prestados ya sean públicos o privados y luego alquilaron/compraron un espacio (Murga del Monte) o se han apropiado de dichos espacios públicos para colaborar en convertirlos en verdaderos centros culturales (Los Okupas del Andén). En síntesis, la variedad de espacios utilizados es enorme, pero lo cierto es que en todos los grupos se repite la misma consigna: teatro de vecinos para vecinos.

Prosiguiendo con su descripción, Scher agrega otras características respecto de la composición de estos grupos:

Cualquiera que lo desee puede participar del teatro comunitario. No hay ninguna clase de selección ni límite de edad, habilidad o entrenamiento previo que se requiera. El teatro comunitario no tiene filiación partidaria alguna, así como tampoco religiosa, ni otra clase de pertenencia que restrinja el ingreso de nadie que no pertenezca a determinado núcleo, o que exija alguna clase de dependencia que

impida desarrollar su autonomía. Parte de la idea de que todo ser humano tiene un potencial creativo, potencial que al ser desarrollado en un espacio que habilita tal crecimiento, genera transformaciones no solo personales, sino también sociales, dado que el marco en el que tal ensanchamiento se desarrolla es colectivo y se produce si, y solo si, está en estrecha relación con el florecimiento de otros. (2010, p. 64)

En este sentido, Bidegain agrega que los grupos tampoco tienen ningún tipo de "afiliación religiosa" (2007, p. 34). Esta es una de las consignas del teatro comunitario argentino, pero no quiere decir que sus participantes sean partidarios ni ateos, sino que no participan dentro los grupos de teatro comunitario como miembros de un partido o como creyentes de algún credo, y que el grupo como tal no está incorporado ni responde a un partido político o institución religiosa.

La cantidad de integrantes varía dependiendo de las distintas grupalidades y las circunstancias en que las mismas estén. Bidegain afirma que los mismos se componen de un "mínimo 30 y un promedio de 80 vecinos-actores" (2007, p. 36). A esto habría que agregar la incorporación de muchas personas que en ciertos momentos cumplen otras funciones dentro del grupo, es decir, no son vecinos-actores pero trabajan con la difusión de las obras, realizan tareas referentes a la puesta en escena (plástica, luces, sonido) y un largo etcétera que dependerá en gran medida del tamaño y las necesidades de cada grupo en particular, sobre todo si estos administran espacios propios que funcionan también como centros culturales, como es el caso de la Murga de la Estación y la Murga del Monte.

Todas estas características dan lugar a que los integrantes de estos grupos estén en "permanente renovación, cambio y circulación" (Ibíd., 2007, p. 37). Al mismo tiempo, esta apertura da lugar a que existan individuos pertenecientes a distintas fracciones de clases sociales y la composición en relación a esto depende mucho de la realidad y trayectoria de cada grupalidad.

En este sentido, otra de las características centrales de estos grupos es su territorialidad (Ibíd., 2007, p. 38). Observamos que en Capital Federal existen muchos grupos vinculados a un barrio, algo que difiere a lo que sucede en Misiones donde aún no contamos con la presencia de más de un grupo en la misma localidad. No tenemos conocimiento de un grupo en cuyo

discurso no se adscriba a un territorio (barrio, pueblo, ciudad, provincia). En sus obras suelen recuperar tradiciones artísticas y temáticas relacionadas a la memoria colectiva o las problemáticas locales. La obra "Misiones Tierra Prometida", por ejemplo, recupera la historia de Misiones, mientras que "De yerbal viejo a Oberá" de la Murga del Monte hace lo propio con Oberá. En cuanto a las problemáticas, en "Sobre llovido Pescados" la Murga de la Estación opina respecto de la contaminación de las aguas del río Paraná, mientras que en "Tole Tole Escuelero" la Murga del Monte reflexiona sobre la escuela pública argentina con una marcada mirada local, donde los hechos suceden en una escuela rural de colonia del centro de Misiones.

Una vez definido en términos generales a qué nos referimos con Teatro comunitario argentino, pasamos a abordar cómo estos grupos construyen sus espectáculos.

La construcción de las obras en el teatro comunitario argentino

Como hemos mencionado, la obra "Venimos de muy lejos" de Catalinas Sur marcó una bisagra en el teatro comunitario. A diferencia de los trabajos anteriores, el espectáculo no estuvo inspirado en textos escritos por otros autores, sino que se basó principalmente en la memoria colectiva de los vecinos que componían el grupo y se abocó fuertemente a la reflexión sobre la identidad. De este modo, durante los primeros años Catalinas Sur fue configurando los temas centrales en los cuales se basan las obras de creación colectiva del teatro comunitario: rescate de la memoria colectiva e identidad. La obra cuenta:

(...) con afecto y humor, la historia de los migrantes que llegaron a Buenos Aires desde la vieja Europa y más recientemente desde los países vecinos y su compleja convivencia en los conventillos de la Boca a lo largo del siglo XX en el marco de los avatares de la vida política nacional y los cambios culturales sucedidos en este período. (Cazzaniga, 2005: 6).

El barrio de la Boca, donde se ubica Catalinas Sur, está situado al sur de la ciudad de Buenos Aires, en la desembocadura del riachuelo en el río de la Plata. Al mismo llegaron grandes oleadas de inmigrantes provenientes de Europa que encontraron en los conventillos lugares baratos donde poder vivir. De esta manera, los vecinos de Catalinas Sur:

Comenzaron haciendo una búsqueda histórica y así llegaron al proyecto de país de la Generación del 80 –desde las ideas de Roca y Avellaneda hasta la década del 20-, la ley de Inmigración, el drama social de la vida de los conventillos, la Ley de Residencia, la huelga de inquilinos conocida como La Rebelión de las Escobas, el Grito de Alcorta, la Semana Roja, los festejos del centenario de la Nación, también se acercaron a la verdad de la vida cotidiana, cuáles fueron los trabajos, las relaciones y las comunicaciones que había en las familias hacinadas en los conventillos, en la vecindad. (Koifmann, 2021, p. 53).

Como hemos dicho más arriba, la obra es central para el movimiento teatral comunitario no solamente por sus características, sino también porque es la que fue llevada a distintos lugares del país con el objetivo de “entusiasmar” a otros vecinos a conformar grupos de teatro comunitario. Es así que del mismo modo en que Catalinas Sur había puesto en escena la historia de su barrio, la propuesta consistía en que los vecinos de otros lugares del país llevaran a cabo la construcción de su primer espectáculo recuperando la memoria colectiva de su comunidad y problematizando la identidad local.

En lo que respecta a la estética, según Fernández (2013) el teatro comunitario apela a géneros teatrales populares tales como el sainete, el grotesco y la comedia del arte. La temática de la inmigración, por ejemplo, está muy presente en muchas de las obras de teatro comunitario, siendo un punto común importante con las narrativas típicas del sainete criollo. Este es el caso concreto de “Venimos de muy lejos” que abreva en recursos del sainete para la caracterización de algunos de sus personajes.

Asimismo, el tono burlesco, la parodia y la creación de estereotipos exagerados de personajes comunes a un barrio o pueblo son elementos afines entre el teatro comunitario y la comedia del arte. Además, el uso de la “deformación del lenguaje” (giros idiomáticos, lunfardo, palabras en idiomas de los inmigrantes o de los pueblos originarios, etc.), es un recurso ampliamente desarrollado por los mencionados géneros. Este es el caso de “Misiones Tierra Prometida”, uno de los primeros espectáculos de la Murga de la Estación y que relata la historia de Misiones, donde las paseras² provenientes de Paraguay

² Como “paseras” se les conoce hasta el día de hoy a las mujeres que “pasan” productos de Paraguay a Argentina, principalmente de Encarnación a Posadas, para venderlos.

utilizan expresiones y palabras en guaraní tales como “Nambrená” o “Eyú koape”.

Más allá de las características particulares de dichos géneros, Fernández afirma que el elemento común entre ellos es que las problemáticas que representan “son aquellas que aquejan al barrio o a los vecinos de una comunidad determinada, o son sucesos de su historia como barrio/ciudad/pueblo” (2013, p. 168), permitiendo así que “el pueblo pueda verse a sí mismo en el escenario” (Carella en Fernández, 2013, p. 168). De este modo, la autora interpreta que la característica distintiva del teatro comunitario es que “los vecinos representan ellos mismos su propia historia” (Fernández, 2013, p. 168).

Además de los géneros mencionados por Fernández, agregamos aquí la presencia de la murga como género teatral. Es que como afirma Adhemar Bianchi “la murga es un hecho de escenario, es teatro. Es el teatro de los tablados (...) en forma parecida a la revista porque tiene canto pero es teatro” (Bianchi en Casales, 2005, p. 87). De hecho, varios grupos de teatro comunitario toman el concepto de murga para sus nombres: Matemurga (Villa Crespo, Buenos Aires), Murga de la Estación (Posadas, Misiones), Murga del Monte (Oberá, Misiones) o Murga de Puerto Rico (Puerto Rico, Misiones) son algunos ejemplos.

Así como la murga es un teatro que tiene música, todo teatro comunitario tiene música. De este modo, Scher entiende a la canción como el eje del teatro comunitario ya que:

(...) la canción es un elemento muy rico en la dramaturgia de este tipo de propuestas (...) su inclusión da la posibilidad de decir mucho con poco (...) en tanto tiene los atributos del lenguaje poético, condensa muchos sentidos en pocas palabras, puede coagular muchas hipotéticas escenas en una sola situación. (2010, p. 95).

Al mismo tiempo, la autora destaca que como en las obras de teatro comunitario participan muchas personas “resulta ideal como recurso, dado que resuelve y potencia escenas colectivas, en las que el sujeto que habla es plural” (Ibidem., 2010, p. 95). En este sentido, como nos comentaba Matías Dutra, vecino-actor de la Murga de la Estación, las escenas musicales permiten contar en comunidad.

Nuevamente aquí, las canciones elegidas para las obras de teatro comunitario abrevan en los géneros populares: “en muchísimas ocasiones toma para sus escenas, como lo hace la murga, melodías preexistentes, o bien arregla canciones, manteniendo su letra y su música.” (Scher, 2010, p. 96). Por este reconocimiento que genera la melodía popular conocida tanto por el vecino-actor como por el vecino-espectador es que la autora afirma que “la canción es parte de la memoria colectiva, de la identidad” (Ibíd., 2010, p. 96). Retomando el ejemplo de Misiones Tierra Prometida, la canción que cantan las paseras tiene la melodía de “Galopera”, canción tradicional paraguaya.

Las escenas musicales son las más potentes del teatro comunitario y muchas obras empiezan a desarrollarse a partir de las mismas. Este el caso del grupo de teatro comunitario dirigido por la propia Scher, quien en su libro cuenta que para realizar “La Caravana” empezaron por las canciones que luego fueron ligadas con escenas teatrales.

Definidas algunas de las características centrales de los espectáculos de teatro comunitario pasaremos a indagar sobre la dramaturgia.

La dramaturgia en el teatro comunitario

Con respecto a la dramaturgia del teatro comunitario son interesantes las apreciaciones de Scher cuando la caracteriza como “una zona de mayor incertidumbre que otras” (2010, p. 103). En este sentido, si bien cada grupo ha encontrado diversas formas de elaborar las dramaturgias de sus obras y las ha ido cambiando a lo largo del tiempo, Scher afirma que en el teatro comunitario la dramaturgia está estrechamente ligada al rol de dirección. Es así que el gran desafío radica en:

(...) construir un relato que amalgame la voz de todos los integrantes, que contenga su participación y su deseo, pero que no se transforme en un conjunto de ideas, sino que proponga una poética. Que el resultado al que se arrije no sea la ilustración de la hipótesis de la que se partió, sino que constituya una mirada renovada, producto de una síntesis poética. (Scher, 2010, p. 103)

La autora resalta que lo importante es que el resultado cuente, en mayor o menor medida, con la identificación de todos, porque

de otra forma no funcionará. Al mismo tiempo, Scher reconoce que esta identificación se va construyendo. Es que “El hecho de que haya participación e imaginación de la comunidad puesta al servicio de aquello que se crea colectivamente no quiere decir que la obra tenga que estar escrita por todos” (Ibíd., 2010, p. 104).

En este sentido, dialogando con Ricardo Talento, director del Circuito Cultural Barracas, nos planteó que hay que reconocer que hay un trabajo del dramaturgo, es así que la creación es colectiva pero no la dramaturgia. Es que por lo general se parte de una idea, por ejemplo, representar la historia de la comunidad, y a partir de allí se trabaja en los talleres de la memoria donde los vecinos, miembros o no del grupo, cuentan sus historias de vida. En ese momento se produce incluso un proceso de transmisión de memoria e intercambio de saberes intergeneracional e intrageneracional. Además, estas memorias van acompañadas de investigación histórica.

Luego se discute ya sea en el equipo de dirección, en el equipo de dramaturgia o entre todos los miembros del elenco qué temas colocar en la obra y cuáles no. Una vez definidos los primeros temas empiezan las improvisaciones que se realizan con todos los miembros que asisten a los ensayos dividiendo a los vecinos-actores en cuantos grupos crea conveniente el equipo de dirección para que improvisen escenas teatrales y/o canciones y muestren al resto del elenco. El material recogido de estas improvisaciones será luego sistematizado por el dramaturgo, el equipo de dirección o el equipo de dramaturgia dependiendo del caso. Si se considera que la escena aun no está resuelta esta puede volver al elenco para que vuelva a trabajarla en una nueva improvisación o ser descartada.

Además de los equipos mencionados, los equipos de maquillaje, vestuario, música, plástica (en lo referente a utilería y títeres), técnica (sonido e iluminación), entre otros, van construyendo en diálogo con el equipo de dirección esos otros elementos que contiene toda obra de teatro. Es por ello que coincidimos con Rubio Zapata en que existen “varias dramaturgias, tantas como lenguajes hay en el escenario” (citado en Manzone, 2021, p. 65).

Es por ello que, más allá de las distintas formas que puedan trabajar los grupos de teatro comunitario para producir sus obras, las mismas son ineludiblemente creaciones colectivas.

Aproximaciones finales

Con “Venimos de muy lejos” el grupo de teatro Catalinas Sur encontró, de algún modo, la receta para exportar su proyecto a otros barrios, localidades y provincias del país y del mundo. Es que este teatro de vecinos con o sin experiencia previa en las artes dramáticas o el canto, al apelar a sus propias historias, a sus memorias, fortalece la identificación entre el vecino-espectador y el vecino-actor. Muchas personas que luego se han incorporado a los grupos o han iniciado procesos de creación de grupos de teatro comunitario en sus territorios se han entusiasmado a partir de ver uno de sus espectáculos. Así nos lo han expresado varios miembros de la Murga de la Estación y la Murga del Monte luego de asistir a las primeras funciones de teatro comunitario efectuadas en la provincia. Es que es difícil no sentirse interpelado por los temas y las problemáticas que plantean sus obras. Por ejemplo, en las obras de la Murga de la Estación suele estar presente la relación con la frontera y el río Paraná que nos separa de la ciudad de Encarnación, Paraguay. No hay ningún habitante de la ciudad que no esté inmerso de algún modo en ese folclore local.

De este modo, las funciones de los grupos de teatro comunitario suelen tener asistencias realmente multitudinarias. Los grupos recuperan así la idea de la celebración y las festividades populares, como la fiesta de San Juan o el carnaval, donde todo el mundo tiene un lugar, donde todos participan. Festividades que sin embargo han casi desaparecido en muchos lugares de nuestro país.

Si, como afirma Grimson (2015), la identidad tiene que ver con el sentido de pertenencia, participar de la construcción y posterior puesta en escena de una obra de teatro comunitario es uno de los procesos mediante los cuales se construye mayor identificación por parte de los vecinos hacia sus grupos. No hay modo en que uno se quede afuera, de algún modo, por mínimo que sea, todos aportan a la construcción de ese evento, tanto

desarrollando su creatividad como actuando en, como mínimo, las escenas grupales que están pensadas para que participen cuantos vecinos deseen sumarse.

La memoria colectiva juega un rol fundamental en este proceso identificador. Es como afirma Jelin siguiendo las ideas de Halwachs:

Las memorias individuales están siempre enmarcadas socialmente. Estos marcos son portadores de la representación general de la sociedad, de sus necesidades y valores. Incluyen también la visión del mundo, animada por valores, de una sociedad o grupo. (2002, p. 20)

Seguimos a estos autores en su visión de que siempre se recuerda colectivamente ya que "sólo podemos recordar cuando es posible recuperar la posición de los acontecimientos pasados en los marcos de la memoria colectiva [...] El olvido se explica por la desaparición de estos marcos o de parte de ellos" (Halwachs en Jelin, 2002, p. 20). Si es imposible recordar fuera de la memoria colectiva, quiere decir que todo recuerdo, por individual que sea, está enmarcado socialmente, por lo cual es también parte de la memoria colectiva.

En este procedimiento de revisar la memoria colectiva, el teatro comunitario expone también aspectos que no aparecen en la historia oficial. Quizás el caso más emblemático que conocemos es la visibilización de la masacre de Oberá de 1936 en las obras "Misiones Tierra Prometida" de la Murga de la Estación y "De Yermal Viejo a Oberá" de la Murga del Monte. Solo después de las acciones de ambas murgas aparecieron trabajos académicos que abordaron la temática (Waskiewicz, 2002; Castiglioni, 2018).

Finalmente, si la identidad según Hall (2003) es un proceso nunca acabado atravesado por relaciones de poder, el teatro comunitario, tanto en la construcción de sus obras como en el resto de sus actividades, se pregunta por la identidad para ponerla en cuestión, y resignificarla intentando de este modo y a través del arte una transformación de la sociedad.

Referencias

BIDEGAIN, Marcela. Teatro Comunitario. Resistencia y transformación social. 1a ed. Buenos Aires: Atuel, 2007.

BÓVEDA, Silvia Beatriz. Misiones Tierra Prometida. Aproximación a los malabares de una existencia vecinal. Tesis de grado. Posadas, Argentina: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones, 2002.

CASALES, Marina. Misiones Tierra Prometida, Una Trama Identitaria. Tesis de grado. Posadas, Argentina: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones, 2005.

CASTIGLIONI, Guillermo. Pedimos pan, nos dieron balas: análisis de un acontecimiento en el marco del proceso de colonización de la región dorsal central, Territorio Nacional de Misiones (1936). 1a ed. Posadas, Argentina: Edunam, 2018.

CAZZANIGA, Hernán. Teatro de vecinos para los vecinos. Antigua – nueva forma de decir quiénes somos en la Jungla Global. Boletín Gestión Cultural Participación Ciudadana, N° 11, pp. 1-14, abril de 2005.

FERNÁNDEZ, Clarisa Inés. Antecedentes e historia del teatro comunitario argentino contemporáneo: Los inicios de un movimiento. Aisthesis N° 54, pp. 147-174, 2013.

GRIMSON, Alejandro. Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad. 1a ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores, 2015.

GUBER, Rosana. La etnografía, Método, campo y reflexividad. 1a ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011.

HALL, Stuart. Introducción: ¿quién necesita «identidad»? En: Hall, Stuart y Du Gay, Paul. (Comps.). Cuestiones de identidad cultural. 1a ed. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu, 2003. Pp. 13-39.

JELIN, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. España: Siglo Veintiuno Editores, 2002.

KOIFMANN, Atenea. Arte y transformación social en tres obras del grupo de teatro comunitario catalinas sur: venimos de muy lejos (1989), el fulgor argentino, club social y deportivo (1998) y carpa quemada, el circo del centenario (2013). Tesis de maestría. Montevideo, Uruguay: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, 2021.

MANZONE, María Verónica. Estudio de la dramaturgia vinculada a las prácticas escénicas actuales en Mendoza. Delimitación de las nociones en torno a las dramaturgias escénicas. Tesis de doctorado. Mendoza, Argentina: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, 2021.

MERCADO, Camila. Vecinos y Actores en el Teatro Comunitario de Buenos Aires. El caso de Matemurga de Villa Crespo. Tesis de grado. Buenos Aires, Argentina: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2015.

SCHER, Edith. Teatro de vecinos para vecinos de la comunidad para la comunidad. Buenos Aires: Argentores, 2010.

WASKIEWICZ, Silvia Andrea. La masacre de Oberá 1936. 1a ed. Posadas, Argentina: Edunam, 2002.

ZARRANZ, Luis. Actores sociales. Teatro Comunitario Argentino. Experiencias, Dramaturgia y Guía. 1a ed. Bs. As., Argentina: La Vaca Editora, 2015.

FUENTES

Guión Misiones Tierra Prometida, Murga de la Estación, 1999.

N. Valenciaga, comunicación personal, 23 de julio de 2019.

Proyecto Misiones Tierra Prometida, 1998.

Recebido em: 7 de Junho de 2023

Aceito em: 31 de Julho de 2023

Elementos do contemporâneo em *As coisas que perdemos no fogo* de Mariana Enríquez

Contemporary elements in *As coisas que perdemos no fogo* by Mariana Enríquez

Daiane Fernandes Dias de Jesus
Universidade Federal de Santa Catarina

Resumo: O presente artigo define elementos da literatura contemporânea e traça um paralelo entre esses elementos e o conto *As Coisas que Perdemos no Fogo* da autora argentina contemporânea Mariana Enríquez. Autores como Giorgio Agamben e Arthur Danto apontam a dificuldade em classificar o que é a arte e a literatura contemporânea, sendo o “ser contemporâneo” quase inatingível na medida em que existe uma desordem informativa e uma ausência de limites históricos. Entretanto, mesmo com essa dificuldade, ainda é possível vislumbrar elementos específicos do contemporâneo, como nas características presentes na literatura atual gótica e feminista. Na literatura gótica contemporânea há o advento do gótico transgressor, o qual utiliza de elementos góticos tradicionais para adequar-se a movimentos sociais recentes e novas ansiedades da população. Também no gótico contemporâneo existe a extrema conscientização da retórica freudiana, a qual assume uma grande parte da narrativa. Já na literatura feminista, na criação de personagens, há a transposição dos sujeitos marginalizados de objetos de discurso para sujeitos políticos, além dos novos discursos trazidos com a terceira onda do feminismo. No conto *As Coisas que Perdemos no Fogo* de Mariana Enríquez, é possível encontrar a maior parte dos elementos que caracterizam essa literatura gótica e feminista contemporânea.

Palavras-chave: Literatura contemporânea. Gótico. Feminismo. Mariana Enríquez.

Abstract: This article defines elements of contemporary literature and draws a parallel between these elements and the short story *As Coisas que Perdemos no Fogo* by contemporary Argentine author Mariana Enríquez. Authors such as Giorgio Agamben and Arthur Danto point out the difficulty in classifying what contemporary art and literature is, with “to be contemporary” being almost unattainable as there is an informative disorder and an absence of historical limits. However, even with this difficulty, it is still possible to glimpse specific elements of the contemporary, as in the characteristics present in current gothic and feminist literature. In contemporary Gothic literature there is the advent of the transgressive Gothic, which uses traditional Gothic elements to adapt to recent social movements and new anxieties of the population. Also in contemporary Gothic there is an extreme awareness of Freudian rhetoric, which takes up a large part of the narrative. In feminist literature, in the creation of characters, there is the transposition of marginalized subjects from objects of discourse to political subjects, in addition to the new discourses brought with the third wave of feminism. In Mariana Enríquez's short story *As Coisas que Perdemos no Fogo*, it is possible to find most of the elements that characterize this contemporary gothic and feminist literature.

Keywords: Contemporary Literature. Gothic. Feminism. Mariana Enríquez.

Introdução

Quando se trata de definir o contemporâneo e a arte contemporânea é difícil realizar o agrupamento de características bem definidas que se enquadrem nesse tempo específico. Seus contornos surgem intangíveis e, de certa forma, sempre parecem adversos ao que é o presente, como se seus elementos fossem mais de acordo com o que já foi e com o que ainda será. Há uma indisposição dolorosa em se adequar e sempre se está tentando recuperar formas passadas ou clamando por formas futuras, no esforço de finalmente encaixar a própria arte em algo que seja pertencente a ela. No contemporâneo, a arte escapa de nossas mãos quando a tentamos capturar, ela é indomável, ora passando por tudo que entra em sua frente como um tanque de guerra, ora esvaindo-se com leveza. Produzir arte contemporânea é uma caminhada em meio a trilhas fechadas ao mesmo tempo em se admira uma paisagem familiar, é seguir um instinto aceso dentro de si e de outros milhares de artistas.

Uma das artistas que realiza esse processo é a escritora e jornalista argentina Mariana Enríquez. Considerada uma das integrantes da *nova narrativa argentina*, Enríquez possui uma narrativa gótica que mistura questões políticas e sociais, como o feminismo, ao horror. Enríquez publicou no total seis livros, entre eles a coletânea de contos *As Coisas que Perdemos no Fogo*, publicado originalmente em 2016 e em sua edição traduzida no Brasil em 2017, o qual possui um conto integrante com o mesmo título. Esta narrativa exemplifica de forma clara características do contemporâneo mencionadas acima, sejam elas elementos do gótico contemporâneo ou do feminismo contemporâneo.

O contemporâneo nas artes

Giorgio Agamben (2009) aponta que a definição de contemporâneo realizada por Roland Barthes é o intempestivo, ou seja, o inoportuno, o imprevisto, aquilo que chega em uma ocasião inadequada. Agamben relata que essa definição foi, em seguida, aprofundada por Nietzsche, o qual define o contemporâneo intempestivo como o indivíduo que não coincide perfeitamente com seu tempo. Para Nietzsche, segundo Agamben, somente esse deslocamento e anacronismo é capaz

de gerar uma percepção e apreensão bem definidas de seu tempo. Esse indivíduo é descrito não como alguém nostálgico, mas como alguém que sabe não poder escapar de seu tempo, mesmo não pertencendo a ele.

Compreender o contemporâneo engloba não somente seus avanços, mas também seus defeitos. Por isso, na visão de Giorgio Agamben (2009), o contemporâneo é definido como:

(...) aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente. (AGAMBEN, 2009, p. 62-63)

Para Agamben (2009), essa capacidade de imersão nas trevas do presente não se deve a uma inércia ou passividade, mas na habilidade de neutralizar as luzes de seu tempo para poder observar o escuro, ou seja: "Pode dizer-se contemporâneo apenas quem não se deixar cegar pelas luzes do século e consegue entrever nessas a parte da sombra, a sua íntima obscuridade." (AGAMBEN, 2009, p. 63). Nessa visão, o intempestivo de Nietzsche pode significar não apenas o não se adequar ao seu tempo, mas o resistir às suas determinações quando errôneas, o não poder escapar de seu tempo torna-se lutar contra contradições contemporâneas e ir além da resignação, e o homem verdadeiramente contemporâneo torna-se aquele cujo grito interno não pode ser silenciado.

Ainda, Agamben (2009) descreve o presente como algo que nunca é capaz de nos alcançar, que sempre é "muito cedo" ou "muito tarde". Como exemplo, o autor cita a moda. Estar ou não estar na moda é praticamente inapreensível, pois a moda atual não é identificável através de nenhum cronômetro, podendo ser a moda atual o momento em que o estilista a concebe, o momento em que o protótipo é criado, o momento em que ela é exibida, ou o momento em que ela passa a ser utilizada. Portanto, "O tempo da moda está constitutivamente adiantado a si mesmo e, exatamente por isso, também sempre atrasado, tem sempre a forma de um limiar inapreensível entre um "ainda não" e um "não mais"." (AGAMBEN, 2009, p. 67). Dito isso, Agamben aponta que é impossível estar na moda, pois no

momento em que o sujeito procura se adequar a moda, ele já se encontra fora desta.

A definição de Agamben é quase que como a nossa tentativa de viver no presente, onde os nossos momentos marcantes só são percebidos assim em sua antecendência, quando nos debatemos em ansiedade, e em sua sucessão, quando os relembramos com saudosismo. O momento presente, na maioria das vezes, nos é vivenciado com um distanciamento, com uma espécie de dormência que nos impossibilita de o aproveitar. Considerando a visão de Agamben, seria impossível o “ser contemporâneo”? Se o contemporâneo é sempre o quase, torna-se impossível verdadeiramente o apreender? Ainda, se, para Giorgio, o homem contemporâneo é o capacitado em enxergar além das luzes de seu século, realizando o movimento de ir contra as trevas, como o poderia fazer se é incapaz de capturar seu tempo? É importante lembrar que mesmo o presente despercebido pode ser capturado às vezes, seja por tentativa ou por sorte, e talvez os elementos do contemporâneo também possam ser apreendidos nesses raros momentos.

Arthur Danto (2006) relata que nas décadas de 1970 e 1980, a arte contemporânea era somente considerada uma arte moderna atual. Com o tempo, Danto explica que ficou claro que esse pensamento era insatisfatório. O próprio termo contemporâneo foi questionado por parecer algo meramente temporal e incapaz de demarcar um estilo. Devido a isso, o autor conta que se criou o termo “pós-moderno”, o qual se refere mais propriamente a um estilo do que a um tempo. Entretanto, ainda há desavenças:

Tem-se sugerido que talvez devêssemos falar simplesmente de *pós-modernismos*. Tão logo o fizermos, porém, perderemos a habilidade de reconhecer, a capacidade de classificar e a percepção de que o pós-modernismo marca um estilo específico. Poderíamos tirar proveito da palavra “contemporâneo” para cobrir quaisquer disjunções de pós-modernismos que se quisesse cobrir, mas então novamente ficaríamos com a sensação de não possuir um estilo identificável, de que não há nada que não se ajuste. Mas que na verdade é a marca das artes visuais desde o final do modernismo, que como período se define pela falta de uma unidade estilística, ou pelo menos do tipo de unidade estilística que pode ser alçada à condição de critério e utilizada como base para o desenvolvimento de uma capacidade de reconhecimento - e que, conseqüentemente não há possibilidade de um direcionamento narrativo. (DANTO, 2006, p. 15)

Por isso, Danto (2006) afirma que tem preferência pelo termo arte *pós-histórica*. Ainda, Danto (2006) descreve o contemporâneo como um período de desordem informativa, o que acaba ocasionando também em um período de impecável liberdade estética, onde não há mais limites históricos e tudo é permitido, onde um “arquiteto pós-moderno pode projetar um edifício que se assemelhe a um castelo maneirista” (DANTO, 2006, p.19). Para ele, é justamente isso que torna tão difícil compreender a transição da arte moderna para a pós-histórica, a qual culmina na necessidade de um entendimento melhor a respeito da década de 1970:

O que sei é que os paroxismos aquietaram na década de 1970, sugerindo que a intenção interna da história eram, de algum modo, os mais difíceis de se superar, como se a arte buscasse romper as membranas externas mais resistentes e, então, se tornasse ela mesma, nesse processo, paroxística. Mas agora que o invólucro fora rompido, e que pelo menos se chegou a um vislumbre da autoconsciência, aquela história terminou, libertando-se de um fardo que agora poderia ser transferido para os filósofos, para que o carregassem. E os artistas, liberados do peso da história, ficavam livres para fazer arte da maneira que desejassem, para quaisquer finalidades que desejassem ou mesmo sem nenhuma finalidade. Essa é a marca da arte contemporânea, e não é para menos que, em contraste com o modernismo, não existe essa coisa de estilo contemporâneo. (DANTO, 2006, p. 18)

Essa mudança da arte leva, segundo Danto, para a possibilidade de criação de uma arte que se assemelha a coisas reais ou mesmo não possui nenhuma pretensão à condição de arte. Ou seja, não há nenhuma definição de como a arte contemporânea deve parecer.

Ronaldo Brito (1980) segue a mesma linha de pensamento de Arthur Danto ao afirmar que a arte contemporânea foge à razão e resiste às investidas acadêmicas formalistas, as quais se veem impossibilitadas de localizar precisamente uma transformação ou uma novidade bem definida. Para Brito (1980), a arte contemporânea é apenas e radicalmente reflexiva, existindo somente na trama da própria produção, não possuindo materialidade definida, e duvidando até de si mesma. Ainda, o autor a define como profundamente massificada, andando com o afluxo das massas e suas contradições.

César Aira (2018) define a arte contemporânea como simultaneamente novata e póstuma, ou seja, como a documentação de algo que já foi e, ao mesmo tempo, a promessa de algo que será. Em específico sobre a literatura contemporânea, Aira (2018) comenta que talvez não exista nada institucionalizado como tal.

Apesar da resistência na definição de elementos artísticos contemporâneos generalizados, muitas vezes podemos observar em sua especificidade, em gestos que nunca fomos capazes de ver senão na atualidade em transformações inegáveis. É o caso das mudanças observadas na literatura gótica e do grotesco e na literatura feminista.

O gótico contemporâneo na literatura

Ana Resende e Caroline Façanha (2022) compreendem a produção literária gótica como sendo a repetição de elementos convencionais. As autoras apontam o *locus horribilis* descrito por Julio França (2016) como sendo “a presença fantasmagórica do passado e, por fim, a personagem monstruosa são elementos que, quando empregados em conjunto, caracterizam a produção gótica, retratando os medos e os anseios de uma sociedade em determinado contexto histórico” (RESENDE, FAÇANHA, 2022, p. 319).

No conto *As Coisas que Perdemos no Fogo* de Mariana Enríquez a ansiedade social que o permeia é a falta de direitos da mulher e a violência contra a mulher.

O conto inicia com a descrição da garota do metrô, primeira mulher a aparecer com o corpo queimado na narrativa. Seu rosto e seus braços são completamente desfigurados por uma queimadura extensa e profunda. Por causa da queimadura, ela só possui um olho, quase não possui um nariz, e não possui lábios. Tudo isso foi causado pelo marido, que ateou fogo na garota do metrô:

E sempre, quando terminava de narrar seus dias no hospital, nomeava o homem que a havia queimado: Juan Martín Pozzi, seu marido. Fazia três anos que estava casada com ele. Não tinham filhos. Ele achava que ela o enganava e tinha razão: pretendia abandoná-lo. Para evitar isso, ele a arruinou, que não fosse de mais ninguém, então. Enquanto

ela dormia, jogou-lhe álcool na cara e aproximou o isqueiro. Quando ela não podia falar, quando estava no hospital e todos achavam que fosse morrer, Pozzi disse que ela se queimara sozinha, que havia derramado álcool em si mesma em meio a uma briga e que quisera fumar um cigarro enquanto ainda estava molhada. — E acreditaram nele — contava a garota do metrô, sorrindo com sua boca sem lábios, sua boca de réptil. — Até meu pai acreditou. Logo que conseguiu falar, no hospital, contou a verdade. Agora ele estava preso. (Enríquez, 2017, p. 173)

Esse ocorrido com a garota do metrô não é o único, Logo em seguida, Lucila, uma modelo descrita como muito bonita e encantadora, é queimada pelo noivo Mario Ponte, jogador de futebol:

(...) ele a queimara durante uma briga. Assim como aconteceu com a garota do metrô, Mario esvaziara uma garrafa de álcool em cima de Lucila — ela estava na cama — e depois jogara um fósforo aceso no corpo nu. Deixara-a arder uns minutos e a cobrira com uma colcha. Depois chamara a ambulância. Dissera, a exemplo do marido da garota do metrô, que havia sido ela a culpada. (ENRÍQUEZ, 2006, p. 175)

Lucila tem 70% do corpo queimado e, após o ataque, sobrevive apenas uma semana. Após Lucila, o número de casos de mulheres sendo queimadas por homens aumenta de forma grandiosa. É por isso que as mulheres resolvem começar a se queimarem elas mesmas.

Segundo Ana Resende e Caroline Façanha (2022), Inés Ordiz (2019) em seu "De brujas, mujeres libres y otras transgresiones" afirma a capacidade do terror literário em adequar-se a diversos contextos sociais, nacionais, históricos e culturais. Resende e Façanha (2022) também apontam a proposta de Ordiz (2019) em especificar o gênero "gótico transgressor", presente na coletânea de contos "As coisas que perdemos no fogo" de Mariana Enríquez na medida em que a autora aborda "elementos convencionais da literatura do medo de matriz europeia para retratar "o entorno social de seu país no século XXI", a saber, a pobreza, as condições sanitárias precárias nos bairros pobres da capital, o sexismo cotidiano e a violência contra as mulheres." (RESENDE, FAÇANHA, 2022, p. 318).

Resende e Façanha (2022) apontam o aspecto social do gótico como sendo:

Entendido como uma estética negativa (BOTTING, 2014), ou seja, como um *modus operandi* que se baseia em transgressões, excessos e monstruosidade, o gótico é capaz de expressar diferentes aspectos da alteridade que surgem em contextos concretos e é justamente esta capacidade que torna o gótico contemporâneo um veículo de expressão para grupos historicamente marginalizados ao buscar desconstruir os discursos hegemônicos gerados pelos grupos no poder, isto é, por aqueles grupos que definem o *status quo* ou estabelecem as ideologias dominantes. Em grande parte das sociedades europeias e americanas, esses grupos são compostos por integrantes do sexo masculino, cisgênero, de classe média e praticantes da religião dominante — são sociedades predominantemente patriarcais, e apenas as mulheres das classes mais abastadas conseguem desfrutar de algumas liberdades. (RESENDE, FAÇANHA, 2022, p. 319)

As autoras afirmam que o grotesco, presente na literatura gótica contemporânea de autoria feminina, realiza uma crítica a padrões de sociedades latino-americanas, como a pobreza, precarização da existência e a violência física e psicológica contra mulheres. As narrativas do gótico contemporâneo e de Mariana Enríquez, em específico, são colocadas num discurso ficcional de contestação ao *status quo* que busca desconstruir os discursos hegemônicos e seus mecanismos de opressão (RESENDE, FAÇANHA, 2022, p. 325).

Steven Bruhm (2002) relata que desde o início do gótico, criado com *The Castle of Otranto* de Horace Walpole em 1764, tem-se utilizado cronologia através de uma história imaginária, a qual anseia por uma estabilidade social e um cavalheirismo que nunca existiram senão em contos de fadas. Bruhm (2002) aponta que isso também ocorre no contemporâneo, com romances como *It* de Stephen King e *Entrevista com o Vampiro* de Anne Rice, os quais utilizam do passado para comentar a cultura americana atual. Para o autor, tanto o gótico contemporâneo quanto o clássico sempre foram uma medida das ansiedades que permeiam uma determinada cultura em um momento da história e remetem a “the dynamics of family, the limits of rationality and passion, the definition of statehood and citizenship, the cultural effects of technology” (BRUHM, 2002, p. 259).

Algumas ansiedades contemporâneas descritas por Bruhm (2002) são o medo do outro estrangeiro e da invasão monstruosa, a explosão tecnológica da segunda metade do século XX, e a ascensão de minorias que divergem do controle do homem cis,

como feminismo e movimentos LGBTQIA+. Bruhm (2002) mostra que o gótico assimila essas ansiedades sociais em uma narrativa pessoal que de alguma forma conecta o protagonista gótico com o leitor e o espectador.

Entretanto, para Bruhm (2002), a característica mais marcante do gótico é o trabalho com a vida psíquica na condição humana, como define Freud, e, do gótico contemporâneo é não somente a maneira freudiana de construir narrativas mas a extrema conscientização da retórica freudiana e dos medos e anseios que ela traz. Ou seja, o autor define o gótico contemporâneo como um lugar onde a visão freudiana é mais que uma ferramenta para a discussão da narrativa, mas uma parte importante da narrativa em si, onde “the contemporary Gothic subject is the psychoanalytic subject (and vice versa), she/he becomes a/the field on which national, racial, and gender anxieties configured like Freudian drives get played out and symbolized over and over again.” (BRUHM, 2002, p. 262).

Para Freud, segundo Bruhm (2006), o inconsciente nasce no momento em que a criança encontra a primeira proibição ou lei em relação à satisfação de seus desejos. Bruhm (2002) aponta que é esse inconsciente que vai permear o gótico: “as human beings, we are not free agents operating out of conscious will and self-knowledge. Rather, when our fantasies, dreams, and fears take on a nightmarish quality, it is because the unconscious is telling us what we really want. And what we really want are those desires and objects that have been forbidden.” (BRUHM, 2002, p. 262-263). E, para o autor, o que faz o gótico contemporâneo, tanto em seus temas quanto em sua recepção, é que esses desejos inconscientes se centralizam na perda de um objeto, que impossibilita a harmonia familiar. O indivíduo é, então, forçado a lamentar a perda desse objeto e acaba por buscar tornar-se esse objeto através de imitação ou identificação, gerando repetição. Nesse cenário, muitas vezes se perdem as estruturas psíquicas necessárias para acessar a própria experiência, o que acaba estilhaçando o indivíduo, o qual muitas vezes acaba se identificando como muitos ao invés de um. Ainda, no gótico contemporâneo, há uma preocupação com uma visão maior das fobias e ansiedades do social, sendo uma de suas características

a desordem de uma cronologia lógica, onde os papéis domésticos e até sociais se invertem.

A proibição ou lei que as mulheres do conto *As Coisas que Perdemos no Fogo* encontram vai além da satisfação de seus desejos. Ao serem queimadas, elas são retiradas do direito de ter controle do próprio corpo e vida. Nesse cenário, o outro, o homem passa a controlar as mulheres. As mulheres, visando assumir o controle de si mesmas, passam a repetir o comportamento do homem e começam a se queimar. Através dessa imitação e repetição, as mulheres passam a ter controle dos próprios corpos de volta, assumindo o papel que o homem as roubara. Para serem bem efetivas, elas também passam a enxergar seus corpos como bens de todas as mulheres, e não bens próprios, e acabam se identificando como muitas ao invés de uma.

O feminismo contemporâneo na literatura

Segundo Sant'ana e Rocha (2020), a cultura contemporânea tem sido palco de lutas das mulheres por direitos e igualdade:

Na cultura contemporânea, (...), tem sido possível o surgimento de um novo paradigma feminino disposto a contestar as normas e valores sociais norteadores das relações de gênero, raça e classe. O movimento de mulheres, bem como os movimentos negro, dos povos indígenas e da comunidade LGBT têm atuado de maneira organizada a fim de alcançar maior autonomia do pensamento e liberdade para criação de novas vozes capazes de ressignificar o discurso dominante que, por tanto tempo, tratou de definir as funções e os lugares que cada grupo e seus indivíduos deveriam ocupar na sociedade. Através da disputa pelo direito de poder falar por si, esses grupos têm atuado no sentido de subverter valores estéticos e ideológicos impostos pelo poder hegemônico que, usando o discurso como instrumento de dominação e controle, tratou de separar e excluir determinados grupos das funções e dos espaços privilegiados relegando-os à subalternidade e à marginalidade. (SANT'ANA, ROCHA, 2020, p. 67-68)

Sant'ana e Rocha (2020) relatam que a produção literária desses movimentos transformou sujeitos marginalizados que eram vistos como objetos de discurso em sujeitos políticos "capazes de falar por si e de se autorrepresentar a partir de uma percepção própria de si e do mundo ao redor" (SANT'ANA, ROCHA, 2020, p. 69). Ainda, essa produção literária produz um discurso contra

hegemônico, o qual desestabiliza a norma e o regime discursivo dominante.

Para Sant'ana e Rocha (2020), ao ser criada uma literatura feita por mulheres, se resiste a uma literatura patriarcal que, por séculos, as colocaram na condição de Outro, na condição apenas de corpo feminino:

Assim, a ficção produzida pelas mulheres tem buscado construir novos modelos que ofereçam possibilidades mais amplas e menos limitadas para a mulher na sociedade. Por meio da palavra, as escritoras vêm trabalhando no sentido de ressignificar seus anseios e desejos, seu corpo e sua existência enquanto sujeito que busca se fazer livre das amarras sociais e culturais, utilizando-se da palavra para externalizar as inquietações, a revolta contida e o desejo de liberdade através da imaginação criadora. Deste modo, a consciência da condição de oprimida, aliada ao poder que a palavra lhes proporcionou, faz ecoar uma voz narrativa muito diferente daquela entoada pela tradição canônica. De acordo com Susana Bornéo Funck (2016, p. 96) não se tem mais uma “estética da renúncia”, uma “temática da invisibilidade e do silêncio”, uma “poética do abandono”. Para esta autora, a indignação deu às mulheres escritoras um instrumento de conscientização. O feminino, como passividade e conformidade, dá lugar a uma nova ação narrativa que inclui ação e questionamento. A representação da mulher na literatura que, antes, na tradição literária, era feita a partir de uma perspectiva masculina que diminuía ou excluía as mulheres, levando em conta apenas os seus significados construídos e perpetuados pela cultura passa a ser questionada, e em seguida, reformulada pelas escritoras, que passam então a falar por si mesmas, afastando-se da visão essencialista, colocando em xeque o conceito de “mulher” como uma categoria homogênea. (SANT'ANA, ROCHA, 2020. p. 71).

Ainda, de acordo com Sant'ana e Rocha (2020), essas identidades femininas plurais acabam por criar na literatura “a personagens que subvertem o modelo imposto e que buscam romper com os limites instituídos pelo poder patriarcal” (SANT'ANA, ROCHA, 2020, p. 71).

É o caso das Mulheres Ardentes do conto *As Coisas que Perdemos no Fogo* de Mariana Enríquez. Com a queima de seus corpos, elas alteram o que lhes foi imposto e passam a ter controle sobre elas mesmas. A garota do metrô aponta um efeito gerado pelo movimento: “Pelo menos não existe mais tráfico de mulheres, porque ninguém quer um monstro queimado e nem essas loucas argentinas que um belo dia vão e se tacam fogo —

e numa dessas incendiam o cliente também.” (ENRÍQUEZ, 2017, p. 181).

Martins (2015) aponta que na segunda metade do século XX, especificamente nas décadas de 60 e 70, houve intensas mobilizações sociais, como as realizadas pelo feminismo. Entretanto, as lutas das mulheres já estavam ocorrendo muito antes disso, como é o caso do movimento sufragista que teve início no fim do século XIX, onde as mulheres exigiam liberdade e direitos iguais, como o voto e a representação de seus direitos no parlamento.

Martins (2015) relata que esse primeiro momento é denominado como a primeira onda do feminismo, marcado pelas manifestações das *sufrajettes* na Inglaterra em defesa da igualdade entre homens e mulheres em seus direitos políticos. Como resultado, o movimento conseguiu, em 1918, o direito ao voto para mulheres de mais de 30 anos e, em 1928, o direito ao voto para mulheres de mais de 21 anos.

Em 1949, com a publicação de *O Segundo Sexo* de Simone de Beauvoir fica claro que, apesar das mulheres terem conquistado direitos políticos, ainda eram vistas como o *outro* em relação ao homem, o qual continuava como “a medida de todas as coisas, detentores do poder e criadores da cultura, mantendo-se como categoria universal” (MARTINS, 2015, p. 233). Assim, na segunda metade do século XX, surge a segunda onda do feminismo, questionando os papéis sociais atribuídos à mulher na vida trabalhista, política, e privada, sendo essa última a origem principal da desigualdade social.

Já a terceira onda do feminismo, iniciada nos anos 90, tem como enfoque a diversidade entre as mulheres:

Sem contrariar as pressões anti-essencialistas, feministas da terceira onda foram capazes de afirmar a necessidade da articulação das diversificadas posições de sujeito e, a um só tempo, reconhecer tanto o caráter histórico-discursivo da categoria “mulheres”, quanto o potencial positivo das heterogeneidades e pluralidades. Dessa forma, as feministas da última década do século XX admitiram a instabilidade semântica do conceito, mas mantiveram a convicção nas reivindicações identitárias e na ação política. (MARTINS, 2015, p. 238)

No conto de Mariana Enríquez, é possível observar essa diversidade. As queimas não são realizadas por um grupo

específico de mulheres e sim por mulheres de todas as esferas sociais. O que as une é o ser mulher, é ser o outro sujeito a dominação realizada pelo homem. Uma personagem militante das Mulheres Ardentes explica: “As queimas são feitas pelos homens, menina. Sempre nos queimaram. Agora nós mesmas nos queimamos. Mas não vamos morrer; vamos mostrar nossas cicatrizes.” (ENRÍQUEZ, 2017, p. 178).

Outra questão iniciada com a terceira onda, segundo Martins (2015), foi a conceitualização do corpo no pensamento social. “O corpo, antes compreendido como produto do contexto sócio-histórico, configura-se, na teoria social contemporânea, como produtor da realidade, uma vez que é por meio dele que se estabelecem as relações do indivíduo com o mundo.” (MARTINS, 2015, p. 240). O corpo, assim como o gênero, é construído socialmente:

No entanto, a contemporaneidade faz emergir o corpo como lugar de centralidade nas questões de gênero contemporâneas, fazendo com que voltemos às questões do sexo, agora igualmente culturalizado e desnaturalizado. O corpo, eixo das relações sociais, passa a ocupar um lugar destacado no pensamento social, relocalizando o sujeito e assinalando a diferença e as experiências materiais como peças-chave para a reformulação da teoria e da política feminista. O sujeito do feminismo tem uma perspectiva excêntrica: menos pura, menos unificada e que percebe a identidade como lugar de posições múltiplas e variáveis dentro do campo social. A experiência é justamente um processo de negociações contínuas das pressões externas e resistências internas. (...) O corpo permite a referencialização do discurso e da prática feminista na contemporaneidade, uma vez que a descrição do mundo depende das experiências materiais – algo que se faz mediante o corpo situado. Assim, segundo Butler, ao invés da dissolução completa do sujeito do feminismo, as perspectivas contemporâneas possibilitam a apreensão da dimensão universal do discurso referencial. (SANTOS et al, 2013, p. 357). Compreendido como lugar de experiência, o corpo pode ser apreendido na condição de território, ou melhor, como um espaço de reterritorialização dos sujeitos e do gênero nas margens. Experiências de margem são reveladoras e transgressoras de mecanismos de poder naturalizados nas ideologias e modos de vida dominantes nas sociedades contemporâneas. (MALUF, 2002). (MARTINS, 2015, p. 242)

No conto de Enríquez, a revolta se dá pelo corpo. Ao se queimarem, as mulheres utilizam seus corpos para mandar a mensagem para o mundo que não serão mais submissas aos homens. O corpo, nesse sentido, funciona como o espaço reterritorializado do sujeito e do gênero na margem.

Após os movimentos das mulheres começarem, é dito pela garota do metrô: “Se continuarem assim, os homens vão ter que se acostumar. A maioria das mulheres vai ser como eu, se não morrer. Seria ótimo, não? Uma beleza nova.” (Enríquez, 2017, p. 177). Ou seja, se as mulheres continuarem se queimando como forma de protesto, os homens terão que se acostumar com isso. Cabe às mulheres, pela primeira vez, ditar os padrões de beleza de seu corpo ao invés de seguir os definidos pelo homem.

Conclusões

A partir das discussões realizadas, pode-se concluir que, assim como afirmou Giorgio Agamben (2009) acerca da definição de Barthes e Nietzsche, o contemporâneo é o intempestivo, nunca pertencendo verdadeiramente ao seu tempo, sempre entre o “muito cedo” e o “muito tarde”, entre o “ainda não” e o “não mais”.

Cabe a nós, do tempo contemporâneo, observar as luzes e as trevas de nosso tempo e aprender a distingui-las. Fazendo isso, podemos nos tornar capazes de entrever algumas de suas características, sendo elas tangíveis ou não. Ou seja, o contemporâneo pode ser visto como mais do que o atual, pode ser visto como um período com características marcantes, sejam elas a sua desordem informativa, liberdade estética, ou ausência de limites históricos. Entre essas características, podemos observar elementos específicos que não ocorrem em nenhum outro período a não ser o contemporâneo. Esse é o caso das mudanças ocorridas na literatura gótica contemporânea e na literatura feminista contemporânea.

Na literatura gótica contemporânea, é possível observar as ansiedades sociais que criaram, a partir de elementos convencionais, um gótico transgressor que dialoga em sua crítica com movimentos sociais recentes, como o feminismo. Essa crítica realizada pelo gótico transgressor é aprofundada através do trabalho atual em relação à inserção da psique nas narrativas e da retórica freudiana.

Na literatura feminista contemporânea, tem-se utilizado elementos do feminismo, contestando normas e valores

dominantes do discurso patriarcal. Com isso, é dado um lugar de fala para sujeitos marginalizados que eram antes vistos apenas como objetos nas narrativas e são criadas personagens subversivas.

No conto *As Coisas que Perdemos no Fogo* de Mariana Enríquez podemos entrever os elementos contemporâneos descritos acima. No conto, Enríquez explora a literatura gótica através do grotesco e da psique e cria as Mulheres Ardentes, as quais representam a diversidade feminina lutando contra a submissão ao discurso masculino. Dando um lugar de fala para essas personagens, Enríquez conseguiu construir uma narrativa que integra a arte contemporânea na medida em que dialoga com a literatura gótica transgressora e feminista contemporânea.

Referências

AIRA, César. Sobre a arte contemporânea. Rio de Janeiro: Zazie Edições, 2018.

AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó, SC: Argos, 2009.

BRITO, Ronaldo. O moderno e o contemporâneo (o novo e o outro novo). In: Arte Brasileira Contemporânea – Caderno de Textos I. Rio de Janeiro: Funarte, 1980, p. 202-215.

BRUHM, Steven. The contemporary Gothic: why we need it. In: HOGLE, Jerrold E. (Org.). The Cambridge companion to Gothic fiction. Cambridge: Cambridge University Press, p. 259-276, 2002.

DANTO, Arthur. Após o Fim da Arte: A Arte Contemporânea e os Limites da História. São Paulo: Odysseus Editora, 2006.

ENRÍQUEZ Mariana. As Coisas que Perdemos no Fogo. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017.

MARTINS, Ana Paula Antunes. O Sujeito “nas ondas” do Feminismo e o lugar do corpo na contemporaneidade. Revista Café com Sociologia, Alagoas, Vol.4, Nº1., p. 231-245, Jan. - abr. de 2015.

RESENDE, Ana; FAÇANHA, Caroline. Pilhas de Corpos Grotescos: O Gótico Contemporâneo em Mariana Enríquez e Patrícia Melo. Abusões, Rio de Janeiro, ano 8, p. 316-338, 2019.

SANT’ANA, Renata Cristina; ROCHA, Enilce do Carmo Albergaria. A Crítica Feminista no Cenário Literário Contemporâneo. Jangada, Viçosa - Minas Gerais, nr. 15, p. 60-74, jan/jun de 2020.

Recebido em: 14 de Maio de 2023

Aceito em: 30 de Julho de 2023

Os entrelugares de Eisejuaz (1971) de Sara Gallardo

Los entrelugares de Eisejuaz (1971) de Sara Gallardo

Renata Dal Sasso Freitas

Universidade Federal do Pampa

ORCID: <https://0000-0002-1543-2274>

Resumo: O presente ensaio tem por objetivo fazer uma reflexão a respeito do romance *Eisejuaz* (1971), de autoria da escritora e jornalista argentina Sara Gallardo (1931-1988), empreendendo um entrecruzamento das proposições teóricas da disciplina histórica e daquelas advindas da teoria literária e da antropologia. Mais especificamente, o que se pretende aqui é uma leitura de *Eisejuaz* como uma obra que propicia inflexões a respeito de conceitos que servem de base à legitimação da história enquanto campo autônomo do conhecimento — tais como os de tempo histórico, sujeito e agência — quando confrontados com sua relação com a prosa de ficção e com as propostas advindas da antropologia a partir do conceito de perspectivismo ameríndio. Assim, o tomarei como ponto de partida para, através dos entrelugares de sua poética, refletir sobre as produções de sentido na América Latina através da literatura e da história.

Palavras-chave: Sara Gallardo; Literatura Argentina; História

Resumen: El presente ensayo tiene por objetivo reflexionar al respecto de la novela *Eisejuaz* (1971), de la escritora y periodista argentina Sara Gallardo (1931-1988), emprendiendo un entrecruce de las proposiciones teóricas de la disciplina histórica y de aquellas provenientes de la teoría literaria y de la antropología. Más específicamente, lo que acá se pretende es una lectura de *Eisejuaz* como una obra que propicia inflexiones al respecto de conceptos que sirven para legitimar la historia como un campo autónomo de conocimiento — como los de tiempo histórico, sujeto y agencia — cuando confrontados con su relación con la prosa de ficción y con las propuestas de la antropología desde el concepto de perspectivismo ameríndio. Luego, acá planteo la novela como punto de partida para, a través de los entrelugares de su poética, reflexionar sobre las producciones de sentido en la América Latina a través de la literatura y de la historia.

Palabras-clave: Sara Gallardo; Literatura Argentina; Historia

Introdução

Ainda pouco conhecida no Brasil, a escritora, cronista e jornalista Sara Gallardo teve ampla atuação na imprensa e no meio literário argentinos do século XX, além de ter publicado cinco romances, *Enero* (1958), *Pantalones Azules* (1963), *Los galgos, los galgos* (1968), *Eisejuaz* (1971) e *La rosa en el viento* (1979), e o volume de contos *El país del humo*

(1977). A princípio deixada de fora do cânone literário de seu país, sua obra só foi recuperada neste século quando notadamente Ricardo Piglia incorporou *Eisejuaz* à coleção *Clásicos de la Biblioteca Argentina* do jornal *Clarín*, em 2000. Mais recentemente, seus outros romances tiveram reedições e sua produção jornalística foi compilada e publicada em livros¹. *Eisejuaz* é seu único romance editado em português, em tradução de Mariana Sanchez.

Tenho por objetivo, com este ensaio, fazer uma reflexão a respeito de *Eisejuaz* empreendendo um entrecruzamento das proposições teóricas da disciplina histórica e daquelas advindas da teoria literária e da antropologia. Mais especificamente, o que pretendo aqui é fazer uma leitura de *Eisejuaz* enquanto propiciando inflexões a respeito de conceitos que servem de base à legitimação da história enquanto campo autônomo do conhecimento — tais como os de tempo histórico, sujeito e agência — quando confrontados com sua relação com a prosa de ficção e com as propostas advindas da antropologia a partir do conceito de perspectivismo ameríndio.

Assim, tomarei esse romance como ponto de partida para, através dos entrelugares de sua poética, refletir sobre as produções de sentido na América Latina² através da literatura e da história. Uso o termo “entrelugar” a partir de Silviano Santiago ao considerar a relação da literatura latino-americana em relação ao ocidente, principalmente considerando a tradição de textos produzidas pelo encontro dos Europeus com os ameríndios e que afetam a construção do continente enquanto lugar de enunciação (SANTIAGO, [1978] 2000).

Como sinaliza María Laura Pérez Gras, ao longo de sua carreira literária Gallardo preocupou-se em fazer exercícios de alteridade, com protagonistas bastantes distintos de si, de maneira a “*salir de la incomodidad que le provocaba su contexto y pudiera así conocerse de manera más auténtica*” (PÉREZ GRAS, 2020). A escritora, cujo sobrenome completo era Gallardo Drago Mitre, era neta de Ángel Gallardo, notório cientista e ministro das relações exteriores durante o governo de Marcelo T. Alvear, além de tataraneta de Bartolomé Mitre,

¹ GALLARDO, Sara. Macaneos. Las Columnas en Confirmado (1967-1972). Comp. por Lucía De Leone. Buenos Aires: Winograd, 2015; GALLARDO, Sara. Vivir de viaje. Comp. por Lucía De Leone. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2022

² Para pensar a questão da América Latina enquanto ideia e ao mesmo tempo lugar de produção literária, ver LUDMER, Josefina. Aquí América latina: una especulación. Trad. de Rômulo Monte Alto. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013

presidente da nação, historiador e fundador do jornal *La Nación*. Pertencia, portanto, aos altos escalões da sociedade argentina e bonaerense, que a própria Gallardo se referia como uma “bolha” (FONSECA, 2019, p. 26).

Eisejuaz significou uma das tentativas de Gallardo de romper com essa bolha, pois o romance tem como narrador o personagem titular, um cacique indígena da etnia wichí, da província de Salta, no norte do país. Porém, esse sujeito não se trata unicamente de uma invenção literária de Gallardo, mas sim de um homem chamado Lisandro Vega, entrevistado por ela em uma viagem à cidade de Embarcación em 1968 para sua coluna na *Revista Confirmado*.

Nesse primeiro texto, bastante exíguo e publicado ainda naquele ano, Gallardo diz que Lisandro Vega procurou o grupo no qual ela se incluía para saber se alguém podia escrever sua história.

Hace un año que espera a ese alguien. En la casa de adobe que está construyendo – dos ambientes de un metro y medio de ancho cada uno –, una de las pocas entre el chocerío de caña y hoja de palma donde hay que entrar doblado y salir al instante picado de vinchuca y piojo, habló durante tres horas. Era como oír la voz de los antiguos profetas. Y cuando el dolor de sus recuerdos era excesivo, golpeaba contenidamente con los puños sobre la mesa, y se quedaba abstraído. Esta es la historia de Vega, de su lucha por levantarse y por levantar a su pueblo, y de cómo “todo mi plan ha fracasado y me he quedado solo”. No cabe entera en esta página ni caben las fotos que me dio de él con su familia en las distintas etapas de su vida (GALLARDO, 1968, p. 32).

Ao abordar a recente e escassa fortuna crítica de *Eisejuaz*, Pérez Gras aponta para o fato de que o texto de Gallardo é em grande parte lido dentro de uma chave europeia-ocidental, isto é: que a peculiaridade de sua prosa e de seus usos da linguagem são aproximados por vezes de explicações científicas ou mesmo psiquiátricas, já que o protagonista é por diversas vezes descrito como louco, psicótico ou delirante, como no caso das leituras de Leopoldo Brizuela, Mariana Docampo e Elena Vinelli. Em outras interpretações, mais notadamente de Ricardo Rey Beckford e Norma Beatriz Grasso, o romance é lido dentro dos gêneros e do léxico próprios do cristianismo, dado o vocabulário do narrador (PERES GRAS, 2020). O prefácio redigido por Martín Kohan incorporado à recente tradução brasileira, que originalmente acompanhou a reedição do romance de 2013 na Argentina, coincide com a abordagem da autora falando do pacto de leitura a ser feito com o texto, que pressupõe aquele estado de vacilação característico da literatura fantástica ou maravilhosa, mas de outro tipo, já que é relativo às crenças de seu protagonista:

A partir de que perspectiva cabe abordar as crenças em *Eisejuaz*? A pergunta é válida tanto para os personagens do romance como para seus potenciais leitores. É possível acreditar no que diz *Eisejuaz*? E é possível acreditar no próprio *Eisejuaz*, quando diz que acredita nisso? É verdade que o mais sensato seria ver na sua postura tão somente um delírio ou uma farsa, a degradação particular de um pobre alucinado. Mas ela não é menos verdadeira do que os outros regimes de crença que aparecem no romance, mais sólidos e estabelecidos, mais severos e institucionais: o da missão de São Francisco, da igreja norueguesa e da fé cristã não são, por si sós, menos inverossímeis nem menos fabulosos (KOHAN, 2021, p. 9).

Segundo Kohan, as crenças de *Eisejuaz* o levam a não ditos, seja por si próprio, seja de quem espera uma resposta, da mesma forma que a prosa anterior de Gallardo também trata de silêncios perante culpas e faltas.

Pérez Gras faz, em seu artigo, uma leitura de grande valia para o que pretendo desenvolver aqui, na medida em que toma *Eisejuaz* como sendo atravessado pela linguagem xamânica e por uma perspectiva multicultural que vê como redundando no alijamento deste indivíduo tanto da comunidade *salteña*, ocupada por missionários e pelas instituições ocidentais, como pelos wichí em meio a quem cresceu até ser catequizado (2020). Mesmo que reproduza as premissas do romance de conflito entre o literário e o real e entre o herói e o mundo, quando Gallardo codifica esses embates em *Eisejuaz* o faz desde um ponto de vista de uma subjetividade que não é de todo ocidental e portanto se encontra em conflito com o mundo que deu origem ao romance e suas convenções em si mesmo.

Como afirma o antropólogo César Ceriani, que se encontrou com Lisandro Vega em seus trabalhos de campo sobre as comunidades indígenas do Chaco e sua relação com as missões protestantes escandinavas que ali se estabeleceram desde o início do século XX, “*el mundo subjetivo de Eisejuaz no es ni ‘místico’ ni ‘psicótico’, es una cantera de símbolos asociados al poder chamánico y político (ciertamente emparentados), como también a la memoria y al destino individual y colectivo de su gente*” (CERIANI, 2014, p. 24).

Desta forma, este ensaio se dividirá em duas partes. Em um primeiro momento, abordarei as dimensões em que o romance e a história se entrecruzam como formas de produção de sentido da realidade naquilo que chamamos “ocidente” desde os séculos XIX e XX. Estas refletem principalmente as relações que estabelecemos com o tempo; o que François Hartog denominou regimes de historicidade (2013). A partir daí,

demonstrarei como romances como *Eisejuaz* nos proporcionam “brechas no tempo” para repensarmos essas mesmas relações, para além dos sujeitos tradicionais da história e da literatura. No que segue, abordarei a estrutura narrativa do romance de Gallardo e em sua linguagem para o pensarmos como um “entrelugar” não apenas genérico, mas também temporal e espacial, aproximando-o do conceito de *perspectivismo ameríndio*, tal como formulado por Eduardo Viveiros de Castro. A partir daí, farei breves considerações a respeito dos efeitos que textos como esse podem ter sobre nossas concepções de história e de sujeito para além de suas implicações para a literatura.

Crenças: as nossas e as dos outros

Se *Eisejuaz* nos apresenta com um universo de crenças que, para muitos, poderia parecer inverossímil ou sinal de um delírio, inicio a primeira parte deste texto discorrendo a respeito da crença que o ocidente depositou em duas formas de representação da realidade ainda mais longevas que o cristianismo presente nas figurações da fala de Lisandro Vega: a escrita da história e a prosa de ficção.

Em *Crer em história*, François Hartog, proponente da categoria de regime de historicidade para se analisar as diferentes formas de experiência do tempo, assinala que as crenças no poder explicativo tanto da disciplina histórica — que está dentro do que o historiador francês denomina “regime moderno de historicidade” — quanto do romance como gênero literário se estabeleceram ao mesmo tempo, no rescaldo das revoluções francesa e industrial ao longo do século XIX. Apesar de serem práticas letradas surgidas na Antiguidade, é neste período que ambas adquirem suas características e alcance que reconhecemos hoje e, mais importante, em tensão uma com a outra. Segundo o autor, a história e o romance não necessariamente “andam de mãos dadas”, apesar de estarem marcados pelo “novo tempo” que sinaliza a experiência “irrefutável” compartilhada pela Europa a partir do final do século XVIII: “[...] a literatura concentrar-se-á de preferência nas fissuras do regime moderno, em captar seus fracassos, apreender a heterogeneidade das temporalidades em curso, para daí extrair um dispositivo dramático e a ocasião de um questionamento da ordem do mundo” (HARTOG, 2017, p. 128).

Hartog faz um percurso por diversos autores europeus para demonstrar essas relações de tensão começando por François-René de Chateaubriand, cuja trajetória já tinha sido abordada anteriormente pelo historiador francês no que tange à ruptura na ordem do tempo acelerada

pelo processo revolucionário francês (2013). Passando por Balzac, Tolstói, Musil, Sartre e os mais contemporâneos Rolin e Sebald, Hartog procura demonstrar como tanto a historiografia quanto o romance são atravessados pela questão da representação do real quando defronte às escalas de observação dos acontecimentos, entre tempo e espaço, principalmente aqueles relacionados ao que chamamos eventos históricos.

Em que pese esse ser um tema amplamente abordado pela teoria literária — cito aqui o clássico *Mimesis* de Eric Auerbach, de 1946 — Hartog os trata aqui como sendo aspectos que sustentariam a crença do ocidente na capacidade dessas formas de atribuir sentido à realidade. Em *Guerra e Paz*, segundo Hartog, Tolstói trava uma batalha justamente contra a impossibilidade de compreensão e reprodução dos chamados eventos históricos sobretudo através da figura de Piotr Bezukov, que vai a Borodino, onde, inclusive trajado de maneira destoante, assiste aos movimentos das tropas, tão perdido quanto o Fabrizio del Dongo de *A cartuxa de Parma* de Stendhal em Waterloo (HARTOG, 2017, p. 138).

É necessário que se diga que esses limites da representação, na literatura, também abarcam uma preocupação com a linguagem falada e o universo das crenças. Os romancistas tiveram, desde o final do século XVIII, a pulsão em tentar reproduzi-los e inseri-los em suas tramas com o auxílio do trabalho feito por antiquários e filólogos no caso europeu, e missionários e naturalistas no Novo Mundo. A reprodução da linguagem falada por meio da escrita fonética e do uso de glossários e notas foi um método empregado por muitos escritores do início do oitocentos — principalmente do mundo anglófono, mas também em casos como o brasileiro — para construírem com a devida “cor local”³ aqueles personagens de outras subjetividades, pertencentes a classes subalternas ou a outras etnias, ou seja, a outras formas de percepção do tempo.

A história de modo geral excluiu por muito tempo estes indivíduos, vendo-os como objetos fora de sua temporalidade e portanto passíveis apenas de serem compreendidos em suas atitudes e crenças através de outras disciplinas como a etnografia ou a história natural. Essa distribuição de papéis entre sujeitos e objetos foi essencial para a

³ Para o conceito de “cor local” na literatura e na historiografia do oitocentos, ver o clássico de Stephen Bann *The Clothing of History: representations of history in nineteenth-century Britain and France* (1984).

construção da branquitude como ponto de vista neutro e universal desde o qual se enuncia a modernidade (MIGNOLO, 2011), principalmente a partir dos Iluminismos, dos quais o romance moderno é tributário.

Portanto, se considerarmos que a expansão colonial do ocidente serviu como elemento fundacional para a constituição da ideia de sujeito e de uma “consciência planetária”, como quis Mary Louise Pratt em seu clássico *Imperial Eyes* (1992), podemos constatar que a presença dessa alteridade, incorporada no caso do continente americano pelos indígenas, foi fundamental para a conformação da experiência de tempo das subjetividades que aqui se encontraram, e de como foram percebidas e representadas pela escrita historiográfica, pela etnografia e pelo discurso literário. Isso afetou também, por extensão, o pensamento político a respeito do continente e seu lugar no tempo dentro das ordens vigentes, principalmente a partir do início do século XIX, quando começam os processos de ruptura política com as metrópoles europeias⁴. A noção de entrelugar de Silviano Santiago expressa essas preocupações com relação à literatura latino-americana do final do século XX e com sua crítica, tendo por base principalmente o efeito da obra de Claude Lévi-Strauss nas concepções de tempo e história nos moldes europeus (SANTIAGO, [1978], 2000, p. 11-12).

Embora não trate diretamente da história disciplinada, em *Las tres vanguardias* (2016), que reproduz as aulas de um seminário oferecido na Universidad de Buenos Aires em 1990, Ricardo Piglia se vale principalmente de Walter Benjamin para postular a relação que a literatura argentina manteve com a temporalidade ao longo dos séculos XIX e XX, discorrendo a respeito da função social da ficção e do elemento de crença que está por trás da escritura da literatura. Me interessa aqui de início o descompasso que ele assinala entre a obra de Domingo Sarmiento e a de Gustave Flaubert, que manifestam compreensões diferentes da finalidade da literatura no mesmo ano de 1854; ou seja, como o próprio fato de a Argentina estar removida geograficamente da Europa influía na relação que o texto literário teria com a política e com a sociedade nesta região, no que ele afirma que são as “posições sociais” das poéticas de ambos letrados (PIGLIA, 2016,

⁴ Ver para o caso brasileiro ARAÚJO, Valdeci Lopes de. *A Experiência do Tempo: conceitos e narrativas na formação nacional brasileira (1813-1845)*. São Paulo: Hucitec, 2008; e para o argentino WASSERMAN, Fabio. *Entre Clio y la Polis : conocimiento histórico y representaciones del pasado en el río de la Plata 1830-1860*. Buenos Aires: Teseo, 2008.

p. 23). Isso afeta, por conseguinte, o estabelecimento de uma tradição, no caso literária, que é um pressuposto do conceito de vanguarda.

Essas questões assinalam — como percebemos também em muitas das discussões sobre o caráter da literatura brasileira⁵ e da construção de seu cânone — como a experiência compartilhada da revolução na Europa e seus efeitos sobre a arte produzida sob esse regime de historicidade encontram seus limites quando deslocadas ao continente americano, seus tempos e seus sujeitos. Não à toa, a ideia de “civilização” onde ainda aparentemente há “barbárie” foi essencial às teses formuladas pelos letrados do continente, no caso argentino, mais notadamente Domingo Faustino Sarmiento e seu *Facundo* (1845), e José Hernández e o poema *El gaucho Martín Fierro* (1872), pilares da relação que a Argentina estabeleceu com seus elementos constitutivos no que tange a seus indivíduos subalternizados e que, neste último caso, se manifestam em verso como marca da presença da oralidade na literatura.

Piglia, em seu seminário, se dedicou a analisar três autores — ou três vanguardas, como indica o título: Juan José Saer (1937-2005), Manuel Puig (1932-1990) e Rodolfo Walsh (1927-1977). Ainda que sequer mencione Gallardo, suas considerações a respeito da prosa desses três romancistas me interessa porque foram seus contemporâneos. Me parece significativo também que Piglia, tendo formulado as teses defendidas em seu seminário, resgatou *Eisejuaz* para republicação dez anos depois.

O percurso que Gallardo fez com sua ficção começa em dois espaços basilares para a narrativa Argentina. Por um lado, há o pampa e as estâncias em *Enero* e *Los galgos, los galgos*. Por outro, no caso de *Pantalones azules*, está o ambiente político de Buenos Aires em meados do século XX, entre as sucessões de golpes e tentativas de golpes de estado que marcaram a política do país nesse período e que também aparecem em romances que ocupam um espectro temporal amplo como *Siete locos* de Roberto Arlt, de 1929, e *Entre héroes y tumbas* de Ernesto Sábato, de 1961. Apesar desses ambientes que lhes eram familiares — e aqui a palavra tem duplo sentido, pois são aqueles vinculados à sua

⁵Cito aqui fundamentalmente o ensaio *Instinto de nacionalidade*, de Machado de Assis, publicado originalmente no periódico *Novo Mundo*, em 1873, mas também o clássico de Antonio Candido *Formação da literatura brasileira: momentos decisivos*, cuja publicação de 1959 ainda é paradigmática para como se entende a literatura brasileira enquanto um sistema. Ver também: ARAÚJO, Valdeci Lopes de. As transformações nos conceitos de literatura e história no Brasil: rupturas e descontinuidades (1830-1840). *Saeculum*, Vol. 1, p.49-68, 2000 para o contexto dos primeiros anos após a independência.

família — seus narradores e protagonistas estão de certa forma distantes de sua subjetividade.

Josefina Fonseca resgata entrevistas de Gallardo em que ela fala de sua relação com o feminino, sua rejeição do mesmo, que, retrospectivamente, transfere de sua autopercepção enquanto mulher — marcada pela asma desde a infância e por se achar feia — para seu fazer literário (FONSECA, 2019, p 27).

En eso influyó mi padre de quien recuerdo haber oído alguna vez: qué buen libro. Parece escrito por un hombre. Desde ese momento dije: Yo nunca escribiré como una mujer. Jamás. Esto se une a que no tuve mucha relación con el mundo femenino. Digo el de la coquetería, el de la piuma al viento y todo eso. Comprendo que es encantador, pero no pertenezco a ese medio. [...] Más tarde, al leer grandes escritoras, a la Woolf, a la Lispector, encontré ese rigor, que es lo que se entiende como una cosa viril, en su sentido de fuerza (GALLARDO apud FONSECA, 1979).

A forma com que Gallardo constrói seus universos narrativos nestes primeiros romances está marcada pela construção de espaços delimitados que são ocasionalmente perturbados por eventos específicos, seja um casamento forçosamente arranjado, uma separação ou um amor impossível, ademais das conspirações políticas nas quais sua família estava envolvida no caso de *Pantalones azules*. Esses aspectos tangenciam, no meu entender, a preocupação de Saer com o espaço, tal como abordada por Piglia, e no caso de *Pantalones azules*, a ubiquidade de sociedades secretas e conspiratórias na literatura deste período. Tanto o pai de Gallardo — destituído de seu cargo na universidade por Perón e preso depois de uma tentativa fracassada de golpe em 1951 —, como seus irmãos eram nacionalistas, anti-peronistas e profundamente ligados ao catolicismo. Apesar de compartilhar das simpatias políticas de seu clã, ainda assim Gallardo rompeu com diversos de seus imperativos, o principal deles sendo o desejo de trabalhar na cena pública como jornalista e escritora. Sua atuação na imprensa também afeta sua prosa, já que *Eisejuaz* é fruto de uma reportagem.

Um ponto de contato que a escrita de Gallardo e, em especial, *Eisejuaz* tem com o texto de Piglia é, portanto, a relação que os meios de comunicação de massa têm com o romance a partir das propostas de Benjamin em *A arte na era de sua reprodutibilidade técnica* (1936). A despeito de o romance enquanto gênero ter surgido em sua forma moderna não apenas como uma forma literária popular — de massa — e dependente da imprensa periódica para sua disseminação, seja por via de anúncios e críticas, seja pela própria publicação seriada nos folhetins,

a partir do século XX, ele não obstante perde espaço para outras formas de arte, mais notadamente o audiovisual. O romance enfrenta, a partir desse momento, por conseguinte, uma sorte de “crise de sentido” a que se remete Piglia em seu texto, marcada pelo deslocamento deste gênero de ter emergido voltado a um público amplo e popular para se tornar algo de consumo apenas por “experts”, responsáveis por legitimá-lo enquanto forma artística (2016, pp. 16-17).

Vale dizer, no entanto, que o romance enquanto gênero tem — em sua concepção — uma relação com a ficção mais complexa do que parece, ainda que sistematizável (GALLAGHER, 2009). Primeiro por estar marcado pelo que Luiz Costa Lima chamou de “controle do imaginário” (2010), através das apropriações modernas de Aristóteles e, mais tarde, de sua relação com o conceito moderno de história, estabelecendo a tensão aludida anteriormente por Hartog. No século XX, como o próprio Piglia explicita, o romance será marcado pela “não ficção” através da atuação de escritores que também eram jornalistas e que se aglutinaram no que se convencionou chamar *New Journalism*, que ele relaciona com as escritas de Manuel Puig e Rodolfo Walsh.

Esse tipo de ficção contemporânea, e em especial sua relação com gêneros históricos — o que se aplica apenas marginalmente ao caso de *Eisejuaz* — está mediada pelos desgastes do conceito moderno de história agudizados no final do século passado. Esta erosão se deu através das questões colocadas pelo pós-estruturalismo às ciências humanas — nas figuras de Michel Foucault e Jacques Derrida — e também pelas proposições que cabem sob o termo guarda-chuva “pós-modernismo”. Estas últimas são aludidas por Piglia — cujo seminário ocorre no calor dessas discussões — como uma reação neoconservadora (2016, p. 56) associada ao triunfo da democracia liberal e do capitalismo após a derrocada dos regimes socialistas que ocorriam naqueles mesmos anos, e que encontram na política argentina as formas que tomam o radicalismo e o peronismo no período da redemocratização, maiormente nos governos de Carlos Menem.

Poderia-se, contudo, relacionar essas formas literárias, que Linda Hutcheon chamou de “metaficção historiográfica” (1986) e Amy Elias de “romance metahistórico” (2001), com a hipótese de François Hartog (2013) de que a partir do final da década de 1980 o regime de historicidade — isto é, a experiência do tempo no ocidente — passou a ser marcado pelo presente, embora possa-se argumentar que essas

transformações em outros espaços que não o europeu tomem outras configurações⁶.

Estamos tratando, contudo, de um momento anterior, em que o debate a respeito da arte em geral e da literatura em particular está dimensionado por sua relação com o real, sobretudo no que tange à política e as classes populares.

É sensível que Gallardo tenha tanto publicado *Los galgos, los galgos* quanto viajado a Salta — coisa que solicitou à revista *Confirmado* — no ano de 1968, um ponto de inflexão em relação à política no ocidente em diversos contextos. Piglia marca este ano como sendo de corte também em relação às vanguardas na Argentina, pois é o ano em que Saer foi viver em Paris, Puig publicou *Boquitas pintadas* e Walsh abandonou um projeto de romance para dirigir o jornal de uma central sindical, onde acabou publicando o romance *Quién mató a Rosendo?* e assim, nas palavras de Piglia, “pone su escritura al servicio de la política” (PIGLIA, 2016, p. 160). No ano seguinte, em 1969, a Argentina — que então vivia a ditadura de Onganía — seria estremecida por uma série de protestos de massa nas províncias, no que ficou conhecido como Cordobazo e que contribuiu para o breve período democrático, mas não por isso menos violento, que antecedeu o golpe civil-militar de 1976.

A viagem a outro lugar — isto é, o deslocamento a outro mundo e o encontro com a alteridade — é um pressuposto que a ficção divide com a história, já que ambas estão, na tradição que se estabeleceu para o ocidente, em maior ou menor grau vinculadas às epopeias de Homero, sobretudo à *Odisseia*. A história, a partir do Humanismo, também reivindicou a paternidade de Heródoto, um viajante acima de tudo, e, assim como a literatura, foi profundamente marcada pelos esforços etnográficos e auto-etnográficos⁷ dos europeus a partir do

⁶ Para a relação entre o romance histórico contemporâneo e a experiência de tempo, ver: CHARBEL, Felipe. A ficção histórica e as transformações do romance contemporâneo. In: CHARBEL, F. et. al. (Org.). *As formas do romance. Estudos sobre a historicidade da literatura*. Rio de Janeiro: Ponteio, 2016, p. 55-68. Aqui também cabe citar a interpelação de Juan José Saer em seu ensaio “El concepto de ficción”, de 1997, em que trata da ficcionalidade de textos que se propõe não ficcionais. Ver: SAER, Juan José. *El concepto de ficción*. Buenos Aires: Seix Barral, 2014.

⁷ Tomo aqui o termo auto-etnografia emprestado do trabalho de James Buzard a respeito da literatura britânica do século XIX. Ver: BUZARD, James. *Disorienting Fiction: the autoethnographic works of Nineteenth-Century Novels*. New Jersey: Princeton University Press, 2009.

estabelecimento dos Estados-nação nos séculos XVIII e XIX, tanto em relação a seus domínios coloniais internos como além-mar.

Piglia igualmente remete-se ao fato de que uma das premissas da ficção é o deslocamento, um herói que passa de um mundo a outro porque aquele em que se encontra carece de sentido ou o desagrada (2016, p. 65). No caso de Gallardo há um entrecruzamento de deslocamentos: ela, que também foi cronista de viagem do jornal de sua família, *La Nación*, não apenas viaja a Salta para encontrar algo sobre o qual escrever, como também relata o deslocamento de seu herói, Eisejuaz, que escuta a divindade que chama de “*el Señor*” lhe dar a missão de salvar um homem em meio à modernização de seu entorno e o sufocamento do modo de vida dos seus.

Os procedimentos que Gallardo empreende para isso, a recriação da linguagem de Vega, era um exercício que também empregava em suas colunas, já que nelas adotava frequentemente o tom coloquial e a reprodução da língua falada (DE LEONE, 2013). Essa preocupação com a oralidade, que Piglia também manifesta em sua ficção e afirma como uma característica da prosa argentina do século XX, é também fruto do efeito que o escritor identifica das novas tecnologias sobre a literatura⁸. Em especial, refere-se à invenção do gravador, que permite que diferentes discursos de sujeitos antes tido como invisíveis se tornem acessíveis e reproduzíveis em obras literárias (2016, p. 40).

Vale dizer que o advento do gravador também tem um efeito na historiografia; é em meados do século que os primeiros empreendimentos do que vai se chamar “história oral” têm lugar nos Estados Unidos e na Europa, sobretudo como meio de registrar as experiências de indivíduos das classes trabalhadoras e, no primeiro caso, das primeiras gerações de escravizados libertos. Ao longo do século, esse método depois alcançou um lugar institucional delimitado dentro da disciplina, hoje estando relacionado ao campo da história pública.

É indicativo das crenças de suas capacidades explicativas e de suas dimensões não-ficcionais que as leituras de *Eisejuaz* advindas das outras ciências humanas, tais como a história e a antropologia, se preocupem com seus referentes materiais, isto é, com a cidade de Embarcación, em

⁸ Aqui cabe citar o ensaio de Josefina Ludmer *El género gauchesco: un tratado sobre la patria*, de 1988, em que aborda a correlação dos usos da voz e dos usos dos corpos dos subalternos para a construção da ideia de Argentina. Ver: LUDMER, Josefina. *El género gauchesco: un tratado sobre la patria*. Prólogo de María Pia López. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2011.

Salta, onde viveu Lisandro Vega, os espaços percorridos por Gallardo e as pessoas ali encontrou que foram transformadas em personagens de seu romance. Esse procedimento aparece tanto no artigo do antropólogo César Ceriani, que lê *Eisejuaz* como um trabalho quase perfeito do que “*esperan llegar los antropólogos de acuerdo al canónico dictado de uno de nuestros padres, el polaco Bronislaw Malinowsky*” (2014, p. 25) e vai ao encontro de Lisandro Vega para entrevistá-lo em sua velhice, como o dos historiadores *salteños* José Desalín Gómez e Santos Vergara que, antes dele, também recorreram Embarcación e o procuraram de modo a estabelecer as correspondências entre a narrativa de Gallardo e seu cenário (FONSECA, 2019, pp. 113-114).

Estabelecer correlações entre o texto de Gallardo e uma dada realidade não é meu propósito com este ensaio. Ao contrário, no que segue tratarei de *Eisejuaz* como sendo aquelas escritas “indisciplinadas” — tipos de entrelugares — que se imiscuem nos pontos cegos de campos autônomos do conhecimento vinculados ao meio universitário e que assim acabam antecedendo, por assim dizer, seus esforços em rever suas dinâmicas de sujeito e objeto, tais como as teorias decoloniais e o perspectivismo ameríndio.

***Eisejuaz* e o perspectivismo ameríndio**

Nesta segunda parte, pretendo tratar dos entrelugares ocupados por *Eisejuaz* e da importância da noção de tradução para o desenvolvimento tanto do romance como das ciências humanas, principalmente no que diz respeito a propostas epistemológicas que visem incluir novos sujeitos nestas formas de representação e investigação da realidade. Ademais, aqui, em especial, tratarei de algumas reflexões sobre a relação entre o romance e a história, mas também das inflexões a respeito do perspectivismo ameríndio de Eduardo Viveiros de Castro.

Ao tratar do processo de tradução de *Eisejuaz* para o português, Mariana Sanchez aborda o caráter fronteiriço deste texto, em que seus elementos fluem e transbordam entre idiomas e o que chamamos de cultura e natureza, tornando muitas vezes ambíguos os sujeitos das ações.

Como costuma ocorrer em zonas fronteiriças, nesta parte da Argentina muito próxima à Bolívia e ao Paraguai — cenário do romance e território original do povo Wichí, às margens do rio Bermejo — os códigos idiomáticos nacionais se diluem pelo código transcultural, perdem seus contornos e convocam ambiguidades sintáticas que acabam suscitando também ambiguidades semânticas. Em *Eisejuaz* há passagens cujo sujeito da ação não está claro —

como no episódio da rememoração da tragédia de Guanslá, narrado em estrutura rapsódica com assonâncias e ecos da gauchesca argentina: não se sabe quem bebe o sangue que escorre, se a narradora do fragmento ou o próprio homem em seu martírio. Por vezes é o verbo que surge evasivo, desprovido do objeto direto ou do pronome reflexivo que ancorariam seu sentido. Nestes casos, optei por manter na tradução o halo impreciso que circunda o texto original e as falhas idiossincráticas de um narrador hesitante entre dois mundos, entre dois sistemas místicos, o cristianismo e o xamanismo (SANCHEZ, 2021, p. 206)

Sanchez também salienta o fato de que o romance ele mesmo se apresenta enquanto um processo de tradução, já que Lisandro Vega narra sua história em uma língua que não é a sua, isto é, o castelhano, aprendido através de um processo de transculturação. Portanto, apesar de ser escrito pela pena de Gallardo a partir de entrevistas que ela conduziu com Vega e com outros personagens de Embarcación, há outro idioma subjacente no relato que aparece mencionado tangencialmente no texto mas nunca transcrito, para além da variação de espanhol no qual está escrito e que, como já mencionado, não é o formal. Em dado momento, o narrador relata como Paquí, o homem salvo por Eisejuaz, deixa evidente seu estranhamento com a forma de seus enunciados, ainda que de forma conciliatória:

Te digo: ¿por qué no vamos a trabajar a un circo? Harías estas pruebas con los animales y con las flores. La vida será mejor que aquí. En el circo hay mujeres. Hay viajes. No tendrás que andar saltando atrás de la comida; hay letrinas, no irás buscando arbustos. Y plata para los dos. He dicho para los dos porque yo sé hablar, soy educado, viajé, vendí jabones de fina calidad, viví en hoteles, llegué al Paraguay. Este Paquí que aquí ves hablaría por vos. Vos no hablás castellano. No te acuso, pensando que has nacido entre las fieras del bosque, y que tu idioma parece la tos de los enfermos. Hablaría por vos al director del circo. Yo afeitado, de corbata, con zapato lustrado. Vos igual que ahora, con semejante melena y algunas plumas de colores. Hablaría para que hagás estas pruebas con fieras y con flores (GALLARDO, 1971, p. 146).

Outro ponto que os autores previamente citados aqui também salientam é o processo de tradução das crenças de Eisejuaz para o vocabulário do cristianismo. Há, de início, a própria urdidura de enredo que Gallardo afirma ter escolhido, externa à ambientação de seu romance: a história de um monge de Alexandria que se dedica a cuidar de um paraplégico para que suas almas se salvassem, mas que é uma pessoa tão repugnante que faz com que o monge o queira abandonar. Segundo Gallardo, foi seu segundo marido que, lendo o material que ela havia trazido de Salta, lhe sugeriu que ela unisse as duas narrativas. Havia, além disso, por parte da escritora o interesse por esse mundo em que está em um espaço onde convivem duas realidades, *“una cotidiana y*

otra casi mágica, enormemente más rica que la nuestra. Allí perviven, como natural, los dones proféticos y todos esos dones, que nosotros perdimos, pero que están presentes en la Ilíada o en la Biblia, por ejemplo” (FONSECA, 2019, pp. 106-107).

Usei no parágrafo anterior o termo “urdidura de enredo” porque ele é relevante para os debates em torno do fazer historiográfico precisamente na mesma época em que *Eisejuaz* é publicado. No início da década de 1970, o historiador estadunidense Hayden White publicou *Metahistory*, estudo em que propõe que os textos historiográficos, em sua dimensão escrita, respondem a uma variedade limitada de figurações da linguagem, isto é, de tropos, oriundos da tradição ocidental (WHITE, 1973). Rechaçados por muitos colegas até hoje, White e os demais proponentes do que se chamou “giro linguístico” não obstante contribuíram para que a disciplina se repensasse entre as últimas décadas do século XX e o início do XXI, sobretudo no que diz respeito aos regimes de verdade e as formas de se lidar com eventos traumáticos, principalmente o Holocausto.

Para além das questões vinculadas à evidência da história — que através de postulados disciplinares durante muito tempo invisibilizaram a agência ou a presença mesma de diferentes sujeitos a não ser às margens dos eventos —, há também, conseqüentemente, as limitações impostas pelas formas que nós historiadores adotamos para conferir sentido e potência a como comunicamos os resultados de nossas pesquisas e pelo desejo de “dar voz” àqueles que estudamos e que também passam por exercícios de tradução, espaciais e temporais.

Se por um lado, o próprio conceito moderno — e abstrato — de história surge com a ampliação daqueles que poderiam tomar parte nela (KOSELLECK, 2013), por outro os esforços em aprofundá-la enquanto um campo do conhecimento com lugar institucional e mais próximo da ciência do que da arte, no início do século XX, envolveram a ampliação da ideia de fonte histórica, a assimilação de métodos oriundos das ciências sociais então emergentes ou a releitura de categorias de análise para melhor abordar diferentes subjetividades, principalmente aquelas chamadas “subalternas”⁹. Não à toa, os termos associados à emergência

⁹ Refiro-me aqui tanto aos historiadores vinculados à revista *Annales*, na França, como aos britânicos que fundaram o periódico *Past and Present*, profundamente influentes na configuração atual da história produzida nas instituições universitárias.

de uma “história social” disciplinada no século XX são “história vista de baixo”¹⁰.

Aqui também se fazem relevantes os efeitos da filosofia pós-estruturalista para se entender a própria constituição das ciências humanas em geral e da história em particular, sobretudo através de Michel Foucault, cujo diálogo com Gilles Deleuze é que faz emergir um texto que atravessou minha leitura de *Eisejuaz*, o ensaio *Pode o subalterno falar?* de Gayatri Spivak (1994).

Um entrecruzamento relevante para os propósitos deste ensaio é a entrevista que Ricardo Piglia deu aos historiadores Raúl Fradkin e Gabriel Di Meglio em junho de 2012 a respeito de seu conto *Las actas del juicio*, escrito na década de 60, e que se trata do depoimento de um *gaucho* a respeito do assassinato do General Urquiza por um grupo de seus próprios correlegionários em 1871. Ao ser questionado a respeito de como um escritor recria a voz de alguém no passado que tampouco pertence à sua classe social, Piglia explica que este conto em específico foi escrito enquanto era estudante de história na Universidad de La Plata e estava justamente assistindo às disciplinas de história argentina, cujo um dos docentes, Enrique Barba, para além de levar os alunos frequentemente ao arquivo, também definia um trabalho monográfico de história como um texto que necessitava ter no mínimo cinco notas de rodapé por página ou então seria um romance — uma definição de ambas as formas que Piglia afirma subscrever. No entanto, para além disso, o escritor sintetiza a preocupação da literatura argentina desde o século XIX com “a voz do outro”, sobretudo na tradição literária gauchesca aqui já mencionada, que “*supone que el otro no tiene palabra propia*”:

[...] uno de los grandes debates, como saben, de la literatura, es que es la palabra del letrado la que construye la voz del otro. Por lo tanto, ese es uno de los grandes debates sobre Hernández, básicamente sobre Hernández, que es él el que lo hace mejor, ¿no? Yo siempre llamo la atención sobre el final del *Martín Fierro*, cuando aparece un narrador en tercera persona, casi invisible. El poema está narrado siempre por Fierro, pero al final aparece un narrador cuando él deja de cantar, ¿no? “Ruempo ‘dijo’ la guitarra”, pero quién dice eso? Un narrador que está fuera, se ve que hay alguien que ha estado transcribiendo esta voz. Lo mismo pasa en Borges ¿no? Borges fue el primero que usó la lengua oral, popular, en un relato contado por un narrador, que era un narrador popular. Hasta ese momento, salvo en la gauchesca, lo que había era Fray Mocho, que hacía relatos en tercera persona, literarios, y en los diálogos

¹⁰ Essa expressão já estava no léxico dos historiadores desde o início do século XX, mas ganhou força com seu emprego por E. P. Thomson em um ensaio publicado em 1966.

aparecían voces populares. Pero Borges, en *El hombre de la esquina rosada* en el año '37 es el primero que hace hablar a alguien de las clases populares. Al final del relato uno se da cuenta que se lo está contando a Borges, porque el tipo mata al otro y le dice: “entonces Borges, yo limpié el cuchillo”. Entonces siempre hay un sujeto invisible (FRÁDKIN & DI MEGLIO, 2020, p. 341-342).

Em *Las actas del juicio*, esse sujeito invisível é o escrivão que está tomando o depoimento de seu narrador que, por meio de procedimentos que o próprio Piglia admite, também usa a primeira pessoa do plural ou outras formas de falar para se remeter a fatos que ele próprio não testemunhou. São técnicas muito parecidas com as elisões empregadas pelo narrador de Gallardo em *Eisejuaz* que por vezes confundem o leitor a respeito de quem está falando e de onde, e que deixam evidentes das traições — no sentido benjaminiano — intrínsecas às traduções dos fazeres literário, historiográfico e antropológico.

Piglia, em *Las tres vanguardias*, afirma que os ruídos da tradução são fundamentais para o estabelecimento das tradições literárias em países como a Argentina, que se criam em espaços onde os gêneros literários ocidentais não existiam desde seu princípio, uma preocupação que ganha força em especial a partir das intervenções de Jorge Luis Borges na literatura do país. O ponto de corte para o estabelecimento de uma tradição do romance argentino escolhido por Piglia, no entanto, é a figura de Macedonio Fernández que, em relação à gauchesca, dá a entender que tinha uma posição semelhante à de Spivak, de interdição da palavra real do subalterno: “[...] cuando [Leopoldo] Lugones empieza a insistir con el Martín Fierro como poema nacional y Borges con la gauchesca, él contesta con un chiste: ‘Pobre la vida del gaucho — dice —, siempre hablando en verso’” (PIGLIA, 2016, pp. 82-83).

Essa inquietação de se chegar o mais próximo possível do sujeito estudado, o que César Ceriani, invocando Malinowski, chamou de “ponto de vista do nativo”, também afeta os historiadores, como fica evidente nas intervenções de Raúl Frádkin na entrevista com Piglia, a respeito de seus projetos de pesquisa historiográfica:

[...] nosotros estamos tratando con Gabriel [Di Meglio] hace tiempo, y otra gente también, estamos tratando de hacer una historia popular. Recuperar la

experiencia, los modos de sentir, de pensar; y uno siente todo el tiempo que fracasa, que no lo logra y te tenemos una envidia enorme, porque ese relato logra todo lo que queremos y no podemos (FRÁDKIN & DI MEGLIO, 2020: 434).

Fica evidente que Frádkin se inquieta mais com aquilo que chamamos “efeito de real” (BARTHES, 1972) produzido por Piglia do que por informações que ele poderia ter a respeito dos fatos que narra, até porque pela própria admissão do historiador, a historiografia argentina do momento em que Piglia escreveu o conto tampouco havia avançado muito no sentido de considerar esses sujeitos e sua agência na história. De forma semelhante a Piglia, Gallardo também arma sua narrativa com um equilíbrio muito convincente entre o mundo interno das crenças e das múltiplas linguagens presentes na fala de Eisejuaz — o que Piglia vai dizer aos historiadores que é mais uma questão de tom e de ritmo do que de léxico (FRÁDKIN & DI MEGLIO, 2020: 431) —, e o mundo externo, ocidental. Por consequência, a descrição do protagonista de Gallardo de como a palavra divina tomou forma pela primeira vez para ele através de uma lagartixa divide espaço com descrições de hotéis, prostíbulos, estações rodoviárias e da YPF, além de anúncios publicitários que parecem vozes de outro mundo, detendo portanto aspectos místicos, como na chegada de Eisejuaz a Orán a procura de Vicente Aparício, um ancião que lhe serve de guia espiritual:

Las calles estaban rotas y abiertas hasta las venas que llevan el agua de las ciudades, y así me recibió la ciudad de Orán, así que dije: ‘Rómpase mi superficie, mi cáscara, mi corteza, para que pueda beber del agua de los mensajeros, que brota desde el centro del corazón’. Allí los hombres trabajaban y golpeaban el suelo de las calles. Y los caños del agua, que deben ser secretos, se veían (GALLARDO, 1971, pp. 74-75).

Trata-se, portanto, da transposição de dois mundos, ou melhor, de como uma só pessoa pode habitar dois mundos, aquela dupla consciência à qual se refere W. E. B. Du Bois dos afrodescendentes estadunidenses (1903), ainda que a experiência ameríndia esteja marcada por outras idiossincrasias. Esse codificar e decodificar eventos cotidianos em termos religiosos tanto da tradição xamânica quanto da cristã é uma constante específica em *Eisejuaz*. Esses procedimentos aparecem não apenas em sua relação com o homem que salva em um dia de chuva no meio de uma estrada, o Paquí, mas também relativo a seu próprio corpo,

já que se dá conta de que tem uma missão no dia que “o Senhor” pega suas mãos emprestadas enquanto ele está lavando louça no hotel onde trabalhava.

As vozes que Eisejuaz escuta e seus sonhos, e sobretudo as vozes que ele quer escutar e que não lhe respondem, podem ser tomadas como signos de sua falta de pertença nestes dois mundos. Pois não se trata de uma mestiçagem ou de um sincretismo bem resolvido; no romance, Lisandro Vega se torna um pária e motivo de escárnio em sua comunidade. A todo momento, ele é interpelado a retornar ao trabalho como capataz na missão norueguesa e liderança entre os seus, sob as ameaças de se tornar mais um indígena vago e alcoólatra, caindo na indigência, como de fato sucede na trama. Uma das passagens que creio que deixa claro esse sentido não-pertença de Eisejuaz é seu diálogo com um amigo de infância.

—Acabado te veo; enfermo, feo, flaco, amarillo. Entra pues en la casa. ¿Qué tenés?

—No entraré. Aquí me quedaré. Abajo del palosanto dormiré. No sé qué ha pasado en mi corazón: donde entro entra también la muerte.

—Un mal te han hecho. ¿Y la bicicleta?

—Se acabó para mí.

—No tenés hijos, no tenés mujer, no tenés nietos.

—Nada tengo, che. No tengo nada. Ni fuerza tengo ya.

Con mi amigo Yadí, Pocho Zavalía, fuimos hermanos en el monte, íbamos en secreto a visitar a los chahuancos, esa gente brava, la más brava. Chicos éramos y nunca nos echaron. Vimos hacer las máscaras, vimos la piedra blanca que sirve de remedio; los brujos la guardan en bolsitas y la calientan para curar. Mi padre no lo sabía, no las usaba. Los chahuancos hacen veneno con grasa de víbora y lo echan en la chicha: al otro día el hombre se enferma. En secreto íbamos con Yadí, Pocho Zavalía, de chicos en el monte. Ahí aprendimos. Recordando esas cosas él hace máscaras, caretas grandes; las lleva al hotel, al Círculo, a la librería. Hace el paisano con el arco, el paisano que lleva el agua en caña por el monte, los paisanos que luchan, mueven los brazos, las piernas. Los sale a vender (GALLARDO, 1971, pp. 48-49)

Nesta única passagem, aparecem elementos de como wichís como Eisejuaz e seu amigo Yadí negociavam suas identidades no cotidiano do povoado desde a infância. De início, vemos que ambos possuem dois nomes — Lisandro Vega e Eisejuaz, Yadí e Pocho Zavalía —, o que Eisejuaz faz questão de frisar, como todo indivíduo catequizado e arrancado de sua comunidade de origem. Enquanto Eisejuaz, por um período, tem empregos formais e uma posição de liderança dentro da

missão norueguesa e junto aos seus, Yadí usa esse trânsito entre dois mundos de modo a garantir sua subsistência. Recordando as expedições em segredo à mata da infância, onde iam visitar outra etnia — os chahuanco — Yadí faz e vende máscaras e imagens de indígenas aos turistas no centro de Embarcación.

Sustento aqui, portanto, que *Eisejuaz*, o romance, também ocupa um entrelugar pois como experimento literário traz muitas das preocupações que caracterizam tanto a escrita literária quanto as ciências humanas não apenas de meados do século XX, mas da contemporaneidade. Ao querer escrever a partir da linguagem de Lisandro Vega sobre seu mundo, Gallardo acaba criando um efeito de real muito próximo das propostas do perspectivismo ameríndio, em que o mundo é descrito através de categorias outras que não as ocidentais. Isso se dá, principalmente, no que diz respeito aos não-humanos, entre animais e espíritos, presentes no romance, já que a palavra divina também se manifesta para o protagonista através deles. Segundo César Ceriani, o romance de Gallardo traduz as formas com quem se configura o conceito de pessoa wichí, na qual:

[...] la categoría que condensa la voluntad humana es el *husek*, cuyos atributos vitales, morales y espirituales son centrales. La vida de Lisandro expresa una disputa entre estas voluntades, admirablemente traducida en la obra de Gallardo a partir del conflicto interno de su protagonista, reclamado por el mandato social de un líder que debe practicar la “buena voluntad” y por el llamado a cumplir con el difícil destino que implica “entregar sus manos” al Señor. De este modo, el llamado que estructura la novela – ya tal vez la vida– de Lisandro se expresa en el idioma del chamanismo wichí. En semejanza a otros pueblos indígenas chaqueños y americanos, este se enmarca en el denominado simbolismo cosmológico del Dueño de las Especies, entidades que habitan los espacios numinosos del monte, las aguas y el cielo, a las cuales el chamán se dirige con extrema deferencia, para así lograr la ayuda y compasión necesaria para llevar a cabo sus tareas de sanación y consejo. Estas tareas están siempre mediadas por sueños, cantos y diálogos entre el chamán y los espíritus auxiliares. En el relato de Gallardo, estas entidades son denominadas “ángeles mensajeros del Señor” que visitan frecuentemente a Eisejuaz cuando ellos lo disponen. De esta manera, la agencia de estas entidades es recibida por los sujetos, de la misma manera en que los sueños son enviados más allá de la elección personal. En ciertas ocasiones, los chamanes deben recurrir a la visionaria semilla del cebil, para así encontrar con mayor claridad el acceso al canto sagrado y establecer el dialogo con los espíritus de poder (CERIANI, 2014, p. 26).

Podemos dizer, portanto, que *Eisejuaz*, guardadas as proporções, manifesta semelhanças com a proposta de Viveiros de Castro de uma contra-antropologia, construída não meramente através do “ponto de

vista do nativo” e sim de “um ponto de vista *para* o nativo” (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 72), no intuito de que a disciplina possa “assumir integralmente sua verdadeira missão, a de ser teoria-prática da descolonização permanente do pensamento (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 26)¹¹.

Em *Eisejuaz*, essa opção de deslocamento que consiste em, ao invés de apresentar um narrador externo que conduz o leitor pela trajetória de Lisandro Vega, ele assumir a sua voz e, dessa forma, transpor para o texto a maneira com que entende o mundo. Isso afeta também a maneira como o próprio processo de modernização da região de Salta onde se passa o romance é codificado, alternando tanto representações elusivas de anúncios publicitários e que ele descreve como uma voz sem corpo, “*la voz que dice: vayan al cine compren zapatos*” (GALLARDO, 1971, p. 48) como em descrições mais evidentes do efeito que a presença dos brancos têm nas comunidades indígenas:

—No puedo hacer un cerco. Un cerco se ve desde el aire. Muy pocos bichos hay aquí para comer; hemos sufrido hambre; he tenido que aprender de nuevo a cazar, a pescar, a hacer flechas, a tirar; me costó mucho. No tengo perro para cazar; sin un buen perro la vida es demasiado dura en el monte. Si hago un cerco, el blanco en el avión volará bajo para mirar; es conocido por curioso; y los bichos no volverán aquí (GALLARDO, 1971, p. 145)

Segundo Viveiros de Castro, a cosmovisão dos diferentes povos do continente americano é, via de regra, caracterizada por uma multiplicidade de pontos de vista, que desafia a distinção clássica entre Natureza e Cultura que serve de base à constituição da antropologia enquanto disciplina, já que:

[...] todos os existentes são centros potenciais de intencionalidade, que apreendem os demais existentes segundo suas próprias e respectivas características ou potências. Os pressupostos e consequências dessa ideia são irredutíveis ao conceito corrente de relativismo que eles parecem, à primeira vista, evocar. Eles se dispõem, a bem dizer, em um eixo ortogonal à oposição entre relativismo e universalismo. Tal resistência do perspectivismo ameríndio aos termos de nossos debates epistemológicos ameaça seriamente a transportabilidade das partições ontológicas que os alimentam (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 42).

Ceriani se remete aos próprios estudos etnográficos a respeito dos povos indígenas do Chaco para interpretar *Eisejuaz*, ressaltando sua estrutura xamânica, que no romance tem uma dimensão de tradução

¹¹ Para um entrecruzamento da literatura com o perspectivismo ameríndio, ver: NODARI, Alexandre. A antropologia como literatura especulativa. *Revista da Anpoll*, n. 38, pp. 75-85, Florianópolis, 2015.

para o léxico cristão. Segundo Viveiros de Castro, o xamanismo é essencial para a constituição do perspectivismo ameríndio, já que se trata da habilidade de alguns indivíduos de adotar as perspectivas de outras subjetividades, transpondo barreiras corporais, como forma de arbitrar as relações destas subjetividades e os humanos. Significa, por parte do xamã, adotar o ponto de vista alheio para negociar as relações entre o que nós chamamos espécies.

Viveiros de Castro define essa operação como sendo uma arte política, uma diplomacia, em um sentido inverso de como se constituem esses movimentos no ocidente. Enquanto para nós conhecermos o outro, precisamos objetivá-lo, ou seja, entendê-lo como Outro, no xamanismo ameríndio, “conhecer é ‘personificar’, tomar o ponto de vista daquilo que deve ser conhecido” e continua, “[...] a boa interpretação xamânica é aquela que consegue ver cada evento como sendo, em verdade, uma ação, uma expressão de estados ou predicados intencionais de algum agente” (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, pp. 50-51). No caso de *Eisejuaz*, esse agente está — mediado pela vivência do protagonista entre os missionários — nomeado como o Senhor e outras entidades codificadas como anjos, como na passagem que sai para rezar depois da morte de sua mulher:

—Ángel del anta, haceme duro en el agua y en la tierra para aguantar el agua y la tierra. Ángel del tigre, haceme fuerte con la fuerza del fuerte. Ángel del suri, dejame correr y esquivar, y dame la paciencia del macho que cuida de la cría. Ángel del sapo rococo, dame corazón frío. Ángel de la corzuela, traeme el miedo. Ángel del chancho, sacame el miedo. Ángel de la abeja, poneme la miel en el dedo. Ángel de la charata, que no me canse de decir Señor. Díganme. Vengan aquí; prendan sus fuegos aquí; hagan sus casas aquí, en el corazón de Eisejuaz, ángeles mensajeros del Señor Ángel del tatu, para bajar al fondo, para saber, cuero de hueso para aguantar. Ángel de la serpiente, silencio. Vengan, díganme, prendan sus megos, hagan sus casas, cuelguen sus hamacas en el corazón de Eisejuaz (GALLARDO, 1971, p. 35)

O reverendo da missão, ao testemunhar esse rezo de Eisejuaz, o chama de traidor, mau cristão e falso, expulsando-o da missão por “*amigo del diablo*” e “*veneno del alma de los matacos, de los tobas de la misión*”, que replica dizendo que pelo contrário, os anjos e mensageiros do Senhor tocaram seu coração e que ele os *conhece* (GALLARDO, 1971, p. 36). Isto é, ao pedir atributos associados a cada um deles em suas manifestações animais, toma sua forma e não simplesmente os objetiva: trata-os como pessoas. O mesmo ocorre quando vai viver com Paquí no meio da mata e o que chama de tigre, em castelhano, se aproxima da

cabana que construiu, até que Eisejuaz vai até a porta e lhe direciona a palavra, o que denota sua relação diplomática.

—Tigre, a vos te digo que te vayas. Ni te mataré ni nos matarás, porque no vinimos aquí buscando tigres.

Aquel tigre ya no vino de noche. Vino cuando el sol se ponía. Sentado debajo de una quina nos miraba. Traía a su compañera (GALLARDO, 1971, p. 144).

Essa passagem reflete o que Viveiros de Castro afirma sobre o perspectivismo, no qual as culturas ameríndias pressupõem que todos os indivíduos se percebem como *peessoas* e aos outros como *não pessoas*, de modo que seu trânsito entre as espécies adquire essa forma, a qual quando tomada dentro dos predicados da epistemologia ocidental não tem sentido. De acordo com esta última, “tigres” e homens possuem estatutos diferentes e o ponto de vista dos “tigres” só poderia ser entendido, quando muito, a partir das ciências da natureza e não de um deslocamento epistemológico que os tire da posição de objetos.

O que o perspectivismo afirma, enfim, não é tanto a ideia de que os animais são “no fundo” semelhantes aos humanos, mas sim a de que eles, como os humanos, são outra coisa “no fundo”: eles têm, em outras palavras, um “fundo”, um “outro lado”; são diferentes *de si mesmos*. Nem animismo — que afirmaria uma semelhança entre substancial ou analógica entre animais e humanos —, nem totemismo — que afirma uma semelhança formal ou homológica entre diferenças intra-humanas e diferenças interespecíficas —, o perspectivismo afirma diferença intensiva que traz a diferença humano/não-humano *para o interior de cada existente* (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 63).

As questões que Viveiros de Castro coloca à antropologia podem também estender-se à história, já que os próprios marcos temporais dessa disciplina na América via de regra pressupõem a agência dos indígenas dentro do processo histórico somente a partir da chegada dos europeus ao continente. Não à toa, a relação da subjetividade indígena ou aborígene com o tempo é o cerne do debate travado por Lévi-Strauss e Marshall Sahlins com a disciplina histórica, com este primeiro sendo um importante interlocutor de Fernand Braudel, cuja categoria de *longue durée* (1958) segue mais ou menos inquestionada dentro dos estudos históricos até hoje. Em outras abordagens, ele foi sistematizado por Reinhart Koselleck, em termos de semântica e de estratigrafia (2014), e como sendo o denominador base de uma racionalidade da história, no caso de Jörn Rüsen (2001).

Trabalhos recentes como os de Ana Carolina Barbosa Pereira (2019) e de Guilherme Bianchi (2019) têm problematizado a questão do lugar de subjetividades outras, tidas por a-históricas — e por isso tornadas objetos no processo de estabelecimento da história como disciplina no século XIX e da etnografia como uma de suas ciências auxiliares. Se Pereira parte da irredutibilidade da experiência do tempo de povos indígenas amazônicos para se pensar as categorias de tempo histórico e consciência histórica, Bianchi trata das próprias lacunas conceituais para se entender historicamente os povos indígenas amazônicos.

Sendo um texto da década de 1970, identificamos que *Eisejuaz* e o que a crítica literária colocam como seu caráter inovador ou peculiar, causador de estranhamentos, tem relação em realidade com a pouca conciliação que as elites latino-americanas de modo geral conseguem efetivar entre essas diferenças que não se reduzem apenas ao léxico e aos códigos que envolvem o contato com uma cultura outra. Trata-se também das impossibilidades de cognoscibilidade do outro dadas as partilhas epistemológicas feitas pelo ocidente que estendem às subjetividades e como elas se percebem também no tempo. Daí as leituras de *Eisejuaz* que pendem ora para o jargão medicinal, ora para o religioso.

Para encerrar, quero retomar a citação do texto de Sara Gallardo publicado ainda em 1968 sobre Lisandro Vega, em que ela afirma que ele estava “esperando” alguém há um ano que se dispusesse a contar sua história. Considerando aqui que as tradições literária e historiográfica estão marcadas por esse encontro com o outro, por decifrar seus códigos, traduzi-los e torná-los inteligíveis a isso que consideramos “nós”, devemos ter em conta de que Lisandro Vega — e milhares como ele — ainda não nos contaram sua história, não em suas palavras, não por suas próprias mãos.

Considerações Finais

Neste ensaio busquei fazer um exercício de leitura de *Eisejuaz* pensando-o como um passo na busca que, ao longo do século XX, a literatura e as ciências humanas fizeram — em meio a diálogos e tensões — por ampliar o repertório de sujeitos que podem falar a partir delas. Esse processo foi catalisado em grande parte desde o continente americano, cuja ocupação por europeus a partir dos últimos anos do século XV, fez com

que ainda outras alteridades se colocassem diante disso que se estava configurando como “o ocidente”.

Ao longo destas páginas, portanto, busquei inicialmente situar as tradições do romance e da escrita historiográfica como tendo se desenvolvido a partir da Modernidade como formas de dar sentido ao real em tensão uma com a outra, em especial nas suas dimensões de representação do real. Enquanto a literatura o fez através da ficção, o que pressupõe referentes e critérios de acordo com suas lógicas internas e historicamente determinadas, a disciplina histórica se estabeleceu como campo do conhecimento através do desenvolvimento de dispositivos, métodos e pela configuração da ideia de prova, os quais foram se modificando com as demandas — relativas não só ao tempo, mas também aos lugares — dos sujeitos que a praticam. A partir daí, tentei compreender a escrita de Sara Gallardo como atravessada pelas preocupações de sua geração e do meio literário argentino de meados do século XX tomando por base as reflexões que Ricardo Piglia faz a respeito dos sentidos da ficção naquele momento, principalmente em sua relação com a cultura de massa e com a política.

Em uma etapa posterior, procurei demonstrar como *Eisejuaz* coincide com algumas propostas mais contemporâneas da antropologia e da historiografia de, a partir de propostas teóricas e epistemológicas descolonizantes, explodir as noções de sujeito e objeto para repensar essas disciplinas e a relação que suas produções de sentido têm com as subjetividades que elas pretendem compreender. Ainda assim, demonstrar como esses esforços ainda esbarram, em suas formas, nas limitações do ato de dar lugar ao outro para que ele possa falar por si.

Referências

- BARTHES, Roland. O efeito de real. In: GENETTE, Gerard et. al. *Literatura e semiologia*. Petrópolis: Vozes, 1971, pp. 35-41
- BIANCHI, Guilherme. Arquivo histórico e diferença indígena: repensando os outros na imaginação histórica ocidental. *Revista de Teoria da História*. Vol. 22, n. 2, pp. 264-296, Ouro Preto, 2019
- CERIANI, César. Encuentro con Eisejuaz, el soñador soñado. *Boca de Sapo*, XV, pp. 23-27, 2014
- DE LEONE, Lucía. Una autora en busca de un personaje. Las columnas de Sara Gallardo en *Confirmado*. In: BERTÚA, P. & DE LEONE, L. *Escritos en el viento. Lecturas sobre Sara Gallardo*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, UBA: 2013, pp. 93-114
- DI MEGLIO, Gabriel & FRÁDKIN, Raúl. Una conversación con Ricardo Piglia sobre literatura e historia popular. In: DI MEGLIO, Gabriel & FRÁDKIN, Raúl (comp.). *Hacer política. La participación popular en el siglo XIX Rioplatense*. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2020
- ELIAS, Amy. *Sublime Desire: History and post-1960s fiction*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001
- FONSECA, Josefina. *La mujer de humo*. Buenos Aires: Añoluz Editora, 2019
- GALLARDO, Sara. La historia de Lisandro Vega. *Confirmado*. Ano IV, n. 158, p. 32, 1968
- GALLARDO, Sara. *Eisejuaz*. Buenos Aires: Sudamericana, 1971
- HARTOG, François. Regimes de historicidade - presentismo e experiências do tempo. Trad. de Maria Helena Martins, Mara Cristina de Alencar Silva, Camila Rocha de Moraes, Bruna Beffart e Andréa Souza de Menezes. Belo Horizonte: Autêntica, 2013
- HARTOG, François. *Crer em história*. Trad. de Camila Dias. Belo Horizonte: Autêntica, 2017
- HUTCHEON, Linda. *A Poetics of Postmodernism*. Nova York: Routledge, 1988
- KOHAN, Martín. Prefácio. In: GALLARDO, Sara. *Eisejuaz*. Trad. de Mariana Sanchez. Belo Horizonte: Relicário, 2021
- KOSELLECK, Reinhart. A configuração do moderno conceito de história. In: KOSELLECK, R. et. al. *O conceito de história*. Tradução de René Gertz. Belo Horizonte: Autêntica, 2013
- KOSELLECK, Reinhart. *Estratos do tempo: estudos sobre história*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014
- LIMA, Luiz Costa. *O controle do imaginário e a afirmação do romance*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010

MIGNOLO, Walter. *The Darker Side of Western Modernity: Global futures, decolonial projects*. Durham: Duke University Press, 2011

PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. *Na transversal do tempo*. Salvador: EdUFBA, 2019

PÉREZ GRAS, María Laura. *Eisejuaz: el solitario camino de un héroe incomprendido*. *Gamma*, n. 8, *online*, 2020

PIGLIA, Ricardo. *Las tres vanguardias*. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2016

RÜSEN, Jörn. *Razão histórica*. Trad. de Estevão Rezende Martins. Brasília: Editora UnB, 2001

SANCHEZ, Mariana. *Por um evangelho xamânico. Eisejuaz em tradução*. In: GALLARDO, Sara. *Eisejuaz*. Tradução de Mariana Sanchez. Belo Horizonte: Relicário, 2021.

SANTIAGO, Silvano. *O entre-lugar do discurso latino-americano*. In: *Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre dependência cultural*. 2a Ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. *Metafísicas canibais*. São Paulo: Cosac Naify, 2015

WHITE, Hayden. *Metahistory: the historical imagination in the nineteenth century*. Baltimore: The Johns Hopkins University press, 1973

Recebido em: 13 de Abril de 2023

Aceito em: 30 de Julho de 2023

O humano erótico em *Soy una tonta por quererte*, de Camila Sosa Villada

El humano erótico en *Soy una tonta por quererte* de Camila Sosa Villada

Alexia Prado

Universidade Federal de Minas Gerais

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3140-2385>

Resumo: O presente texto tem como base os contos da argentina Camila Sosa Villada, publicados no livro de 2022, *Soy una tonta por quererte*. Autora contemporânea, Camila resgata em suas escritas as vivências violentas que seu continente abarca, ao passo que nos convida a conhecer uma realidade distante das normas, dos previstos sociais. Os corpos plurais, os eróticos e as experiências vividas e questionadas neste território latino-americano, contado por entre as vozes de travestis e outros seres considerados "menos humanos", abrem caminhos para perfurarmos o olhar ao gênero literário do realismo fantástico. As poéticas de Sosa Villada compõem traços fundamentais para analisarmos as escritas femininas de nossa época, trazendo um contexto crucial e que por muitos anos não se visualizou enquanto gênero artístico, enquanto cânone literário. Desde uma perspectiva filosófica, vinculamos percursos para entender a necessidade deste novo despertar para os femininos, as sexualidades e o que se enquadra como humano e não humano dentro da sociedade. Donna Haraway, Paul B. Preciado e Severo Sarduy são estudiosos que sustentaram as teorias do trabalho. Por outro lado, também nos ancoramos nas teorias de Ailton Krenak para que pensemos as ideias de futuro, as formas de vida e como a separação histórica entre cultura e natureza tende a sustentar uma lógica de domínio, que recai também sobre alguns humanos, aqueles que são considerados "matáveis", bem como os outros seres vivos.

Palavras-chave: transfeminismo; latino-américa; não-humano; corpos-plurais;eróticos

Resumen: El presente texto abarca los cuentos de la argentina Camila Sosa Villada, publicados en el libro de 2022, *Soy una tonta por quererte*. Autora contemporánea, Camila rescata en sus escrituras las vivencias violentas que su continente carga, al paso que nos invita a conocer una realidad alejada de las normas, de las previsiones sociales. Los cuerpos plurales, los eróticos y las experiencias vividas y cuestionadas en este territorio latinoamericano es contado por entre las voces de travestis y otros seres considerados "menos humanos". Ellos abren puertas para salirnos de la mirada al género literario del realismo fantástico. Las poéticas de Sosa Villada componen elementos fundamentales para que analicemos las escrituras femeninas de nuestra época, explicitando un contexto fundamental y que por muchos años no se ha visualizado en cuanto género artístico, en cuanto cánon literario. Desde una perspectiva filosófica, vinculamos un recorrido para entender la necesidad de este nuevo despertar hacia los feminismos, las sexualidades y lo que se caracteriza como humano y no humano dentro de la sociedad. Donna Haraway, Paul B. Preciado y Severo Sarduy son estudiosos que sostuvieron las teorías del trabajo. Por otro lado, también fue muy importante las ideas de Ailton Krenak para que pensemos acerca de los planes de futuro, las formas de vida y como la separación histórica entre cultura y naturaleza nos lleva a vivir en una lógica de dominio, que recae sobre algunos humanos, aquellos "matables", bien como hacia otros seres vivos.

Palavras-chave: transfeminismo; latinoamérica; no-humano; cuerpos-plurales;eróticos

Isso de ser você próprio não é só um acontecimento temporal? Tentaram nos dizer tudo isso, cobrir o mundo inteiro com suas palavras variadas, mas apenas diziam: folha. Sempre a mesma folha. Não se pode sair das plantas com medidas de plantas, nem sair dos humanos com medidas humanas.

Manuela Infante

Camila Sosa Villada (1982), nasceu em La Falda, província de Córdoba, Argentina. Um corpo que, desde o seu nascimento, sentiu na pele as violências e opressões que o continente latino-americano carrega tendo em vista seu caráter histórico, social e político. Os espaços que ocupamos enquanto seres imersos a esse panorama continental atravessam as poéticas da autora. Sosa Villada se ocupa da linguagem que, através de seus textos, contornamos traços reais mesclados com golpes de uma ficção que retrata uma região geográfica marcada por golpes, entretanto, demasiado marcado por seus movimentos artísticos, intelectuais e sociais. A contracultura, as vozes plurais e os novos caminhos literários que se abrem a partir de corpos como o da escritora cordobesa.

Brasil e Argentina, países vizinhos, compartilham de pontos de convergência. Problemas sócio-políticos entre os dois países divergem em alguns pontos, mas também se unem devido a (in)visibilidade e a representação das mulheres na América Latina, introduzidas a uma realidade estruturada com base em uma heteronormatividade que exclui e devora aqueles que não preenchem todos os requisitos de uma sociedade binária e moderna¹.

O que vemos no cenário atual, é fruto da estrutura hierárquica que introduz elementos necessários para que se mantenha e se

¹ Tendo em vista a modernidade e o capitalismo que cresceu e cresce a cada dia em decorrência desta, as lógicas de domínio são baseadas em uma estrutura binária onde homem e mulher; natureza e cultura; bem e mal; etc., são sustentadas e perpetuadas recorrentemente.

estabeleça, cada vez mais, a misoginia. O que, nas palavras de Nelly Richard:

Se bem é certo que as batalhas descolonizadoras, as lutas populares e as convulsões ditatoriais na América latina vem gestado texto e conhecimento fora do cânone libresco, nas bordas informais e subversivas da cultura extra-acadêmica e institucional, emblematizar esse corpo de experiências como a única verdade do feminismo latino-americano (sua verdade primária e radical, por antidiscursiva) pode chegar a confirmar o estereótipo de uma "alteridade" romantizada -portanto popular- pela intelectualidade metropolitana e deixar assim intacta a hierarquia representacional do centro que segue hegemonizando todas as mediações conceituais do "pensar"² (RICHARD, 1996, p. 738, tradução minha).

O que se insere hoje dentro das literaturas contemporâneas, são novas formas e possibilidades de reivindicar o espaço que não apenas é delas: é de todas. Ponto chave para esta discussão, é a estética de Camila Sosa Villada. A autora percorre alguns caminhos que esbarram nas correntes do realismo fantástico, ainda que afirme que este espaço ocupado por ela em sua escrita seja apenas a forma de vida latino-americana. Seguindo esta lógica, compreendemos que o território americano sustenta toda uma história mágica, entendendo a magia como as histórias orais, as vivências dos povos originários com a terra, com os cosmos, com os demais seres (os animais, as vegetações, as rochas). Interessante observar a perspectiva do realismo fantástico por essa ótica.

Por seu ponto de vista inovador, e uma escrita sensível e envolvente, autora tem ganhado cada vez mais reconhecimento, firmando seu espaço como uma das vozes mais potentes da literatura contemporânea. Os pontos de crítica literária, a respeito da escrita de Camila Sosa, discutem os limites do estilo autobiográfico, ou não, assim como a presença de elementos fantásticos, ou apenas personagens tão humanos que

² [...] la imagen de Latinoamérica y de las prácticas de mujeres latinoamericanas como lo otro radical de la academia norteamericana. Si bien es cierto que las batallas descolonizadoras, las luchas populares y las convulsiones dictatoriales en América latina han gestado texto y conocimiento fuera del canon libresco, en los bordes informales y subversivos de la cultura extra-académica e institucional, emblematizar ese cuerpo de experiencias como la única verdad del feminismo latinoamericano (su verdad primaria y radical, por antidiscursiva) puede llegar a confirmar el estereotipo de una "otredad" romantizada -en tanto popular- por la intelectualidad metropolitana y dejar así intacta la jerarquía representacional del centro que sigue hegemonizando todas las mediaciones conceptuales del "pensar"

transcendem o que é determinado como "o humano". O que podemos afirmar, decisivamente, é que Camila escreve como uma travesti, atriz e dramaturga latina, oferecendo-nos traços de uma oralidade comprometida com suas narrativas.

Soy una tonta por quererte (2022) é seu primeiro livro de contos publicado. A edição conta com nove relatos que se diferem, ainda que o vínculo se sustente por pontos cruciais. Encontramos, à medida em que lemos os contos, diversas personalidades, países, costumes. Personagens adultas, idosas, crianças, animais. Travestis, homossexuais, freiras, figuras conhecidas como Billie Holiday, negras/os, entre outras.

Se quisermos buscar traços autobiográficos em *Soy una tonta por quererte*, pensamos em "Gracias, Difunta Correa". Entretanto, o que nos interessa, ao menos nesse ensaio, é pensar em como Camila Sosa exprime uma força política a todas as personagens que compõem o universo de sua escrita. Como a jornalista Marta Sanz, em texto publicado em *El País*, comenta:

Camila Sosa escreve contos focados na violência sexual contra a infância, contra as perseguições e crimes institucionais que desde tempos remotos estão penetrados contra as negras, pardas, viciadas, as Billie Holiday do mundo, frutas maduras, pobres e todas essas travestis que se prostituem reivindicando seu desejo de copular com três jogadores de rugby, e no final descobrem que esse desejo é obrigatório, não resta outra saída, sentem medo³. (SANZ, *El País*, tradução nossa).

Se podemos intitular a escrita de Camila como pertencente a algum movimento feminista, poderíamos dizer que se vincula ao que Paul B. Preciado (2015) chama de "transfeminismo". Um movimento que nos faz questionar, ao menos inicialmente: "como isso pode funcionar de outro modo?" (p. 13). Para o filósofo, "ainda não tem palavras para a revolução transfeminista. Essas palavras estão por serem inventadas." (p. 13). No que poderia ser o transfeminismo de Sosa Villada, de certo entraria em jogo sua habilidade de provocar dúvidas em seus leitores. Aqui, cabe uma atenção à maneira em que o erotismo é

³Camila Sosa escribe cuentos enfocados hacia la violencia sexual contra la infancia, hacia las persecuciones y crímenes institucionales que desde tiempos remotos se han perpetrado contra negras, marrones, yonquis, las Billie Holiday del mundo, frutas maduras, pobres y todas esas travestis que se prostituyen reivindicando su deseo de copular con tres jugadores de rugby y al fin descubren que ese deseo es obligatorio, no queda otra salida, sienten miedo.

desvelado. Obviamente, nos deparamos com uma realidade violenta para travestis latino-americanas, e também para as demais figuras que aparecem em seus contos, no entanto, as narrativas de Camila Sosa criam contornos de realidades para as personagens que, apesar de toda a crueldade da vida, são absurdamente magníficas e gozam em um corpo também magnífico.

A autora distorce o que a sexualidade heteronormativa preserva e delega. Ao questionar a sexualidade, acaba por destapar toda a lógica binária e de dominação que o capitalismo sustenta. O conceito "humano"⁴, atrelado às ideias coloniais, enquadra seres que são preservados e, conseqüentemente, coloca o que não se encaixa nesses moldes como seres descartáveis. A dualidade entre cultura e natureza, homem e mulher, bem e mal, etc., faz o *outro*, distante deste *eu* que produz e mantém o poder, ser expulso e explorado (Haraway, 2018).

Nas palavras de Haraway (2018), "a consciência de gênero, raça ou classe é uma realização forçada em nós pela terrível experiência histórica das realidades sociais contraditórias, do patriarcado, do colonialismo e do capitalismo"⁵ (p. 23, tradução nossa). Ainda, a autora relata a fragmentação das identidades, questionando a coletividade do movimento feminista enquanto preservação do "conceito 'mulher' em algo esquivo, em uma desculpa para a matriz da dominação das mulheres entre elas mesmas"⁶ (p. 24). Por isso, é necessário destacar, outra vez, que os movimentos feministas são plurais. O que nos interessa nesse estudo é pensar as lutas feministas atreladas às de outros movimentos sociais, que discutem questões que perpassam as

⁴A respeito deste tema, e enxugando bastante, é necessário o entendimento do que o Antropoceno propõe para as críticas intelectuais contemporâneas. Para que façamos um paralelo sobre as opressões (que perpetuam a lógica de domínio do capitalismo, e ainda mais acentuada no neoliberalismo), consideramos que as interferências humanas têm causado o desequilíbrio, crimes e desastres relacionados à água, clima, biodiversidade, questões do solo e dos mares, etc. Esses e outros crimes ressaltam a nova era criada pelas ações humanas: o Antropoceno. Não só a natureza é oprimida e violentada no Antropoceno, mas também todos esses corpos que aqui neste texto entendemos como "corpos matáveis". Por tanto, o "humano" é este sujeito que interfere e domina a estes seres.

⁵"la conciencia de género, raza o clase es un logro forzado en nosotras por la terrible experiencia histórica de las realidades sociales contradictorias el patriarcado, del colonialismo y del capitalismo".

⁶"concepto <<mujer>> en algo esquivo, en una excusa para la matriz de la dominación de las mujeres entre ellas mismas".

sexualidades, os gêneros e as raças: como o movimento transfeminista defendido por Paul B. Preciado. Interessamo-nos por esse pensamento interseccional porque, na medida em que as lutas feministas avançam, o que nos resta explícito é a grande falha em ignorar que as opressões estão interligadas. Segundo Haraway,

o embaraçoso silêncio sobre a raça entre as feministas socialistas e as radicais brancas foi uma consequência politicamente devastadora. A história e a polivocalidade desaparecem dentro de taxonomias políticas que tratam de estabelecer genealogias. Não havia lugar estrutural para a raça (ou para qualquer outra coisa) na teoria que proclamava revelar a construção da categoria mulher e o grupo social mulher como um todo unificado ou totalizável⁷ (HARAWAY, 2018, p. 33-34, tradução nossa).

O que interessa para Haraway (2018), é traçar paralelos entre a ciência, a tecnologia e o feminismo, e por isso a figura do ciborgue lhe é tão importante. Então, defende a possibilidade de uma imagem dialética a partir dos movimentos feministas para romper com a dicotomia existente: "prefiro uma imagem de cadeia ideológica que sugira a profusão de espaços e identidades e a permeabilidade das fronteiras no corpo pessoal e no político⁸" (p. 57). Desta maneira, podemos pensar que as diversas formas dos erotismos expostos em *Soy una tonta por quererte* acaba por pactuar o que Haraway chama de ciência feminista.

Pelos contos de *Soy una tonta por quererte*, o erótico sobrevive em diversas facetas da palavra. Uma delas é pela perspectiva da sobrevivência. Perfurando os estereótipos marcados e acentuados enquanto sociedade, encontramos, por entre os contos, corpos que gozam de prazer, mas que também fazem-se gozar, ou que utilizam desse suposto gozar para sobreviver. São corpos que experimentam e não ocultam o fracasso – o fracasso

⁷ "el embaraçoso silencio sobre la raza entre las feministas socialistas y las radicales blancas fue una consecuencia políticamente devastadora. La historia y la polivocalidad desaparecen dentro de taxonomías políticas que tratan de establecer genealogías. No había sitio estructural para la raza (o para cualquier otra cosa) en la teoría que proclamaba revelar la construcción de la categoría mujer y el grupo social mujer como un todo unificado o totalizable".

⁸ "prefiero una imagen de cadena ideológica que sugiera la profusión de espacios e identidades y la permeabilidad de las fronteras en el cuerpo personal y en el político".

de não ser e não representar o humano, colonial e heteronormativo.

Em "La noche no permitirá que amanezca", a narradora detalha uma noite de fracasso como prostituta. Em detalhes, nos deparamos com uma noite de violências, assédios e não reconhecimentos profissionais. Ao final do conto, a protagonista conta:

ao chegar à pensão, deixo sobre a mesa de luz um relógio que tem cara de muito caro que encontrei do lado da cama, debaixo de umas almofadas bordadas, jogadas no chão. Coloquei-o na calcinha. Foi como me meter um cubinho de gelo. Pela manhã, vou a galera Planeta e vendo o relógio pelo preço que o comprador me oferece. Nem sequer pechincho. Para mim, esse dinheiro está ótimo. (...) Faço as contas do que me resta pagando uns meses de aluguel e concluo que foi uma noite de sorte⁹. (SOSA VILLADA, 2022, p. 54, tradução nossa)

Corpos, seres e eróticos em suas pluralidades

O espaço da prostituição, da errância, dos sujeitos "menos humanos", ou "não humanos" são, com certeza, lugares que exercem certo protagonismo em *Soy una tonta por quererte*. Ao atribuir uma voz a estes corpos, Camila Sosa afirma que há sim como contar as histórias, vivências, de acordo com as realidades de cada sujeito.

Transformar nossas experiências enquanto indivíduos é também reconhecer a colonialidade que a monocultura narra para as nossas experiências. Não apenas os binarismos se acentuaram com a colonialidade, mas, sobretudo, nos orientam a excluir outros modos de vida e corpos. Para Ailton Krenak em *Ideias para adiar o fim do mundo* (2019), a monocultura determina o apagamento desses outros modos de vida para que se sustente a existência de apenas um. Este apenas um representa o corpo que pode tudo: o branco, homem cis gênero, heterossexual.

⁹Al llegar a la pensión, dejo sobre la mesita de luz un reloj que tiene pinta de ser muy costoso y que me encontré al costado de la cama, debajo de uno de los almohadones bordados tirados en el piso. Me lo metí en la bombacha. Fue como meterme un cubito de hielo. Por la mañana, voy a la galería Planeta y vendo el reloj al precio que el comprador me ofrece. Ni siquiera regateo. Para mí está bien ese dinero. (...) Hago las cuentas de lo que me sobra pagando unos meses de alquiler y concluyo que fue una noche de suerte.

Um dos grandes desafios dos movimentos feministas, considerando a pluralidade dos movimentos e seus diversos ramos e reflexões, é debater a respeito das sexualidades. O erótico é um tema bastante requisitado, ainda que discutível e perigoso – devido a singularidade do prazer de cada corpo feminino. Discutimos, neste texto, o erótico em seu sentido amplo, compreendendo socialmente o que nos é imposto aos corpos e aos desejos, mas, sobretudo, como podemos reverter os ruídos das sexualidades padrões.

Em *Soy una tonta por quererte*, Camila Sosa revela a problemática do que é ser uma travesti latina nos Estados Unidos e, entre tantas dificuldades, como esse corpo travesti aprendeu com figuras ao seu redor, antes mesmo de firmar-se como mulher: aprendeu, por exemplo, "como ser viado e não morrer tentando nesse país de gringos¹⁰" (SOSA VILLADA, 2022, p. 63, tradução nossa). Fato que nos direciona ao fracasso, a vida em paralelo a tentativas de sobrevivência.

Camila Sosa Villada é uma entre variadas autoras latino-americanas que conseguem reverter a literatura que era possibilitada e atribuída, assim como mercantilizada, somente a certos corpos. Além de fazer uma literatura trans, ela torna real, em seus escritos, nuances de uma sociedade respirável e possível para corpos sujeitos a necropolítica. No conto "Soy una tonta por quererte", que carrega o título do livro, a narradora descreve um espaço seguro para estes corpos matáveis¹¹:

Os fumadores sempre foram uma porção de céu. Ali, podíamos nos encontrar com toda uma fauna selvagem e sempre em perigo de extinção, não cruzamos com essas pessoas, nem na rua, nem nos bares de jazz, e muito menos à luz do dia. Negros, travestis, putas, viados, homens sem pernas ou sem braços que voltavam da guerra, gordas elefantiásticas, anões, orientais. Era como estar em casa. E, de tudo o que acontecia ali, o melhor era que os brancos eram estrangeiros. Por uma vez na vida, os brancos se moviam com respeito.¹² (p. 64)

¹⁰ cómo ser joto y no morir en el intento en ese país de gringos.

¹¹ visão que se complementa com a de Donna Haraway (2018), quando aborda a perpetuação do "fazer matável a um outro" (p. 73) ou sobre "a dominação de todos os que foram constituídos como outros, cuja tarefa é fazer-se de espelho do eu" (p. 73).

¹² Los fumadores han sido siempre una porción de cielo. Allí podías encontrarte con toda una fauna salvaje y siempre en peligro de extinción, no te cruzabas a esa gente ni en la calle ni en los bares de jazz, y mucho menos a la luz del día. Negros, travestis, putas, jotos, hombres sin piernas o sin brazos que volvían de la guerra, gordas elefantiásticas, enanos,

Desta forma, Camila ressalta um mundo possível para além da estrutura hegemônica que nos assombra e decapita. É possível, pela palavra, encontrar novas pulsões de descanso: a vida para além da violência, ainda que esteja vinculada a esta em todas as esferas, histórica e politicamente. Nesse trecho de "Soy una tonta por quererte", o que a sociedade considera "humano", desloca-se e, pela primeira vez, é posto como um ser não humano, ou seja, como parte de um aglomerado de possibilidades e subjetividades. Ali, o estrangeiro se torna quem dita o que é ser estrangeiro.

Linguagem que se lança ao impossível

Acorde as reflexões anteriores, pode-se pensar que a escrita de Camila se acerca e detalha feridas, situações cotidianas e o erótico: entendido, então, por suas diversas faces, o prazer corporal, a derrota e também a violência, com as aflições individuais e coletivas desses corpos matáveis socialmente. Os golpes estão vigentes por meio de uma escrita que tende a conversar com a crueza da vida, com as escalas de uma vida humana ditada por padrões e estruturas enrijecidas, onde o dualismo sempre prevalece, e o outro sempre é excluído.

Corpos excluídos, como os das travestis que são protagonistas ao largo dos contos de *Soy una tonta por quererte*, tomam a voz e transvestem a literatura, criando novos espaços que dialoguem com essa possível "terceira margem" de Haraway, (a ciêncista feminista), ou o que propõe Severo Sarduy quando traz a ideia de uma certa feminilidade suplementar, onde tudo é terceira margem (1979), abrindo assim a possibilidade de uma vida entre lugares, onde as inúmeras possibilidades, corpos, linguagens, seres, sobressaem e narram suas próprias vidas e perspectivas. Uma revolução transfeminista, apesar deste sistema viciado pelas lógicas de domínio.

Despedaçar a linguagem e produzir novos cenários e protagonistas. Quebrar com a estrutura utilizando-se da capacidade que a arte tem de difundir e construir sentidos. De

orientales. Te sentías como en casa. Y, de todo lo que pasaba allí, lo mejor era que los blancos eran extranjeros. Por una vez en la vida los blancos se movían con respeto.

fato, *Soy una tonta por quererte* cataloga para as literaturas uma nova história, questionamentos de uma mulher travesti latino-americana que, junto a outras, planta pequenas revoluções através da produção.

Portanto, se é possível concluir ou fechar arestas com temas tão complexos e provocadores como estes, resta apenas afirmar que, se tratando de erótico, Camila Sosa Villada expõe e desmistifica o que por tanto tempo foi crucificado ao campo do gozo feminino. O sexo e as sexualidades estão colocados em cena literária assim como os cotidianos das personagens, desde a ação mais frívola à considerada "comum", "aceita". E embora pensemos historicamente no prazer vinculado apenas aos atos sexuais, questionamos se em *Soy una tonta por quererte*, a própria escrita e outras formas de felicidades e agonias refletidas nos contos, também são formas de expressar certa dimensão do erótico. Todos os elementos estão expostos à luz para todos, descobertos e redimensionados.

O irrepresentável, o indizível, está em um corpo que goza. E há, em *Soy una tonta por quererte*, uma multidão de eróticos, se pensamos junto a Paul Preciado. Uma multidão de desejos que se expandem, se abrem, criam formas e, o mais importante: destroem o que é dito, o que é esperado e imposto através de violências e regras. Esse múltiplo é um corpo que fala, um corpo que conta histórias reais, de pessoas sociais golpeadas por políticas estruturais e que sobrevivem apesar do destino traçado desde o início de suas vidas. Desatam o vínculo com o passe livre ao desaparecimento.

Referências

HARAWAY, Donna. *MANIFIESTO PARA CYBORGS: Ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX*. Argentina: Letra Sudaca Ediciones, 2018.

KRENAK, Ailton. *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

PRECIADO, Paul Beatriz. *Transfeminismo*. Trad. [s/d]. São Paulo: n1 edições, 2018.

RICHARD, Nelly. *Feminismo, experiencia y representación*. Santiago: Revista Iberoamericana. Vol. LXII, Niums. 176-177. 1996.

SANZ, Marta. 'Soy una tonta por quererte', el deseo desde la perspectiva travesti. El País: 2022. Acesso 13 de dez. 2022. Disponível em: <https://elpais.com/babelia/2022-04-16/soy-una-tonta-por-quererte-el-origen-del-deseo.html?event=go&event_log=go&prod=REGCRARTBAB&o=cerrbab>.

SARDUY, Severo. *Escrito sobre um corpo*. Trad. Lígia Chiapini Moraes e Lúcia Teixeira Wisnik. São Paulo: Perspectiva, 1979.

SOSA VILLADA, Camila. *Soy una tonta por quererte*. Buenos Aires: Tusquets Editores, 2022.

Recebido em: 12 de maio de 2023

Aceito em: 28 de Agosto de 2023

La escritura del paisaje: entrevista con el escritor argentino Federico Falco

A escrita da paisagem: entrevista com o escritor argentino Federico. Falco

Gabriel Eduardo Bortulini

PUC Rio Grande do Sul

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4738-7612>

Resumen: El trabajo presentado es una entrevista al escritor argentino Federico Falco (Córdoba, 1977), en la que habla de sus novelas "Los llanos" y "Cielos de Córdoba" y las temáticas que las rodean: la evidente relación de los personajes con los espacios y paisajes retratados en sus historias. Además, plantea la discusión sobre cómo el espacio influye en la escritura y el lenguaje utilizado en sus libros. En particular, la entrevista se orienta hacia el paisaje de la llanura, de la pampa, que, aparte de extenderse más allá de los límites argentinos, adentrándose en tierras uruguayas y brasileñas, tiene en su geografía un símbolo muy importante a la cultura y la historia de la Argentina. Este espacio se presenta como escenario de su novela "Los llanos" (finalista del 38° Premio Herralde de Novela y ganadora del premio Fundación MediféFilba), que narra la historia de un escritor que quiere cultivar una huerta en el medio de la pampa. La entrevista, por lo tanto, discute los procesos de escritura de Falco y sus relaciones con los espacios sobre los que escribe.

Palabras Clave: Literatura Argentina; Paisaje; Federico Falco

Resumo: O trabalho apresentado é uma entrevista com o escritor argentino Federico Falco (Córdoba, 1977), na que fala de seus romances "Los llanos" e "Cielos de Córdoba" e das temáticas que as rodeiam: a evidente relação dos personagens com os espaços e paisagens retratados em suas histórias. Além disso, propõe uma discussão sobre como o espaço influi na escrita e na linguagem utilizada em seus livros. Em particular, a entrevista se orienta em direção paisagem da planície, do pampa, que, a parte de se estender mais além dos limites argentinos, adentrando terras uruguaias e brasileiras, tem em sua geografia um símbolo muito importante da cultura e da história da Argentina. Este espaço se apresenta como cenário de seu romance "Los llanos" (finalista do 38° Premio Herralde de Novela e ganhador do prêmio Fundación MediféFilba), que narra a história de um escritor que quer cultivar uma horta no meio do pampa. A entrevista, portanto, discute os processos de escritura de Falco e suas relações com os espaços sobre os que escreve.

Palavras-chave: Literatura Argentina; Paisagem; Federico Falco

Federico Falco nació en General Cabrera, provincia de Córdoba, Argentina, en 1977. Publicó libros de cuentos, poemas, novelas, además de una obra de teatro "Diosa de barro". Su novela *Los llanos* (publicada en 2020, finalista del 38° Premio Herralde de Novela y ganadora del premio Fundación MediféFilba) narra la historia de un escritor que decide salir de Buenos Aires, tras el fin de su relacionamiento con el novio, para cultivar una huerta en el medio de la pampa. La novela fue publicada en Brasil en 2022 con el título

“Planícies”, en la traducción de Sérgio Karam para la Editora AutênticaContemporânea.

Es un libro de lectura llana y sabemos, al transcurrir de la narrativa, que ese es el intento del narrador: transmitir y nombrar, por medio del lenguaje, el vacío de una historia, las horas olvidadas del día.

Ocupan espacio el horizonte, las distancias, las pequeñas frustraciones y victorias en el cotidiano de una huerta al transcurrir de las estaciones – de la sequía y del calor extremo a las lluvias interminables en el invierno de un “frío húmedo que se mete en los huesos”. Las descripciones y reflexiones sobre el paisaje, la memoria y las relaciones humanas se ambientan de manera nunca sinuosa en el espacio de las lejanías que el narrador elige como refugio. Nada de inesperado ocurre, no hay grandes sorpresas, porque la llanura no guarda lugar para esconderse – pero, al mismo tiempo, no nos deja entrever la casa de nuestros propios vecinos.

La lectura de *Los llanos*, todavía, nos plantea el debate sobre los problemas de la escritura literaria: un autor que no puede concluir sus propios cuentos y ni siquiera es capaz de leer a sus propias palabras.

Hay, por lo tanto, una evidente relación entre escribir y cultivar una huerta y el propio lenguaje de Falco presenta un carácter llano. Las frases son cortas y rectas (algunas de las veces, apenas nos revelan índices: del clima, de la situación de la huerta, de los sentimientos del narrador).

De la misma manera que *Los llanos*, las relaciones entre personajes y espacios se muestran muy vivas en su otra novela *Cielos de Córdoba*, aunque en una diferente proporción. Es un relato más breve que narra la historia de “Tino”, un personaje que recién llega a la adolescencia y a los descubrimientos de la sexualidad, mientras su madre está gravemente enferma en un hospital y su padre mantiene un museo dedicado a la ufología. La obra fue publicada en 2011 y todavía no está traducida al portugués.

P: En *Los llanos* escribís que “el paisaje es una experiencia primitiva, que no tiene nada que ver con el lenguaje”. ¿Qué

paisajes te llaman la atención en la escritura? ¿Y qué se escribe cuando se escribe sobre el paisaje?

R: Me cuesta mucho escribir ciudades. En general, el paisaje urbano no me convoca para nada, no me da ganas de escribir, no me produce el deseo de intentar atraparlo en palabras. En cambio, con los paisajes naturales me sucede exactamente lo contrario: una caminata en las sierras, un viaje en auto atravesando la llanura, una visita al mar. Siempre hay algo de esos paisajes que me da satisfacción y al mismo tiempo, me genera preguntas. ¿Quién vive acá? ¿Cómo será vivir acá? ¿Cómo será el invierno en estos lugares? ¿Qué harán en verano, cuando el pueblo se les llena de turistas? Esas preguntas, para mí, son el primer paso de la escritura. Porque escribir un paisaje es, sin lugar a dudas, describir detalles, cielo y tierra, flora y fauna, el tiempo que pasa sobre ese fragmento especialmente escogido de geografía, pero, sobre todo, escribir un paisaje, creo, es escribir los personajes que lo habitan, cómo se relacionan con ese paisaje, cómo los altera, los vuelve diferentes, les cambia – o les adormece – día a día la vida.

P: Córdoba, tu provincia natal, tiene una amplia región de llanuras, pero también una relación muy fuerte con otro tipo de paisaje, que son las sierras. Sé que viviste muchos años en la llanura y leí en una entrevista que ese era un espacio que te daba miedo, ansiedad. ¿La escritura de *Los llanos* te impuso un desafío en ese sentido? ¿La experiencia en la llanura te sirvió como ayuda o como problema? ¿Es posible escribir sobre un paisaje sin haberlo vivenciado?

R: Viví muchos años en la llanura y gran parte de mi familia y mis amigos viven en la llanura. Es un paisaje al que regreso bastante. No sé si diría de forma tajante que la llanura me da miedo o ansiedad: mantengo una relación de amor-odio con ese paisaje en particular. Una incomodidad crónica que supongo ya nunca se resolverá. Por momentos, la gran bastedad de las llanuras me genera ansiedad, ganas de huir, una especie de caída en abismo infinita que me obliga a cerrar los ojos. Pero también es cierto que hay mucha calma, mucha paz en la llanura. Cruzar a campo traviesa un potrero de avena bien verde en una tarde fría y ventosa de invierno sigue pareciéndome una de las cosas más lindas que nos puede dar esas llanuras agrícola ganaderas.

No creo que sea necesariamente obligatorio vivir en un paisaje como para poder escribirlo. Uno siempre puede documentarse, entrevistar gente, fantasear cómo sería vivir ahí. El poder de la imaginación, además, es incalculable. Pero en el caso particular de *Los llanos*, creo que nunca la podría haber escrito sin todos esos años vividos en la pampa del sur cordobés. Para bien y para mal, ese paisaje es parte vital de mi vida y me constituye. Fue en ese tironeo entre el disfrute y la angustia de este paisaje en particular por donde de a poco fue apareciendo la escritura.

P: En ese sentido, el libro empieza en el calor y la sequía en enero en un espacio vacío como una hoja vacía. En el primer capítulo, escribís sobre el sueño de “un lugar donde plantar árboles para siempre. Armar un jardín que dure, que se prolongue en el tiempo”. Hay una evidente analogía a la escritura en ese sueño y a lo largo de la narrativa. Además, en los grandes espacios vacíos, es común que sobresalga la soledad, como si las distancias la impusieran a los personajes. “En la pampa, no vemos a nuestros vecinos”, escribís. Son personajes que, más allá de vivir el espacio de las lejanías, también viven lejanías en sus relaciones, nunca se acercan demasiado. ¿Intentaste, de alguna manera, simular el paisaje en la caracterización de tus personajes? En otro pasaje del libro, mencionás a Virginia Woolf “buscando reproducir en sus oraciones el ritmo de sus paseos”. Tu lenguaje es límpido, simple, de oraciones llanas, que no hacen curva. ¿El tema del lenguaje te ocupó mucho?

R: Esa cercanía entre personajes y paisaje, por supuesto, fue buscada. Los paisajes, cualquier paisaje, pueden marcar la vida de sus habitantes, pero dudo que esa marca sea tan fuerte como para lograr una homogeneidad. En cualquier paisaje hay particularidades, subjetividades, simplemente porque cada uno de nosotros tiene una historia particular y una particular forma de ver el mundo. En la novela, de alguna manera el recorte sobre el universo de los personajes tuvo que ver con subrayar e incrementar esas ideas de soledad y de distancia.

El lenguaje, la forma de contar esta novela, sí es algo que me llevó bastante tiempo encontrar. Diría que, hasta que no encontré esa forma, no supe que tenía una novela entre manos. En mi mente, quería que la sintaxis de las oraciones copiara un poco una caminata

por la llanura. Algo que está en esa idea de Virginia Woolf sobre la escritura, también en el epígrafe de Ron Padgett, y en varios otros pasajes del libro. Había algo del ritmo, de la cadencia, de la adjetivación que me preocupaba. Cada vez que terminaba de armar un fragmento lo leía en voz alta, caminando por la casa, para asegurarme que funcionara.

P: Como en *Los llanos*, en *Cielos de Córdoba*, tu primera novela, también hay un tránsito implícito, de Buenos Aires al interior, a los pueblos. Renunciás al paisaje urbano para narrar el espacio bucólico. Por cierto, son narrativas distintas, pero la naturaleza es un tema importante también para *Cielos de Córdoba*. En el tercer capítulo, por ejemplo, el personaje de Tino se deja llevar por la corriente de un río, como si fuera parte de la geografía. ¿Así pensás en tus personajes, como integrantes del paisaje y no sujetos ajenos?

R: Totalmente: no puedo pensar en personajes, y tampoco en trama, en conflicto, en ritmo o lenguaje, si no tengo en claro en qué espacios acontece esa historia. En estos dos ejemplos que mencionas, el espacio es justamente un paisaje. Pero también me sucede con los espacios que los personajes habitan, sus lugares de trabajo. Necesito tenerlos muy en claro a la hora de sentarme a escribir. Saber, si un personaje está parado frente al horno de la cocina, qué hay a su derecha y qué hay a su izquierda, dónde queda la puerta de entrada de la casa, de qué ángulo proviene la luz. En ese sentido soy muy "visual", necesito "ver" a los personajes moverse por el mundo y recién entonces comienzan a tener carnadura para mí.

Y también, como apuntás, me interesan muchos los desplazamientos: los personajes que abandonan un lugar, los que son nuevos en un lugar, los personajes muy territoriales, que sienten la obligación de defender su lugar de cualquier recién llegado, los personajes nómadas, los personajes que desarman su vida porque no pueden vivir alejados de determinado lugar. Todos esos son personajes que me interesan muchísimo.

P: El paisaje es un tema importante de la literatura mundial, pero me parece que hay un interés muy particular en el tema en las literaturas latinoamericanas. Hay importantes obras sobre los más variados espacios, de la selva a las playas, de la montaña a la

llanura, los espacios urbanos y campestres. ¿Te gustan las ficciones que traten del paisaje? ¿Esas obras afectan a tu escritura? ¿Cómo tu obra se relaciona con esas literaturas?

R: No sé si como lector tengo los mismos intereses que como escritor. Por supuesto, me gustan los libros donde el paisaje tiene un papel preponderante, pero también me gustan otros libros, libros que tratan sobre otras cosas. En ese sentido no distingo mucho entre unos y otros: no es que tengo un estante de mi biblioteca con libros sobre paisajes, o los pienso como un corpus en particular. De todos modos, sí supongo que afectan mi escritura, del mismo modo que todo lo que leo con asombro, o disfrute, o mucho interés, afecta mi escritura. Para mí sería imposible escribir sin leer.

P: Hay una charla de Fede con su padre sobre la introducción de la soja en los campos argentinos, las diferencias del paisaje producidas por lo que se sembraba antes y ahora. Se puede discutir de manera ecológica pero también simbólica, de la introducción no apenas de plantas, pero de diferentes culturas en un espacio tan importante a la cultura argentina. Buscás en tu literatura una aproximación a lo extranjero? ¿O tu búsqueda se ampara en lo autóctono?

R: No sé si busco algo en lo que escribo, eso en primer lugar. Además, no siento las categorías de lo autóctono y lo extranjero como categorías que me interpielen particularmente. Por supuesto, lo que sucede en determinados paisajes donde ciertas plantas exóticas se apropian del lugar, prosperan con mucha más facilidad que las nativas y las terminan ahogando y poniendo al límite de la extinción, me preocupa muchísimo. Y también me preocupa muchísimo lo que sucede con los monocultivos extensivos que extinguen directamente toda variedad y diversidad. Pero no siento que esos fenómenos sean necesariamente trasladables al mundo de la escritura. La escritura de por sí está mucho más deslocalizada: no respeta fronteras, salta y navega tanto en papel como por medios digitales. Por el momento, no veo el peligro de una monovoz o de una única estética imponiéndose. La literatura de por sí es un mundo diverso, plural, con espacio para que muchas estéticas y muchos discursos puedan convivir sin problemas.

P: La llanura y la pampa se extienden más allá de las fronteras argentinas. Es un paisaje muy importante de manera cultural y

artística en tierras uruguayas y también brasileñas. ¿Esas literaturas llegan a los lectores argentinos? ¿Sentís que hay algún tipo de integración de esas temáticas, de esos libros y de esos espacios, que tienen más de un idioma y más de una nación?

R: No estoy muy seguro. Podrían llegar, sin problemas, porque supongo que, aunque los libros en papel todavía enfrentan problemas de distribución, no es así con los libros digitales. Pero más allá de esa posible disponibilidad virtual, no sé si esos tres campos literarios – el uruguayo, el brasileño y el argentino – están tan integrados como para que tengamos incluso conocimiento de lo que está sucediendo en otros países. Ciertos tipos de lectores están muy al tanto, por supuesto. Y supongo que, por compartir el idioma, los vínculos entre las literaturas uruguayas y argentinas se dan de manera más fluida. Pero a nivel general, me parece que todavía hay un modo claro de pensar en esas literaturas como un todo fluido, como un gran espacio de la llanura sudamericana. Supongo que los límites impuestos por las fronteras todavía hacen efecto sobre esa continuidad de paisaje.

P: ¿Pensás en escribir sobre otros paisajes? ¿Qué estás escribiendo ahora?

R: Un poco por cábala, no me gusta hablar sobre lo que estoy escribiendo. Prefiero que eso pertenezca a la esfera de lo íntimo, por lo menos hasta que la relación entre ese texto y yo se termine, y ahí si pueda salir del secreto y hacerse pública.

Pero por supuesto, siempre estoy fantaseando en escribir sobre paisajes, sobre ciertos paisajes, sobre ciertos personajes que habitan ciertos paisajes. Hace unos meses estuve de visita en una escuela de alta montaña: el paisaje es casi desértico, una pampa pero de altura, con inviernos muy fríos, sin un solo árbol en kilómetros y kilómetros a la redonda. Y, por supuesto, lo primero que pensé fue: cómo sería vivir acá, qué texto puede dar cuenta de esta belleza áspera, de esta vastedad tan dura, qué forma tendría. Por suerte un amigo ya está escribiendo una novela que transcurre en ese paisaje: me alegra saber que en algún momento ese lugar tan particular va a volverse texto.

Recibido em: 5 de Julho 2023

Aceito em: 8 de setembro de 2023

Entre artes e cultura: Josefina Plá e o ensaio *El barroco Hispano Guaraní*

Entre artes y cultura: Josefina Plá y el ensayo *El Barroco Hispano Guaraní*

André Benatti

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8909-8347>

RESUMO: Este estudo é, originalmente, parte da tese de Doutorado defendida em 2018, no Programa de Pós-graduação em Letras Neolatinas, na UFRJ. Tem como objetivo uma análise do ensaio *El barroco hispano guarani*, de autoria de Josefina Plá. Pensa-se, dessa forma, o universo artístico de Josefina Plá como uma síntese complexa da cultura paraguaia, que, devido a isso, representa, também, a cultura latino-americana. Buscamos aspectos críticos acerca da formação sócio-cultural local, desenvolvidos em suas obras ensaísticas que são encontradas em todo o seu projeto intelectual. Assim, demonstramos o convergir entre as culturas guarani e espanhola na formação cultural paraguaia, explorando seu caráter híbrido. Também exploramos uma modernidade autônoma por parte da América Latina, modernidade essa que passaria pelo reconhecimento daquilo que é próprio dessa região, sem medir, enquanto superior ou inferior, qualquer fio que possa compor a trama cultural local. Pensamos, igualmente, no projeto intelectual de Josefina Plá a respeito da valorização do percentual guarani da cultura paraguaia. Para tanto, nos valem de conceitos dos estudos de Severo Sarduy (1972), Bella Jozef (2005), Stuar Hall (2016), Coser (2006), Chiampi (2010) e Ticio Escobar (2014).

Palavras-chave: Barroco Hispano Guaraní; Cultura; Ensaio; Josefina Plá.

RESUMEN: Este trabajo es originalmente parte de la tesis de Doctorado defendida en 2018, en el Programa de Posgrado en Letras Neolatinas, de la UFRJ. Y tiene como objetivo un análisis del ensayo *El Barroco Hispano Guaraní*, de Josefina Plá. De esta forma, pensamos el universo artístico de Josefina Plá como una síntesis compleja de la cultura paraguaya, que, sin embargo, por ello, también representa la cultura latinoamericana. Buscamos aspectos críticos sobre la formación sociocultural local, desarrollados en sus obras ensayísticas que se encuentran a lo largo de su proyecto intelectual. Así, demostramos la convergencia entre las culturas guaraní y española en la formación cultural paraguaya, explorando su carácter híbrido. Con ello exploramos una modernidad autónoma por parte de América Latina, una modernidad que pasaría por el reconocimiento de lo propio de esta región, sin medir como superior o inferior ningún hilo que pueda componer el tejido cultural local. Pensamos también en el proyecto intelectual de Josefina Plá en cuanto a la valoración del porcentaje guaraní de la cultura paraguaya. Para ello, utilizaremos conceptos de los estudios de Severo Sarduy (1972) Bella Jozef (2005), Stuar Hall (2016), Coser (2006), Chiampi (2010) y Ticio Escobar (2014).
Palabras clave: barroco guaraní hispano; Cultura; ensayo; Josefina Plá.

Uma criação barroca

No texto "O Barroco e o Neobarroco", publicado em *América Latina em sua Literatura*, livro organizado por César Fernández Moreno, Severo Sarduy (1972) afirma que o Barroco, desde sua origem, carrega em si a marca da ambiguidade. Perdura, da palavra barroco, a imagem de uma pérola irregular, de gosto até certo ponto duvidoso, de lugar áspero e rochoso. Sarduy (1972) acrescenta que, com o passar do tempo, em uma espécie de esclarecimento e inversão de sua primeira acepção, a palavra passa a designar não mais o natural, o bruto, e sim o rebuscado, o elaborado, o minucioso.

O Barroco substitui uma coisa por outra, um elemento por outro para modificar seu significado, reforçando o significado primeiro, intencionalmente. Sarduy (1972) ainda sinaliza que o barroco é uma sucessão de ideias e conceitos que não se conectam necessariamente ou atingem sentido completo, visto que ele é sempre inacabado. O Barroco é, na verdade, o lugar onde a ordem origina uma desordem; a retórica sobrepõe-se para dar lugar a uma liberdade de máscaras em que as palavras criam mais volume, mais intensidade. No Barroco, assim como no conceito sobre o barroco de Severo Sarduy, não há lugar para uma verdade absoluta e irrefutável, tudo é dúvida, são perguntas sem respostas, respostas sem perguntas. Estética cultural híbrida por natureza, o Barroco se adequa ao continente americano de forma única, insere-se na cultura do novo mundo, adquirindo novos temas e formas, ampliando sua própria estética.

Por Barroco, de acordo com Bella Jozef (2005), se reconhece uma forma de cultura que se manifestou em toda a Europa entre os séculos XVII e XVIII e que, posteriormente, foi levada também à América pelas mãos do colonizador europeu.

Jozef (2005) afirma que o Barroco se desenvolveu em terras hispânicas como um Renascimento hispanizado. A principal norma que dá forma ao Barroco é a imitação, logo, o Barroco não se opõe ao Renascimento e, portanto, é um desenvolvimento desse, mas diferente, não com o sentido de universalidade do primeiro e, sim, com um sentido de solidão.

O universalismo do Renascimento se alia a um otimismo que

vitaliza suas criações, o que não acontece ao Barroco, que se choca, na América, com o pessimismo criado por meio das lendas do mundo indígena local e que é reforçado pela derrota das antigas civilizações locais pelos europeus, nas batalhas da conquista.

As estruturas barrocas têm como característica a contradição estética e ideológica. No entanto, Bella Jozef (2005) assegura que tal condição barroca é resolvida quando ocorre a fusão dos elementos, nas criações barrocas, partindo da lei da fusão dos elementos de Aristóteles. Assim, o Barroco “concilia” a razão e a fé em suas criações artísticas.

O Barroco nasce, assim, do confronto de ideias contraditórias, em tensão estrutural, submetidas a uma síntese dinâmica. Tensa realizar a utopia da conciliação na linguagem. A ambivalência existencial do homem barroco faz dele um ser dilacerado entre a idealidade espiritualista e transcendental e a materialidade profana, o medievalismo e o paganismo. O conflito entre o eu e o mundo provoca a acumulação dos elementos, “com a intensificação do pormenor e a densificação no conjunto”. (JOZEF, 2005, p. 26).

Lendo o barroco enquanto dual e ambíguo e também enquanto parte da modernidade, voltamos nossos olhos para o ensaio intitulado “El Barroco hispano-guaraní”, de Josefina Plá. Publicado pela primeira vez em 1975, o texto se firma como um dos grandes marcos da obra dessa autora. No ensaio, Plá faz umareleitura de um espaço perdido no tempo, que é a própria arte hispano-guaraní. Entre outras questões, o texto nos impele a pensar o que é a arte hispano-guaraní e os processos históricos e culturais que permitiram sua criação.

Para a composição do ensaio, Josefina Plá se utiliza de três metodologias que convergem entre si. Primeiramente, usa um aparato documental de fontes escritas para poder explicar a construção do processo cultural que deu origem à arte barroca-guarani. Depois, passa para um trabalho de campo, observando, à época da escrita do ensaio, as peças de arte barrocas-guarani. E o que se pode chamar de terceiro método é a visão imposta ao texto de uma também artista plástica e literária sobre a arte barroca-guaraní. A arte criada por Josefina Plá é, de algum modo, uma consequência das heranças coloniais que originaram o próprio barroco hispano-guarani.

DAS CONJUNTURAS

Logo no início de seu ensaio, Josefina Plá garante que, desde o começo da colonização, o Paraguai foi mestiço, apesar de deixar a ressalva de que essa afirmação precisa ser confirmada no decorrer de seu texto. Tal afirmativa é corroborada por Dionisio González Torres, no livro *Cultura guaraní* (2010). Apesar de não mencionar diretamente a obra de Josefina Plá, Torres afirma que:

Desde temprano en la Conquista se fue plasmado la nacionalidad paraguaya, iniciándose con el cruce del español y la indígena guaraní y de los pocos españoles entre sí, prácticamente el origen de nuestro pueblo está en el mestizaje. (GONZÁLEZ TORRES, 2010 p. 225)

Por não haver na região qualquer indício de ouro e de prata que pudesse ser explorado, pouco interesse despertou, na nobreza, a colonização e o povoamento do local “y éste no tardó en ser la cenicienta del Virreinato” (PLÁ, 2006, p. 14). Dos que chegaram à região paraguaia, homens eram a maioria por estarem mais acostumados a lidar com os ambientes hostis e pouco confortáveis da região; as mulheres espanholas eram pouquíssimas.

Não era de estranhar, portanto, o relacionamento matrimonial entre um homem espanhol e uma mulher indígena. De acordo com Josefina Plá, tal prática fez com que se criasse um núcleo cada vez maior de uma população mestiça. Tal mestiçagem, conforme a ensaísta, estava completa já no século XVIII, e ela ainda afirma que:

Razonamientos basados en datos históricos y estadísticos permitirían afirmar en general, que el mestizaje consumó su proceso a mediados del XIX, cuando se extinguen prácticamente los últimos indígenas puros de las Misiones (guerra de 1865). No cabe duda de que ésta es una afirmación que debe ser revisada a fondo. (PLÁ, 2006, p. 12 – 13).

Todavía, em razão desse fator histórico, Josefina defende que é impossível estabelecer qualquer referência a aspectos sociais, políticos e culturais da região paraguaia e de sua formação, sem avaliar a mestiçagem ocorrida. Devido também à ausência de interesse da metrópole pela colônia, a relação desenvolvida entre espanhóis e nativos na região foi, de certa forma, amigável. Houve uma integração desses a ponto de os locais contribuírem com a manutenção da colônia que, de acordo

com Plá (2006), fora deixada à própria sorte.

Josefina Plá (2006) acentua que os guaranis, distintamente das mais conhecidas civilizações latino-americanas, não deixaram uma arquitetura permanente, com grandes monumentos para serem admirados na contemporaneidade. Por serem seminômades, talvez tenham sido menosprezados pela maioria das pessoas. É interessante notar, contudo, de acordo com a ensaísta, que “Los guaraníes poseían conocimientos botánicos notables, y se ha dicho que el guaraní es el idioma que más nombres ha dado a la farmacopea, después del griego y el latín.” (PLÁ, 2006, p. 15).

O que sobressai na cultura local guarani é o que nos permite apontar seu legado cultural, não um legado arquitetônico e histórico, mas o fato de ela ter, de alguma maneira, sobrevivido, mesmo que passando por adaptações ao longo do tempo. Uma cultura não moldada em objetos palpáveis, porém burilada com a força de resistência, por assim dizer, ideológica, de seu povo. Sobressaem, nesse sentido, alguns objetos artísticos de uso doméstico, artesanatos e utensílios que, antes mesmo da chegada dos espanhóis à região, eram feitos em algodão e barro.

Com efeito, se os artesanatos, nomeados na Europa como belas artes, tinham terreno fértil desde antes da colonização, a colônia sofreu com enorme atraso.

Esto en cuanto a las artesanías, terreno cotidiano y primario en que se manifiesta el espíritu de una cultura. Las bellas artes siguen mostrándose leídas en aparecer, como se ha expresado, porque la sociedad que va surgiendo y consolidándose en el gobierno, en la administración y en las armas, es una sociedad pobre, aunque hidalga; de vida patriarcal y exigencias escasas, relativamente lenta en su crecimiento, ya que la inmigración es prácticamente nula y precarios los contactos culturales. (PLÁ, 2006, p. 19).

Em uma forma de governo, o mercantilismo, que extrai o máximo de suas colônias, demonstra que aquelas que não têm riqueza mineral são depreciadas pela metrópole. O atraso social do período colonial paraguaio deve-se à falta de riquezas minerais próprias, o que desestimulou a ocupação espanhola

da região. Esse desestímulo por parte dos espanhóis emperrou o desenvolvimento da colônia, formando uma sociedade de fidalgos pobres, de crescimento lento, sem possibilidades de expansão das belas artes.

A colônia, todavia, ante a necessidade de sobrevivência e a partir do momento em que cria riquezas agrícolas, começa a sustentar-se por si própria, o que lhe permitiu desenvolver algo em relação às belas artes. No entanto, é possível que esse mesmo atraso tenha contribuído para a grande hibridação cultural ocorrida na região, por meio da mestiçagem cultural entre espanhóis e guaranis.

Mientras en otras ciudades coloniales se pavimentan de plata las calles al paso de virreyes y se llenan de palacios las rúas y de obras de arte los salones, en Asunción las casas son de adobe, cuando no de tapial: de paja los más de los techos. Todavía en 1749 dirá Fray Antonio José de Parras: "Sus edificios son pobres: algunas casas hay muy buenas". Y en 1761 Latorre: "Las casas son de fábrica liviana, muchas o las más techadas de paja". Con tales materiales, es lógico que las edificaciones duraran poco; y así no es de extrañar que Aguirre, unos años más tarde, dijera en su Diario: "las más de las casas son de los días de los corrientes". También alude Aguirre a la modestia, rayana en pobreza, de los interiores. Todo el lujo se acumulará, ya finalizando el XVIII, en las puertas, rejas, vigas y zapatas, esmeradamente labradas, y de las cuales hoy no resta ninguna, pero de las que algunos bellos ejemplares pueden verse en las ilustraciones del libro de Lafuente Machaín. (PLÁ, 2006, p. 21).

Soma-se a isso que no Paraguai não se formaram artistas com obras expostas nos grandes salões da América Latina, visto que, até o século XVII, de acordo com Josefina Plá (2006), não há sequer uma referência a nomes de uma chamada arte paraguaia, assim como, também, uma literatura local era inexistente. A ensaísta alerta que, talvez, tal fato se deu pela precária condição socioeconômica na qual a colônia se encontrava. O fato é que as artes locais, produzidas por indígenas, não encontraram muito espaço na colônia. As poucas peças artísticas do Paraguai colonial foram de intenção religiosa católica, ou seja, de imagens sacras e retratos importados da metrópole.

Para Stuart Hall (2016, p. 21),

[...] nós concedemos sentido às coisas pela maneira como as *representamos* – as palavras que usamos para nos referir a elas, as histórias que narramos a seu respeito, as imagens que delas

criamos, as emoções que associamos a elas, as maneiras como as classificamos e conceituamos, enfim, os valores que nelas embutimos.

Não poderia haver, portanto, qualquer representação genuinamente local na região, pois todos os valores embutidos nesse espaço eram oriundos da metrópole espanhola.

Josefina Plá esclarece que, no começo do século XVII, quando se acreditava que o Paraguai não era um lugar propício para o desenvolvimento das belas artes, entra em cena a Companhia de Jesus que, com a força da igreja católica sobre a metrópole, ajuda a desenvolver determinadas regiões do país. A autora acrescenta, ainda, que as condições precárias da região fizeram com que a Companhia de Jesus dominasse com mais facilidade a sociedade local.

La erección en provincia de un territorio aparentemente tan desamparado, tan alejado de los centros existentes de la colonización, desorientó al principio a muchos. [...] En efecto, el empeño no fue arbitrario ni obra del azar; no cabría pensar tal cosa de la visión siempre tensa y lúcida de los dirigentes de la Compañía. Era la intención de los jesuitas “hambrientos de almas” desarrollar aquí a plenitud el sistema que ellos concebían como el mejor para la conversión y subsiguiente conservación de los cuerpos y almas de la gente nueva. En ninguna de las otras áreas habría sido ello posible, ya por la competencia civil, ya por la de otras órdenes religiosas. (PLÁ, 2006, p.32-33).

Entende-se, então, a extrema influência que a igreja católica exerceu no Paraguai mesmo depois da retirada da Companhia de Jesus de cena. Além disso, muito da arte barroca hispano-guarani se deve às influências dos jesuítas na região. De acordo com a ensaísta, o objetivo da Companhia de Jesus na região era criar uma verdadeira “República de Dios”, dadas às condições socioeconômicas locais.

Corroborando o pensamento de Josefina Plá, Irleamar Chiampi, em *Barroco e modernidade* (2010), destaca que o que motivou o projeto de colonização missionária foi a possibilidade de criação e/ou restauração da Igreja de Roma. Daí surgiu uma série de experimentos que “encontrava na simplicidade e naturalidade da vida indígena um estímulo para restituir o cristianismo primitivo” (CHIAMPI, 2010, p. 138).

Os missionários jesuítas aprenderam o guarani, foram, contudo, acusados de não ensinar a língua espanhola aos indígenas

locais, para, assim, terem maior domínio sobre as populações da região. Entretanto, tais artifícios tinham como base o entendimento da mensagem cristã.

Hoy reconocemos lo que en aquellos tiempos no se había comprendido aún: que el aprendizaje del castellano por la simple presión del ambiente resultaba imposible: el nuevo idioma no podían imponerlo unos cuantos hispanoparlantes en una población de miles de almas, aunque esos pocos poseyesen plena autoridad. Los jesuitas cumplían las órdenes metropolitanas: en todas las Misiones había escuelas donde los indígenas que lo deseaban aprendían a leer y escribir, no sólo en su idioma sino también en castellano y latín. Pero es también un hecho lógico el poco o nulo resultado práctico de dicha enseñanza. Los indios no entendían el latín, aunque aprendían a leerlo y recitar en él oraciones. En cuanto al castellano no eran pocos los que lo entendían, pero se rehusaban a hablarlo. Los cronistas han señalado la afición del indio por la lectura; pero los únicos libros que en su mano se ponían eran los religiosos, y éstos cuando no estuvieron escritos en latín, lo estuvieron, en los últimos tiempos, en guaraní. (Cuando se editaron libros en Misiones, fue en este idioma, y no en español). (PLÁ, 2006, p. 48).

Não podemos supor, contudo, que os indígenas locais aceitavam as condições a eles impostas. Josefina Plá alerta para que se reconheça que os habitantes locais tinham total clareza sobre o que era bom e mau para eles, tinham sua moral própria, criada em suas tribos, que se distinguia das condições europeias, e grande lucidez sobre isso.

Os testemunhos na contestação da “pureza” do habitante local, de acordo com Plá, são evidentes, mas também indicam uma inaptidão em assimilar certas formas de conhecimento. Por conta disso, conforme Chiampi (2010), cria-se um processo de evangelização utópico dos indígenas da região. No entanto, como assevera Plá, críticos e estudiosos concordam que a habilidade manual dos indígenas era acima da média, assim como sua excelente memória com relação às formas e sua fixação com a música, o que, com o direcionamento jesuíta, os fez produzir peças únicas no campo das artes.

O direcionamento jesuíta, na vida do indígena local, resguardou alguns dos elementos culturais que ele possuía, mesmo que, em certos casos, como observado por Josefina Plá, o objetivo fosse a estabilidade da Missão e não a preservação da cultura propriamente dita.

- a) *El régimen de propiedad*; en él introdujeron la administración a su cargo y la organización del comercio, que perfeccionó la autosuficiencia de las Misiones;
- b) *El sistema comunal de trabajo*; sometiéndolo a régimen fijo y ampliándolo a empresas como la erección de iglesias y demás edificios comunales;
- c) *El régimen de parcialidades y cacicazgos*; que ayudó a mantener el orden y la disciplina de los núcleos indígenas;
- d) *Ciertos conocimientos indígenas*; (simples medicinales, plantas tintóreas).⁴² (PLÁ, 2006, p.50 – grifo da autora)

É interessante notar algumas concessões feitas por ambas as partes para um convívio melhor. Assim, de um lado, os indígenas aceitam seguir determinadas normas europeias, e os jesuítas, por sua vez, adotam modos de vida e conservação da sociedade provindos do mundo indígena. Apesar de a ensaísta marcar que nem todas as relações entre ambos foram pacíficas, também alerta para essas concessões.

Josefina Plá declara que os indígenas adotaram a religião apresentada a eles pela Companhia de Jesus e isso os obrigou a mudar, ao menos em parte, sua vida social, todavia, ela questiona até que ponto eles assimilaram as essências de tal crença. A ensaísta ainda indica que registros testemunhais da época assinalam que tal adoção teve um caráter mais emocional que racional: “‘No entienden sino lo que cae bajo los sentidos’, dijo Charlevoix. [...] El índio asimiló el ritual, pero no los dogmas; fue la suya una fe infantil hecha de imágenes concretas, limitadas, bidimensionales” (PLÁ, 2006, p. 51).

Anos depois da expulsão dos Jesuítas da colônia, os indígenas continuavam a praticar os hábitos corriqueiros da religião católica, mas, ainda, sem a compreensão do significado total de tais costumes. O próprio índio afirmava reconhecer condutas que se assemelhavam às tradicionais já exercidas por eles antes do contato com a Companhia de Jesus.

Quase toda obra artística produzida nas missões durante os anos de ocupação pela Companhia de Jesus é anônima, assim como, tanto mestres quanto aprendizes eram desconhecidos. As poucas criações das quais se sabe o autor se reconhece por meio de algum tipo de documento escrito (carta ou crônica) que revela a autoria de determinada obra, não pela assinatura deste ou daquele artista, como costumamos encontrar em obras de outros tempos e lugares, não em sua

grande maioria ao menos.

Segundo Josefina Plá (2006), o anonimato ocorria porque os Jesuítas presumiam que toda escultura, pintura etc., criada nas missões, tinha o objetivo chave de “Capitar almas” para a fé. De alguma maneira, a arte não era arte e sim um instrumento didático. Sendo assim, a arte das missões se assemelha, para Plá, à arte medieval, na qual a personalidade do artista se esfumaça.

É interessante notar, todavia, que existem algumas poucas obras de arte missioneiras que levam assinaturas de seus criadores. Tais obras, porém, são assinadas por indígenas e não por jesuítas. Sobre isso, podemos pensar que seja algo sintomático em relação à “imposição” de uma nova cultura aos povos que já habitavam a região. De alguma maneira, há uma resistência por parte do indígena.

Pese al dinamismo prodigioso del maestro jesuita, la obra misionera no es sin embargo concebible en sus características, y menos aún en su volumen, sin la intervención del indígena. Intervención que sin exageración puede calificarse de decisiva en el plano de lo cuantitativo; que resulta también definitivo en el momento de calificar el volumen artístico, ya que es ella la que imprime a éste acento diferencial. (PLÁ, 2006, p. 63).

É evidente, contudo, o uso da mão indígena, mesmo que de certo modo “orientada” pela Companhia de Jesus na criação do que Josefina Plá chamou de Barroco Hispano-guarani. É interessante lembrar a utilização de materiais locais na criação de tais peças de arte. Assim, sob a aprovação, de início, jesuíta, os indígenas locais, com sua cultura, mesmo que modificada, integraram-se à colônia e imprimiram seu diferencial.

DAS CRIAÇÕES ARTÍSTICAS

Quando se fala da criação de uma Arte Barroca Hispano-Guarani ligada às Missões Jesuíticas, convém considerar que essa mesma arte independe de território. É permitido falar em Missões paraguaias, argentinas ou brasileiras, entretanto, em se tratando de arte produzida nessas Missões, não há uma distinção. “En su actividad espiritual y en su proceso sociocultural, reflejados por fuerza en su labor, las Misiones conservan hasta el fin su unidad.” (PLÁ, 2006, p. 93).

Há de se perceber, no entanto, que não somente os fatores espirituais unem a arte barroca hispano-guarani. Não se deve esquecer, porém, o fato de que, apesar de serem desenvolvidas em regiões distintas, essas artes são criadas em Missões que seguem a mesma doutrina de vida, para além do estilo predominantemente peninsular, que, de alguma maneira, se apresenta nas criações, em virtude de todo um processo colonizador. Também não podemos ignorar o material humano que criou tal arte. Trata-se de uma população local ou vinda da Europa que estava doutrinada pelas Missões e pelas coroas peninsulares. Dessa forma, essas obras tratavam, de alguma maneira, de reconstruir sua fisionomia.

No se yerra pues al englobar desde el punto de vista crítico – el único que acá interesa – toda la producción de las Misiones guaraníes (se hallen éstas o no en territorio paraguayo actual) bajo el título de *barroco hispano-guaraní*. No abarca esta denominación por tanto exclusivamente el arte asentado en los pueblos de fundación jesuítica y hoy paraguayos por razón de límites (ocho); ella debe extenderse a la totalidad de un arte que tuvo como elemento básico, objetivo y razón última una masa indígena identificada en el idioma, unificada por el ideal religioso bajo el signo de un pensamiento totalizador. Un arte que en ese ideal religioso, cernido por la sensibilidad autóctona, encontró las razones más profundas de su acento peculiar. (PLÁ. 2006, p. 94 – grifo da autora).

Josefina Plá alerta que se, por um lado, houve uma criação barroca marcada pela relação entre povos guaranis e a religiosidade das Missões, por outro, houve também uma criação barroca independente de tal relação. A ensaísta pondera que toda a arte barroca produzida na região dominada por povos guaranis, produzida ou não sob a influência das Missões, deve ser considerada como arte Barroca Hispano-Guaraní.

No entanto, dada a importância que as Missões tiveram para tal tipo de arte, convém, segundo a autora, notar como a melhor e mais completa parte da arte barroca hispano-guarani se encontra em igrejas não jesuítas. Todavia, tal fato talvez se explique pela própria expulsão dos jesuítas da região e o abandono das missões.

[...] el ámbito del barroco hispano-guaraní, que no sólo abarca el producido en los pueblos del mapa espiritual jesuítico de las Misiones guaraníes, sino también, con las reservas que estudios más detenidos y documentados establecerán sin duda, el perteneciente a las

distintas parroquias paraguayas, antiguamente iglesias de pueblos a cargo de misioneros no jesuitas o del clero secular, en cuyas obras intervino no solamente el elemento indígenas puro, sino también el mestizo, e inclusive, eventualmente, el criollo, y hasta el europeo; y también indios misioneros. (PLÁ, 2006, p. 96).

Nesse sentido, é impossível pensar nas artes locais enquanto pertencentes a outra coisa que não a uma hibridização cultural ocorrida na região desde seu começo, como ressalta Josefina Plá em vários de seus escritos.

Voltando à questão mais específica da obra de arte, Plá adverte para que sejam considerados alguns fatores fundamentais relativos à própria sociedade local quando se pensa na criação artística. Fazendo um paralelo com os conceitos de criação literária de Käte Hamburger (1986), para que possamos pensar a obra de arte Barroca Hispano-Guarani, a crítica afirma que criação literária e realidade sempre estão em choque. A partir dessa “tensão contextual” (realidade vs. criação literária) marcada pelo confronto, conforme pontua Käte Hamburger (1986), é necessário compreender que

[...] a criação literária é coisa diferente da realidade, mas também significa aparentemente contrário, ou seja, que a realidade é o material da criação literária. Pois é apenas aparente esta contradição, já que a ficção só é de espécie diversa da realidade porque esta é o material daquela. (HAMBURGER, 1986, p. 02).

Se pensarmos a mesma relação em analogia à obra de arte vs. realidade, mais claramente entenderemos a afirmação de Josefina Plá de que, na criação do Barroco Hispano-Guarani, o fator local é extremamente importante. Esse fator é entendido pela ensaísta, como: “[...] el pensamiento religioso hispánico, la mano de obra y el fervor indígena [...]” (PLÁ, 2006, p. 94), em proporções diferentes dentro e fora das missões, no entanto, com a mesma essência. Cabe ressaltar que a denominação Barroco Hispano-Guarani não abarca qualquer arte produzida fora dos domínios dos povos guaranis.

Josefina alerta também para a intensa atividade artística, mesmo que não reconhecida enquanto arte no momento de sua criação, que ocorreu no período de mais de cento e cinquenta anos de ocupação Jesuíta, na região. Apesar dos rearranjos das Missões, as artes sacras não são interrompidas, mas ganham, em contrapartida, novas nuances e alcance com cada experiência da Missão. É importante comentar que os

trabalhos artísticos, criados pelas mãos indígenas sob supervisão Jesuíta, eram utilizados para adornar as inúmeras igrejas e os locais de convivência de toda a comunidade.

Los templos de la época funcional, si no insumieron trabajo artístico en su arquitectura, lo acumularon en su ornato. Al hacerse más duraderos los edificios, la ornamentación se extendió, cubrió muros y techo. Las estructuras visibles de madera estaban todas decoradas. Todas las iglesias poseían altares, generalmente cuatro, además del altar mayor [...] todos tallados, pintados y dorados. Las imágenes adornaban no solamente los altares y retablos, a menudo en gran número [...] sino también las cúpulas, coros e intercolumnios, como en Santa Rosa; los coronamientos y frontones exteriores, como en San Miguel; las hornacinas de fachadas y muros laterales; las torres, como en Jesús, Concepción y Apóstoles. Furlong calcula en dos mil el número de imágenes realizadas en Misiones: seguramente fueron el doble. Al número de imágenes de bulto para los altares y la ornamentación interna hay que añadir los altares mismos, algunos hasta de catorce metros de altura; los techos artesonados, los falsos arcos, los púlpitos, columnas (estas se decoraban casi siempre con planchas talladas superpuestas), los doseles, balaustres, ménsulas, frisos, pilastras; los confesonarios, que eran "preciosos, grandes, dorados y pintados que parecen retablos"; los coros, puertas y ventanas, rejas, comulgatorios ("las barandillas de comunión son tan grandes que en algunas caben hasta ochenta personas; y en algunas partes están con mucho adorno de dorado y pintado, y muy costosos paños y lienzos"); los baptisterios (el de Santa Rosa era un verdadero retablo), los retablos y armarios de sacristía (el de Yaguarón es un monumental ejemplo), los altares portátiles, andas (en Santa María hay una muy bella), catafalcos, mesas, cofres, escaños, sillones, candelabros, algunos de ellos grandes como columnas. Las cúpulas de los templos de la última época fueron en su gran mayoría de madera (Santa Rosa, San Luis, San Miguel, San Ignacio Guazú, Borja); de madera fue, por supuesto, la trabajada para Córdoba. (PLÁ, 2006, p. 97).

No fragmento acima, Josefina Plá observa a intensidade da produção artística sacra da época e, como já exposto, que a produção estava sob a tutela dos Jesuítas. Todavia, dada a intensidade e a quantidade de produção, podemos levantar a hipótese de que, em algum momento, tal criação artística tenha escapado às influências religiosas das Missões e sofrido a influência de seus "criadores", pois, como já afirmamos, as peças artísticas criadas nas Missões eram produzidas por indígenas, que, de alguma maneira, reproduziam imagens trazidas pelos Jesuítas, contudo, "adicionando" algo de local nesse fazer.

No verbete "Híbrido, hibridismo e hibridação", presente na

obra *Conceitos de literatura e cultura*, de Eurídice Figueiredo, segundo Stelamaris Coser (2005), a hibridação presente na cultura latino-americana remete historicamente à mestiçagem e ao sincretismo, características de boa parte dos mitos referentes à América Latina. Talvez por sua grande quantidade, os trabalhos artísticos não tenham se limitado apenas à ornamentação de igrejas, fazendo-se presentes, também, em outros locais das Missões.

Não se pode negar, entretanto, às Missões, um papel primordial na construção de toda uma parcela do “Novo Mundo” que esteve ligada diretamente ao seu poder. Sobre isso, Jacques Lafaye (2004, p.597) pondera que foram “os missionários os principais responsáveis pelo fato de terem os primeiros estudos sérios da América e dos americanos ultrapassado às descrições impressionistas iniciais”. Fato que não é de se estranhar, devido à própria necessidade de manutenção da vida local.

Fueron, pues, las Misiones, a pesar de las vicisitudes que nunca, en una u otra forma, dejaron de afligirlas [...] foco de actividad incesante, que creó en el seno de la comarca, hasta entonces enteramente virgen, una riqueza artística enorme, cuyo aspecto y valor sólo la fantasía puede hoy reconstituir.

Intentemos imaginarnos lo que fueron aquellos templos edificados por una multitud apenas emancipada de la vida silvícola (por gentes que hasta entonces no habían sabido trabajar el metal ni la madera) bajo la dirección de unos pocos sacerdotes blancos en el seno de esa misma selva, lejos de los centros donde el europeo elaboraba en sangre y en espíritu la cultura colonial; en un ámbito en que ésta no tenía entrada en sus formas laicas, del mismo modo que sus habitantes no podían traspasar los límites de la Reducción, sino en caso de necesidad. En esas selvosas soledades donde amagaba incesante el malón y acechaba el cazador de esclavos; donde al atardecer se escuchaba el rugido de los grandes felinos, y reptaban los monstruosos ofidios, se levantaba el templo como celoso pastor guardando el ordenado rebaño de las viviendas indígenas, y ofrecía a la mirada, aún antes de traspasar el umbral, la visión resplandeciente de sus oros y sus colores múltiples, de sus formas extrañas, reflejándose sus destellos, de detalle en detalle, bajo la magia cegadora de las luces, con los enormes cirios de pura cera colocados en candelabros de plata, de bronce o de madera, altos como columnas, tallados y dorados; las imágenes en actitudes tanto más fascinantes cuanto menos comprendidas. El templo era el trasunto de un mundo que el indio apenas conseguía entrever a través de sermones y ceremonias; el umbral de una felicidad abstracta de la cual sólo podía alcanzar el deslumbramiento, la reverberación, del

encantamiento, como en los sueños. Podemos comprender el encandilamiento del indígena, y también intuir cuánto debió contribuir a la formación de ambiente, para el desarrollo de las Misiones, la idea, acariciada por el indio, en su humildad, como un milagro, de que en aquel fausto tenía él una parte; de que, en aquel fantástico mundo de esplendores, del cual los Padres poseían la clave, mucho era obra suya, resultado de su esfuerzo y de su fe. A través de esos fulgores creería entrever un anticipo del brillante premio que en el paraíso esperaba a los humildes de corazón. Si en alguna parte del barroco mereció llamarse arte religioso por excelencia, fue aquí, en este remoto y aislado ámbito de las Misiones guaraníes. Aquí alcanzó plenitud la virtualidad estético-religiosa, rudimentaria en su nivel, poderosa en su alcance, porque operó en el plano por excelencia de lo imaginativo y emocional. (PLÀ. 2006, p. 100-101).

Dessa forma, reconhece-se a relação que a arte barroca hispano-guarani tem com as Missões Jesuítas no Paraguai. Arte essa que Irlemar Chiampi (2010) refere ser um dos pilares da construção da modernidade na América Latina, devido à sua própria multiplicidade, na qual se cruzam estéticas e culturas. Por meio da forte ligação que a Companhia de Jesus tinha tanto com o “cânon” barroco metropolitano, tido por críticos como fenômeno cultural espanhol, quanto com a cultura popular local, a própria estética barroca é modificada. Dessa forma, o barroco na América Latina se reinventa com as concepções do local, da cultura popular.

Levando em consideração que o barroco é uma estética nascida na Europa da primeira metade do século XVII, o ensaio de Josefina Plá reflete um contrassenso em relação a ele, pois se trata de um ensaio sobre a própria América Latina, já que devido a fatores históricos, a estética Barroca Hispano-Guarani e a América Latina se faz enquanto híbridos. García Canclini (1981, p. 08) afirma ser isso uma “imposição dos padrões estéticos europeus”, que se desdobram para a cultura como um todo e também a aspectos da vida social, impulsionados por questões econômicas.

Quando se trata do ensaio de Josefina Plá, um dos grandes méritos está no fato de esse ser também um pensamento que visa estabelecer as relações entre as concepções estéticas, como veremos, e a questões relativas aos contextos de produção. Ao longo da formação da América Latina, e talvez possamos falar de maneira geral não nos restringindo a uma

região específica do globo, quando se trata de arte, houve uma separação entre os marcos sociais que possibilitaram as criações artísticas e as estéticas assumidas individualmente em seu momento de criação.

Como já comentado, Josefina Plá pensa o Barroco hispano-guarani por meio da própria formação histórica da região na qual a arte foi desenvolvida, não havendo, assim, uma separação e/ou um modo de leitura no qual um possa ser pensado sem o outro. García Canclini(1981) adverte que se trata de um posicionamento que começa a ser desenvolvido apenas na segunda metade do século XX. Vale ressaltar que a publicação original da obra *El barroco hispano-guaraní*, de Josefina Plá, deu-se em 1975, quando a ensaísta pensa sua própria época, mesmo refletindo sobre o passado.

Pensamos, até o momento, por intermédio do texto de Josefina Plá, o modo como a sociedade se organizou para a possibilidade de criação de uma estética artística diversa. De acordo com García Canclini (1981, p. 23),

[...] o fundamental para o surgimento da arte burguesa foi o fato de o sistema capitalista modificar o **modo de produzir arte**, e não o de terem os artistas, pintado ou escrito, temas burgueses, ou transmitido ideias burguesas. (Grifo do autor).

Se aplicarmos tal pensamento ao surgimento de uma arte hispano-guarani, perceberemos, pelo contexto histórico, que a inserção indígena em grande escala para a produção das peças de arte feitas nas Missões modifica a própria criação artística.

Dessa forte relação que a criação artística barroca hispano-guarani tem com as Missões, Josefina Plá destaca, como já mencionado, a finalidade didática que a arte tem nesse lugar. Também é interessante quando a ensaísta frisa que toda a criação passou, necessariamente, pela supervisão de um jesuíta. Todavia, Plá menciona que os missionários que chegaram ao Paraguai eram oriundos de diversas partes da Europa. Logo, afirma a ensaísta, cada um deles tinha determinada referência quando se tratava de artes plásticas.

El jesuita maestro, el importador de aquellas formas de pensamiento y de técnica que el indio debía hacer suyas, era el heredero nato de una cultura diferenciada en estilos y épocas numerosos. [...] La Europa que esos hombres abandonaban – ha observado un autor - no era por cierto un panorama de estilo único, sino un mosaico de monumentos,

estatuas y pinturas, en la cual convivían – en una unidad de ambiente elaborada por el tiempo – romántico y renacimiento, bizantino y mudéjar, barroco y gótico; de tal manera que en las subyacencias de sus espíritus esos estilos no habían cesado de tener vigencia. (PLÁ, 2006, p. 110).

De que maneira poderiam, então, “ensinar” um modelo único para seus “aprendizes”? Desde o começo, a arte Barroca Hispano-guarani foi múltiple e, por isso, única. A concepção de Josefina Plá dialoga com Lezama Lima na medida em que aprecia o barroco hispano-guarani enquanto criação única na América Latina.

A hibridação ocorrida no processo histórico de colonização fez com que a arte barroca hispano-guarani se consolidasse, trazendo consigo a constituição dos modos de vida locais. Todo um aparato cultural novo é agregado à estética barroca. A América Latina recebe, assim, um barroco, agrega-o a si, integra-o ao seu modo de vida e a sua sociedade e devolve outro, acrescido de tudo o que há nesse lugar.

Dessa forma, Lezama Lima acentua que, da “fusão” entre a cultura latino- americana e o Barroco, nascem novos desdobramentos e novos excessos criativos. Ao relacionar com o pensamento de Josefina Plá, percebemos Barroco Hispano-guarani como genuinamente parte da formação dessa América Latina. No ensaio de Josefina Plá, fica evidente que a contribuição para tal surgimento genuíno foi a ausência de unidade desde o começo da intervenção Jesuíta.

A “consequência” para a falta de unidade entre as referências dos professores jesuítas é primordial para, no contato com a cultura local, gerar a maior riqueza cultural da época: a própria estética barroca local. Não houve, entretanto, nas Missões, um único referencial central para ensinar o trabalho para os indígenas, e, sim, diversos centros de referências trazidos pelos variados professores.

A esta circunstancia primordial, se unieron otras menos raigales pero más concretas: el sistema de trabajo en los talleres, el aislamiento local, especialmente en lo que se refiere a la adaptación de formas a las especiales características del elemento catequizable. Y sobre todas ellas, actuando como factor aglutinante, la intervención masiva del indígena en el trabajo. [...]

La falta de modelos directos – cuadros para pintura, imágenes para escultura – sin hablar de la total prescindencia del modelo vivo, y

por tanta ignorancia de la anatomía, se reflejó acentuadamente en la producción. (PLÁ, 2006, p. 112 - 113).

Tais fatores foram de extrema importância para que os indígenas que não tinham qualquer tipo de produção plástica, de acordo com a própria ensaísta, inserissem em meio ao que aprendiam modelos próprios e/ou elementos de seu cotidiano. No entanto, é curioso notar que devido ao isolamento que as Missões mantinham do resto da colônia, “el indio de Doctrinas no tuvo jamás idea de otro arte que no fuese ligado a la religión, expresión religiosa o derivado de ella.” (PLÁ, 2006, p. 114). Assim como não tinha uma noção de arte plástica em sua cultura, adotou-se como modelo único o padrão europeu, que vimos não ser *uno*.

A Companhia de Jesus surge na Europa como a maior defensora da Contrarreforma, em uma época de contradições entre defesas e ataques aos dogmas da Igreja. Dessa situação contraditória, surge a estética barroca. Todavia, quando tal estética entra em contato com o que existe no novo continente americano, mesmo que tardiamente, há uma ressignificação da própria contradição, daí a exuberância que o barroco teve na América Latina.

El jesuita, al diseñar la imagen, o al guiar su realización, o simplemente al elegir el modelo, tiene presente siempre “la necesidad de hacerla lo más elocuente posible en términos psicológicos a los ojos del converso”. Pero la elocuencia barroca aquí adquiere acento distinto, porque son también distintas las mentalidades con las cuales ha de enfrentarse el catequizador. [...] en todos los asuntos profanos, y por tanto en materia de arte, procura tener presentes los sentimientos e ideas del pueblo en cuyo medio viven. (PLÁ, 2006, p. 115 - 116).

Percebe-se, pelo fragmento acima, que a preocupação jesuíta com o meio em que vivem, segundo Josefina Plá, mostra um desassossego com a mensagem que os missionários queriam passar. Como posto, os Jesuítas estavam sob ordens da Igreja Católica e, devido a essas ordens que lhes davam certa autonomia na colônia, conseguiram dialogar com os indígenas.

Frente a la cultural del indio, no solo limitada, sino organizada en su sistema distinto a la del europeo, el jesuita simplifica las formulas plásticas – o por lo menos elige, entre las fórmulas dadas, las más simple – siempre y cuando se conserve la integridad de la irradiación artística sobre el entendimiento del creyente. Recurre como instrumento principal a la enseñanza por la vista, adelantándose

empíricamente a los conceptos modernos según las cuales la conciencia primitiva opera sobre imágenes ante que sobre ideas (ya en aquella época los jesuitas habían observado que a sus neófitos “les entraban mejor las cosas por los ojos que por el oído”). El mensaje de fe, para estas mentes sencillas, debe articularse en el principio de la grandeza espiritual de la religión y de sus ministros; en la deslumbrada esperanza de la vida ultraterrena; en la autoridad del espíritu; y estos factores o signos adquieren importancia primordial en el barroco local. Se trata aquí, como ya se ha dicho arriba, y habremos de insistir todavía, de un arte enteramente dedicado a la catequesis; está de sobra en él todo aquello que no sea elemento útil para la captación del indígena. (PLÁ, 2006, p. 116).

Não é de espantar, então, que o Barroco local tenha assimilado parte da cultura indígena, pois havia de se ter algum tipo de paralelo entre ambas as concepções religiosas, quase um sincretismo religioso ocorrido no Brasil durante a escravidão. Dessa forma, a cultura popular local se entrelaça à cultura barroca vinda da Europa, dando origem a uma nova forma da própria arte barroca, calcada na arte popular, que Ticio Escobar (2014) define como proveniente de culturas diversificadas, englobando também a indígena. O barroco foi, nessa ótica, uma das categorias que pôde mais firmemente se adaptar à cultura popular local.

A quase necessidade da contradição vivida pela arte barroca se funde com a contradição da colonização, que tinha como regente a Companhia de Jesus, no Paraguai.

Las misiones jesuíticas desarrollaron en el Paraguay un intenso trabajo de talleres artesanales, pero la idea de considerar artísticas las producciones que allí se realizaban se encontraba al margen de las intenciones de los misioneros. Este desinterés se traducía en dos hechos claros. En primer lugar el sistema de trabajo de los talleres de escultura, pintura, retablo o grabado se basaba en la copia de modelos, celosamente controlada y en lo posible sin margen alguno para la creatividad del indio (filtrada, no obstante, en muchas piezas copiadas que pasaron a impregnarse de un carácter propio). En segundo lugar, esta práctica, aun remedada de lametrópolis, en la medida en que pudiese significar por lo menos destreza artesanal, estaba desvinculada por completo de la experiencia real del indio, de su vida cotidiana y por supuesto, de sus antiguos ritos y creencias. (ESCOBAR, 2014, p.50).

Percebemos que, em princípio, havia um grande distanciamento entre o que o indígena tinha que produzir, ou seja, a cópia dos modelos europeus, e o seu dia a dia. A arte que ele produzia não o representava, e tampouco a nada que

o cercava. Um cotidiano despojado de elementos estéticos, no qual os objetos produzidos necessariamente deveriam ter uma utilidade, destaca as relações que a arte popular tem com o artesanato, que acima de tudo tem uma utilidade, uma função prática. Escobar (2014) reconhece que os indígenas eram considerados bons copistas de arte, apesar dos erros, da imprecisão e da degradação da “verdadeira” arte.

Com uma formação antitética, as culturas que criaram o barroco na América mostram-se uma estática e outra dinâmica, e o choque entre ambas as modificam. Plá assevera que o dinamismo do barroco, quando se choca com o estatismo indígena, provoca uma mudança e readaptação dos conceitos básicos que regiam ambos.

El indio [...] aportó al trabajo, ya que no una tradición o una experiencia, sí una suma dada de capacidades diferenciadas, una imaginación y una sensibilidad organizadas peculiarmente. Aportó también un entusiasmo, un fervor no superado en las grandes épocas del arte cristiano. Cuando el arte comenzada ya “la escisión entre religión y oficio, preparando el advenimiento del polimorfismo artístico”, en los talleres misioneros el arte retrocede en virtud de una fe ingenua y pura hacia sus fuentes rituales y ofrendarias.(PLÁ, 2006, p.116 – 117).

Esses fatores, por certo, terão reflexo quando se trata da criação de uma arte barroca na região. Tudo o que as criações representam extrapola o mero ornamento para adquirir valor simbólico. O artista barroco desintegra a unidade da obra ao introduzir uma temática decorativa ornamental que só adquirirá significado em um conjunto total, relacionado sempre à fé. “La lección *simbólica e imaginativa* de la decoración medieval es sustituida por la lección *descriptiva y sensible*, es decir, por la lección visual directa.” (PLÁ, 2006, p.117 – 118, grifo da autora). Dessa forma, ao multiplicar os detalhes ornamentais, ele faz o mesmo com as representações da fé como um todo, mas sempre sob a visão da fé jesuíta, cujos elementos são mais dramáticos que os locais.

Segundo Josefina Plá, os jesuítas, baseando-se nas condições históricas, perderam a oportunidade de retrair a arte decorativa a uma função unívoca, como no medievo. Não se pensou em produzir um ponto de partida único para as criações. Todavia, apesar dessa falta de centralização na produção, elas guardam um denominador comum: a acumulação de símbolos, pela

finalidade evangelizadora que a criação artística tinha dentro das Missões.

Toda reiteração simbólica que era produzida nas Missões visava a uma assimilação mental e memorialista da doutrina cristã pelos indígenas. Para Tício Escobar (2014), as ações de uma igreja sempre repercutem em toda parcela da vida de uma sociedade, pela articulação com um conjunto de práticas que transcende o da sociedade em que atua. Configuram-se, assim, como problema oriundos da criação de um sistema de doutrinas e ritos, vindos das articulações externas, que diferem das práticas sociais locais. Há, nesse caso, a produção de uma cultura da intolerância, da autoridade e da violência, que impõe suas verdades censurando outras opiniões que, por ventura, venham a divergir.

A compreensão dos dogmas, pelo acolhimento das imagens, significava aceitação de toda doutrina, com suas regras. “Todo este explica a su vez por qué los jesuitas no incluyeron en su decorativa motivos profanos de origen o contenido pagano (sirenas, tritones) que se encuentran en otras partes” (PLÁ, 2006, p. 121), pois se abrissem margem à arte decorativa com temáticas pagãs vindas de Europa, teriam que abrir às indígenas locais.

De acordo com Josefina Plá, um dos símbolos usados na arte missioneira é uma das grandes provas da arte mestiça que ali se produzia: o *sol humanizado*. Encontrado em algumas igrejas do Paraguai, assim como em outras partes da América Latina, como no Equador, Colômbia e Nicarágua, é a grande prova de um “trasiego interregional de material iconográfico durante la colonia.”. (PLÁ, 2006, p.122). Um símbolo é algo cujo grande significado é atribuído por um povo ou comunidade. Assim, o valor simbólico de algo nunca recai sobre o objeto em si, mas as propriedades que esses possuem são intrínsecas ao seu significado prático e se trona algo novo e maior.

[...] Numerosos grabados de fecha anterior a la conquista del Perú, inclusive de fines del XV, ostentan esos mismos signos - sol, lunas, estrellas.

- humanizados y radiantes, acompañando personajes o escenas religiosas. Es posible hallarlas inclusive en pinturas: basta ver la Inmaculada de Juan de Juanes en la sacristía de la iglesia de Sot del Ferrer, en Castellón de la Plana, datada de 1519. Así pues, no creo

sea posible seguir sosteniendo la autoctonía de esas representaciones. Aunque caídos en desuso en el Viejo Mundo, esos símbolos como otros muchos siguieron vigentes en la América colonial, al amparo de la distancia y la difícil censura. (PLÁ, 2006, p. 122).

Josefina Plá alerta que tal fato não significa que os indígenas locais não vissem nesses símbolos uma maneira de cultivar seus próprios signos, aproveitando a analogia simbólica que se fazia. A ensaísta acrescenta que se o símbolo fosse efetivamente autóctone e local, ou seja, guarani, a presença dele na cultura popular teria uma explicação. Os guaranis nunca tiveram qualquer simbologia que justificasse o uso do “sol radiante” em suas criações conjuntamente com os jesuítas. Contudo, ao conhecer esses símbolos enquanto pertencentes à fé cristã, justifica-se o seu uso.

Dentre esses elementos simbólicos decorativos, Plá seleciona alguns que, nessas produções, foram condicionados às mais variadas peças que influem em seu significado e conteúdo, no que diz respeito ao seu estilo. Como primeiros fatores, Josefina Plá elenca os propósitos da Companhia de Jesus e as suas exigências catequéticas, que determinaram tanto os modelos quanto o que seria produzido na região, assim como o propósito dessas produções, que seria o de colocar o indígena local em contato com uma série de doutrinas cristãs.

Em segundo lugar, fatores históricos e estéticos das criações artísticas que permitiram o aparecimento do barroco também influíram na arte produzida na América. O conservadorismo da época, a efemeridade temática, a facilidade para a produção oferecida pelos modelos vindos da Europa, a inclinação dos jovens professores jesuítas por determinados modelos, redundaram em uma série de fatores que influíram na própria produção da arte barroca hispano-guarani.

Como es lógico, sin embargo, no puede este arte evitar que en diversos momentos y eventualmente concurren a aumentar y diferenciar su acervo elementos barrocos sincrónicos, configurando una *actualización parcial* del estilo; esto sucede sobre todo hacia el final, con la intervención de maestros específicamente formados a fines del XVII o principios del XVIII, como Grimau o Brassanelli.

Hacia el final también, comienzan a incorporarse a la temática motivos locales, tomados a la fauna y a la flora terrígenas, en los cuales se

refleje el viraje y fijación de la sensibilidad indígena en la realidad circundante. (PLÁ, 2006, p. 124).

A citação acima ressalta que não havia meios dos quais os jesuítas pudessem se valer para que a hibridação cultural que vivemos atualmente começasse a se realizar. No entanto, Josefina Plá declara que tudo o que era parte da cultura local introduzida na arte barroca teve autorização dos padres jesuítas. Motivos representacionais, como flores, frutas, plantas em geral, animais da fauna local, foram inseridos, primeiramente como decorativos, por haver certa resistência na incorporação às figuras religiosas.

Em seu ensaio, Plá esclarece que, ainda que de maneira lenta, o meio local passa a modificar a própria concepção de arte barroca. A ensaísta ainda afirma que essas aproximações dos pontos de contato entre as culturas indígena e barroca são significativas para a concepção de arte barroca-guarani, essa arte que é fruto de uma hibridação cultural historicamente desenvolvida desde o início da colonização paraguaia.

Como exemplo, Josefina Plá escreve sobre a obra “El Cristo de la Humildad y la Paciencia”, que usa como cajado de apoio um talo de milho, cultivado tipicamente na região, sobretudo, pelos indígenas. Percebe-se uma forte presença da mistura de culturas que possibilita falar sobre uma representação barroca que já não é mais a europeia, mas uma assimilação de ambas as culturas. Duas imagens simbólicas, tanto da cultura indígena, no caso, o milho, quanto da cultura cristã, representada por Cristo, funcionam juntas para representar um lugar que já não é uma extensão da Europa, tampouco uma permanência do mundo anterior à chegada dos europeus.

Enquanto símbolo que marca o começo do entrelaçamento das culturas, Plá sinaliza os crucifixos da Triple Faz,

[...] en los cuales, junto con los instrumentos de la Pasión y los de ritual de la Misa, pintados en los brazos de la Cruz, aparece en vez de la figura del Crucificado y ocupando la intersección de los maderos una faz triple diseñada con un simultaneísmo que anticipa notablemente a Picasso y a ciertos retratos de Dalí: una faz se funde en la siguiente de modo que las facciones les son comunes dos a dos; emblemas de la Santísima Trinidad que el Concilio de Trento declaró no litúrgicos, y que sin embargo se encuentran en América en gran número después de dicho Concilio.[...] (PLÁ, 2006, p. 126).

No final, motivos locais, tomados à fauna e à flora vindas dessa terra, nas quais se refletem a alteração e a fixação da sensibilidade indígena na realidade circundante, também começam a incorporar-se à temática.

Desse modo, Josefina Plá nos adverte do empenho tido pelos habitantes locais para, de alguma maneira, adentrar o meio da vida colonial. Não havia, como já dissemos, meios para que isso fosse impedido, mas, de alguma maneira, baseados no exposto pela ensaísta, acreditamos, que, com o passar do tempo, os próprios jesuítas que habitavam a região começaram a “permitir” a inserção e a mescla das culturas. Todavia, não devemos esquecer que o indígena nunca teve uma participação direta, ativa e decisiva em qualquer atividade relativa à ornamentação e/ou produção de peças artísticas, tudo funcionava sob o olhar dos padres jesuítas.

Segundo Tício Escobar, os conhecimentos artísticos foram impostos aos indígenas pela Companhia de Jesus, a fim de conseguirem uma destruição sistemática de todos os fundamentos das culturas originais, que seriam substituídos pelos valores do cristianismo. Daí a inserção tímida e lenta da cultura local nas obras criadas na região.

Todo o ritmo, as escolhas estilísticas, a interdependência estrutural da obra de arte, as superfícies desenvolvidas, ou seja, a criação da obra como um todo era pensada pelo professor jesuíta. “Pero ningún proyecto de dominación puede ser completamente cumplido porque sus fuerzas son relativas y porque los dominados cuentan con las propias, con las que resisten o, por lo menos, negocian.” (ESCOBAR, 2014, p. 98).

Assim, de acordo com a hipótese levantada pela ensaísta, da não tomada de decisões por parte dos indígenas, a seleção dos elementos decorativos nos quais se começa a inserção da cultura guaraní ao barroco, contribuiu para a própria formação do barroco hispano-guarani. Nesse contexto, o indígena teria, segundo Plá, uma predileção por preencher os espaços do criar uma obra. Todavia, os desenhos são sempre simples, havendo um preenchimento com formas do cotidiano.

[...] la mente del primitivo no reproduce las cosas tal como las ve, sino como las siente. Del cúmulo de motivos disponibles, el indígena elige aquellos que le resultan más elocuentes por razones de difícil

intuición, pero que quizá podamos concretar diciendo que esa selección artística se realiza en él en el mismo plano en que originalmente se realizó su conversión: en el plano del corazón.

Hay en este arte pues una resistencia esencial al realismo. (Este se insinúa por fin, pero tarde, en vísperas ya de la expulsión). El indígena en presenciadel modelo expresa su contenido tal como le llega a través de su emoción, de ahí el expresionismo inconsciente que a veces aflora en estas manifestaciones.

Así también repite sus asuntos sin variación, porque lo que le interesa es el asunto mismo, y no la personalidad. Esto le lleva a menudo a una verdadera estereotipia de las formas, como sucede con los Cristos. (PLÁ, 2006, p. 132).

Diante disso, perceber o mundo e conceber a criação artística do barroco, na América como um todo, se modifica. Há, no barroco do Novo Mundo, uma substituição da excessiva ornamentação típica do barroco europeu pela experiência vivida no próprio local. Percebe-se uma retórica ingênua e vital para a sobrevivência do local.

Formas e temas mais ingênuos, no entanto, vitais para a manutenção cultural, foram adicionados à rebuscada estilística barroca, em substituição à excessiva ornamentação europeia. Há, diferentemente de outras formas barrocas, uma ingenuidade, talvez, excessiva, no Barroco hispano-guarani, que substitui, segundo Josefina Plá, as concepções técnicas faltantes em seus criadores. Falta, nas palavras da ensaísta, entusiasmo pela forma e sobra fervor sobre o conteúdo. Pelo que percebemos, havia uma necessidade de “falar” seus próprios conteúdos, fazer-se substância, em substituição à técnica artística.

Plá afirma que os elementos decorativos da arte barroca hispano-guaraní se encontram, sem que nada se separe, sem que nada fique solto; eles não se subordinam uns aos outros; não há um elemento que domina o outro ou que estão em maior evidência; e o barroco se realiza por sua profusão de elementos. O barroco hispano-guaraní não é excessivo, seus elementos são necessários para a profusão das emoções locais que não se realiza enquanto movimento, mas, sim, enquanto abundância.

Para substituir al elemento esencial de la emoción, el movimiento, los jesuitas utilizaron los vivos colores - que no son por ciento privativos de esta área, ya que se los encuentra también en otra área virreinales,

y que tampoco fueron una invención suya, ya que son tradición bizantina, y en las basílicas y monasterios de Oriente el color desempeñó tan acentuado papel (recuérdense las iglesias del Sinaí) – pero que también acá revistieron rasgos peculiares en su distribución, contribuyendo a acentuar el sabor bizantinoide, oriental, de este despliegue barroco. El barroco en suma se despoja de crueldad y terror místico, para impregnarse de maravilla elemental. Este barroco no distrae la imaginación con el movimiento. La anega en el esplendor. (PLÁ, 2006, p. 136).

O barroco hispano-guarani fuge dos padrões fixos da estética artística para tornar-se mais emocional, nas palavras de Josefina Plá. O excesso ornamental do barroco europeu, como já dissemos, adquire na América traços de essencial, pela existência de uma necessidade de começar a moldar a arte tal qual a realidade experimentada, uma realidade de “excessos” que não são excessos, mas necessidades para a própria existência do local.

A planificação que o indígena local, enquanto produtor das peças artísticas, promove nas estéticas barrocas, substituindo a sobreposição de imagens, pode ser compreendida se considerarmos, como já mencionado, que os habitantes da região, diferentemente de grandes civilizações, como Maias, Astecas e Incas, não tinham qualquer experiência plástica. As artes plásticas entram em contato com um criador, entendido aqui como aquele que “fabrica” a peça, inexperiente, sem técnica, que dependia da imaginação e da sensibilidade para toda a criação.

El indio no asimila la forma como resultante de las líneas; capta el detalle, pero no el conjunto. En la línea a su vez no capta la función significativa, sino simplemente la delimitativa. Por eso, como se ha dicho ya, las forma no se funden las unas con las otras en la continuidad del movimiento; se asocian o yuxtaponen, simplemente, regresando a un esquema primario, de dominante estética. Así se despoja el barroco de su característica cualidad pictórica, y cuaja en una etapa a medio camino hacia lo medieval. Expresaremos quizá mejor el mecanismo que lleva al indígena a esta expresión diciendo que para él la talla es primordialmente un modo de ponermás en evidencia – y permanencia - un diseño. (PLÁ, 2006, p. 139).

A percepção distinta que o indígena tinha da criação artística se reflete por uma hibridação cultural que ocorreu no processo histórico, nas concepções artísticas e literárias da América Latina, posterior a esse período. Há, na modernidade latino-americana, um emaranhado de cores, de formas e de desenhos

que transpassam a construção da região. Nesse sentido, todas as concepções modernas do que é essa região do globo podem se dar, paralelamente, como uma decorrência de todo o processo histórico que Josefina Plá aponta em seu ensaio.

A ensaísta assegura que podemos compreender as especificidades do Barroco hispano-guarani se fixarmos em nossas mentes que se trata de uma arte criada em uma região isolada e esquecida pela grande metrópole, devido à escassez de recursos minerais. Uma região que só se firma com a interferência da Companhia de Jesus.

Trata-se de uma arte despida de qualquer tipo de crítica ou comparação elementar. Ainda nas palavras de Josefina Plá, trata-se de uma "Arte por e para el indígena" (PLÁ, 2006, p. 141), que estava cercado, por todas as partes nas Missões, de uma cultura religiosa, na qual qualquer ação tinha por objetivo a realização da vontade da Companhia de Jesus.

Como uma arte criada na ausência de artistas propriamente ditos, o barroco hispano-guarani encontrou, como substituto para o indivíduo solitário que cria arte para representar seu povo, o próprio povo que cria arte para se representar. Com uma identificação coletiva local e um sentimento unânime, observa Josefina Plá, os artistas criadores dessa arte barroca tinham quase nenhum conhecimento de estética artística, se comparados a seus contemporâneos europeus.

Transcendem, todavia, as expectativas de seus mestres jesuítas com o ingresso de seu mundo insólito que readapta o destino da arte barroca nessa ilha paraguaia. Mística, mas nunca chorosa, a arte barroca hispano-guarani retrocede até mesmo o símbolo para entrar com uma ingenuidade infantil em um mundo que mistura signos de duas culturas distintas de tempos e espaços opostos que se entrelaçam, criando o novo.

Referências

CHIAMPÌ, Irleamar. *Barroco e Modernidade: ensaios sobre literatura latino-americana*. São Paulo: Perspectiva, 2010.

COSER, Stelamaris. Híbrido, hibridismo e hibridização. In.: FIGUEIREDO, Eurídice (org.). *Conceitos de literatura e de cultura*. Juiz de Fora: UFJF, 2005.

ESCOBAR, Ticio. *El mito del arte y el mito del pueblo: cuestiones sobre arte popular*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ariel, 2014.

GONZÁLEZ TORRES, Dionisio. *Cultura Guarani*. Asunción: Litocolor, 2010.

HALL, Stuart. *Cultura e representação*. Tradução de Daniel Miranda e William de Oliveira, Rio de Janeiro: Ed. PUC – Rio: Apicuri, 2016.

HAMBURGER, Käte. *A lógica da criação literária*. Trad. Margot P. Malnic. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1986.

JOZEF, Bella. *História da literatura hispano-americana*. 4ª edição. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; Francisco Alves Editora, 2005.

LAFAYE, Jacques. A literatura e a vida intelectual na América Espanhola Colonial. In.: BETHELL, Leslie. *História da América Latina: América Latina Colonial*. Vol. II. Tradução Mary Amazonas Leite Barros e Magda Lopes. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004.

GARCÍA CANCLINI, Néstor. *A socialização da arte: teoria e prática na América Latina*. Tradução de Maria Helena Ribeiro da Cunha e Maria Cecília Queiroz Moraes Pinto. São Paulo: Editora Cultrix, 1981.

PLÁ, Josefina. *El barroco hispano-guaraní*. Asunción: Intercontinental Editora, 2006.

SARDUY, Severo. O barroco e o neobarroco. In.: FERNÁNDEZ MORENO, César (org.) *América latina em sua literatura*. Tradução Luiz João Gaio. São Paulo: Perspectiva, 1972.

Recebido em: 18 de dezembro de 2022

Aceito em: 7 de Julho de 2023

Uma ardente aspiração de beleza
Aproximaciones entre las Poéticas de Rubén Darío y Eugénio de Castro

Uma ardente aspiração de beleza
Aproximações entre as Poéticas de Rúben Darío e Eugénio de Castro

Nuno Brito

University at Buffalo New York

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6818-2395>

Resumen: Este estudio pretende analizar la relación entre las creaciones poéticas de Rubén Darío y Eugénio de Castro, la forma en que ellas dialogan y se acercan en sus procesos, en sus visiones de conjunto y, sobre todo, la manera en que reflexionan sobre sí mismas y sobre una concepción de armonía interior y originalidad. El texto pretende pensar la idea de rareza que Rubén Darío presenta al hablar de la creación poética de Eugénio de Castro y como esta misma idea coincide con los elementos centrales de su misma creación. Por último, este estudio procura pensar la forma como los dos autores reflexionan sobre la receptividad de sus obras.

Palavras-chave: Rubén Darío, Eugénio de Castro; Poesía Hispanoamericana; Poesía Portuguesa; Nicaragua.

Resumo: Este estudo pretende analisar a relação entre as criações poéticas de Rubén Darío e Eugénio de Castro, o modo como dialogam e se aproximam nos seus processos, nas suas visões de conjunto e, sobretudo, o modo como refletem sobre si próprios e sobre uma conceção de harmonia interior e de originalidade. O texto procura pensar a ideia de rareza que Rubén Darío apresenta ao falar da criação poética de Eugénio de Castro e como essa mesma ideia coincide com os elementos centrais da sua própria criação. Finalmente, este estudo procura pensar o modo como os dois autores refletem sobre a receptividade das suas obras.

Palavras-Chave: Rubén Darío, Eugénio de Castro; Poesía Hispanoamericana; Poesía Portuguesa; Nicaragua.

La naturaleza de un encuentro

Rubén Darío y Eugénio de Castro fueron autores de una obra muy amplia, pautada por un elevado grado de experimentación formal y temática, alimentado por un fuerte sentido de búsqueda. Con solamente dos años de diferencia, los dos autores vivieron y produjeron sus obras centrales en un final de siglo marcado por enormes cambios, clivajes y encuentros de diferentes estéticas, época de síntesis y rupturas, de cruzamientos y contactos, pero también de quiebras abruptas, época de aceleración de un mundo cambiante que “representa para el campo literário um período de substancial renovação, que altera a correlação de forças entre os sistemas estético-ideológicos” (PEREIRA, 1995, p. 19).

Los dos autores fueron en este momento destacadas figuras de un movimiento, personajes que asumieron un papel pionero en los espacios en que se dislocaron, si podemos afirmar que no hay Modernismo sin Rubén Darío, también podemos decir que no hay simbolismo en Portugal sin Eugénio de Castro. Esto implica que las dos poéticas se articulen de una forma especial con su receptividad. La creación de textos, que asumían un papel de manifiesto fue común a los dos y los elementos de novedad que estos textos propusieron comunican de forma singular.

El último de los raros

En 1896 Rubén Darío cerró *Los Raros* con un texto dedicado a Eugénio de Castro, texto que había sido leído en una conferencia dada en el Ateneo de Buenos Aires. En él, Darío revela un consolidado conocimiento de la literatura y cultura portuguesas, conocimiento que concordaba con su idea de una *resurrección del espíritu latino*, "Las harpas y las flautas sonaban del lado de Italia. Hoy la armonía se oye del lado de Iberia" (DARÍO, 1905, p. 230). Las referencias que Darío hace de la historia y de la cultura de Portugal provienen de fuentes literarias variadas, de Camões, a Almeida Garrett, pasando por Camilo Castelo Branco o João de Deus; autores, que en el texto sirven a Darío para contextualizar e introducir a Eugénio de Castro. Detengámonos en una de las primeras referencias: "No había llegado aún a mis oídos el nombre de Eugénio de Castro, ni a mi mente el resplandor de su arte aristocrático." (DARÍO, 1905, p. 233). La idea de un arte aristocrático es aquí vital pues se articula con la concepción de aristocracia espiritual sustentada en *Prosas Profanas* y reiterada en el prefacio de *Cantos de Vida y Esperanza*, "Mi respeto por la aristocracia del pensamiento, por la nobleza del arte siempre es el mismo" (DARÍO, 1977, p. 243). La idea de una aristocracia de espíritu es asociada a un papel de liderazgo, de supremacía y de orientación espiritual, elemento sobre el cuál los dos poetas reflexionaron, asumiendo una *misión* de innovadores y libertadores. Como nos afirma Darío: "El movimiento de libertad que me tocó iniciar en América, se

propagó hasta España y tanto aquí como allá el triunfo está logrado” (DARÍO, 1977, 243), en el prefacio de la segunda edición de *Oaristos* (1890), Eugénio de Castro, de cierta forma, dialogaba con la siguiente afirmación de Darío:

A verdade é esta: literariamente, bem pode ser que *Oaristos* nada valham, mas, historicamente, ninguém se atreverá a negar-lhes um importante e duradouro lugar na literatura portuguesa do século que finda (...) O efeito da minha tentativa excedeu em amplitude e rapidez os cálculos que eu próprio tinha deitado. Quase todos os meus camaradas, novos e velhos, alguns no galarim, tomaram pelo caminho que eu desbravava. (...) Não me envaideço com o resultado da minha tentativa. A revolução impunha-se e a sua direcção estava indicada. Se eu tivesse acordado um pouco mais tarde, em vez do papel de corifeu, decerto me caberia apenas o de sectário. Não criei a árvore, elegeu-me porém, o destino para a plantar. Não me envaideço; atentando porém nos lindos frutos que a árvore hoje produz, regozijo-me intimamente por ver abençoado o empenho que me animava quando publiquei a primeira edição de *Oaristos*, o empenho de ser útil à minha arte e à minha terra (CASTRO, 1968, p. 13-14)

El sentido de liberación y de creación de una marca de originalidad que posibilitó un movimiento y rompió con un territorio estacando está presente, también, en el prefacio de la primera edición:

Tais são os *rails* por onde segue num monótono andamento de procissão o comboio *misto* que leva os poetas portugueses da actualidade à gare da POSTERIORIDADE, poetas suficientemente tímidos para temerem o vertiginoso correr do expresso da ORIGINALIDADE.

Inexperiente, o autor de *Oaristos* teve um dia a cândida ingenuidade de se meter nesse moroso *misto*; cinco anos suportou a lentidão da viagem e a má companhia, até que uma e outra começaram a incomodá-lo de tal maneira, que resolveu mudar para o supracitado *expresso*, preferindo deste modo um descarrilamento à secante expectativa de ficar eternamente parado na concorridíssima estação da VULGARIDADE.

(CASTRO, 1968, p. 21)

Es relevante considerar la atención con que Rubén Darío y Eugénio de Castro reflexionan sobre las innovaciones de carácter formal en sus textos matrices, siendo estos los elementos que más asocian a la creación de una idea de originalidad, se trata en definitiva de liberar el ritmo, de ver el poema como una acabada fuente de armonía (verbal e ideal). En el final de *Los Raros* Darío afirma "Puede asegurarse sin temor a equivocación que los primeros «músicos» en el sentido pitagórico y en el sentido wagneriano, del arte de la palabra, son hoy Gabriel D'Annunzio y Eugénio de Castro" (DARÍO, 1905, p. 205). Sobre los procesos que conducen a esta valorización rítmica reflexionaron los dos autores. En 1890 Eugénio de Castro escribía sobre su libro *Oaristos*:

Este livro é o primeiro que em Portugal aparece defendendo a liberdade do Ritmo contra os dogmáticos e estultos decretos dos velhos prosodistas. As artes poéticas ensinam a fazer o alexandrino com cesura imutável na sexta sílaba. Desprezando a regra, o poeta exige alexandrinos de cesura deslocada e alguns outros sem cesura (...) Os alexandrinos são lançados em parênteses, mas os últimos quatro versos de cada poema têm (tal se faz nos tercetos) suas rimas cruzadas. (...) Pela primeira vez, também, aparece a adaptação do delicioso ritmo francês rondel. Introduce-se o desconhecido processo da *aliteração*. (...) Ao contrário do que por aí se faz, ornaram-se os versos de rimas raras, rutilantes. (CASTRO, 1968, p. 24)

Se trata de reflexionar sobre los procesos y recursos poéticos, su aparato formal, reflexión que Rubén Darío también realiza en el prefacio de *Cantos de Vida y Esperanza*:

Aunque respecto a técnica tuviese demasiado que decir en el país en donde la expresión poética está anquilosada, a punto de que la momificación del ritmo ha llegado a ser un artículo de fe, no haré sino una corta advertencia. En todos los países cultos de Europa se ha usado

del hexámetro absolutamente clásico, sin que la mayoría letrada y, sobre todo, la minoría leída, se asustasen de semejante manera de cantar. En Italia ha mucho tiempo, sin citar antiguos, que Carducci ha autorizado los hexámetros; en inglés, no me atrevería casi a indicar, por respecto a la cultura de mis lectores, que la *Evangelina* de Longfellow, está en los mismos versos en que Horacio dijo sus mejores pensares. En cuanto al verso libre moderno..., ¿no es verdaderamente singular que en esta tierra de Quevedos y Góngoras los únicos innovadores del instrumento lírico, los únicos libertadores del ritmo, hayan sido los poetas del *Madrid Cómic* y los libretistas del género chico? Hago esta advertencia porque la forma es lo que primeramente toca a las muchedumbres. Yo no soy un poeta para las muchedumbres. Pero sé que indefectiblemente tengo que ir a ellas (DARÍO, 1977, p. 243)

Esta última frase de Rubén Darío dialoga, de cierta forma, con la visión que Eugénio de Castro tiene de la receptividad de sus obras: “O autor deste livro não espera o favor do público nem os louvores da imprensa: o público deixará que os *Oaristos* amareleçam nas montras dos livreiros (...) A despeito, porém, dessa dicacidade e dessa indiferença, o poeta saberá ficar tranquilo, consoladamente consciente de que fez um livro honrado.” (CASTRO, 1968, p. 19); ambos se afirman como poetas que no producen para la muchedumbre, tal como nos afirma el primer verso de *Horas* (1891) de Eugénio de Castro: “Silva esotérica para os raros apenas”, (CASTRO, 1968, p. 93). Es para los raros que esta poesía se dirige, expresión polisémica que abarca una amplia red de significados que dialoga también con el título de ensayos de Darío. Entre las múltiples nociones distintas, raros son siempre pocos, especiales, privilegiados o poseedores de un don o atributo muy particular, raros son los que escapan a una norma estandarizada, raros son también aquellos capaces de entender y absorber en toda su amplitud la riqueza de las referencias que estas dos

poéticas presentan, desde luego fruto de una apurada selección lexical. Como nos menciona Eugénio de Castro:

O vocabulário dos *Oaristos* é escolhido e variado. Algumas palavras menos vulgares darão certamente lugar aos comentários cáusticos da crítica. O poeta empregou esses raros vocábulos: em primeiro lugar, porque às fastidiosas perífrases prefere o termo preciso; em segundo lugar, porque pensa, como Baudelaire, que as palavras, independentemente da ideia que representam, têm a sua beleza própria. Assim gomil é mais belo que jarro, cerusa mais belo que alvaiade. (CASTRO, 1968, p. 24)

Estas palabras menos vulgares o palabras raras son pensadas a partir de su armonía, de la valoración fono-simbólica que traen al poema, Darío refuerza esta valoración de la musicalidad del poema con la idea de una armonía interior, de una armonía que vive en la misma idea de la palabra, dotada de una vibración interna donde el carácter divino y mágico del lenguaje se vuelve presente: “¿Y la cuestión métrica? ¿Y el ritmo? Como cada palabra tiene un alma, hay en cada verso, además de la armonía verbal, una melodía ideal. La música es sólo de la idea, muchas veces” (DARÍO, 1977, p. 180). Todavía en la selección lexical podemos ver algunos lugares visitados por los dos poetas, el *ánfora* o el *lirio* son figuras muchas veces repetidas tanto en Darío como en Eugénio de Castro, figuras que se conectan a una fuerte valorización de la mitología clásica, elemento central que une definitivamente estas dos poéticas. Valorización de una cultura clásica muchas veces revitalizada a partir de su paralelismo con una mitología cristiana, lo que se hace sentir de una forma innovadora en el poema “O Anjo e a Ninfa” de Eugénio de Castro o “En la muerte de Rafael Nuñez” y “Yo soy aquel que ayer no más decía” de Rubén Darío. Es de resaltar que Darío usa la mitología clásica de una forma más amplia y profunda, con una mayor riqueza de referencias, mientras que Castro recurre sobre

todo a una mitología cristiana. En “Epifania dos licornes”, poema publicado en *Horas* de Eugénio de Castro hay un contacto que podemos establecer con “Coloquio de Los centauros”, desde luego por el título y por la idea de una voz plural que los dos poemas evidencian. Si en “Coloquio de los Centauros” tiene lugar la invocación y la exaltación de Venus, en “Epifania dos licornes” se hace una invocación a Santa María, madre de Dios. Asimismo Eugénio de Castro escribió poemas con una fuerte presencia de la mitología clásica, las figuras de esa mitología no se asocian a una idea de pan-erotismo como acontece en Darío en que el tema principal de muchos de sus poemas es la visión del erotismo como una fuerza cósmica que justifica y une todo lo creado. En Eugénio de Castro la fuerte presencia de una mitología cristiana se alía también a una idea de pureza y de castidad, presente, por ejemplo, en el poema dramático *Belkiss* (1894) o en el epílogo de *Horas* (1891). Existe, no obstante, la presencia de la figura de la mujer fatal que recorre gran parte de la poesía de Eugénio de Castro, elemento que se conecta también con la mitología cristiana y encuentra su epicentro en *Salomé e outros poemas* (1896). Este elemento se comunica con la poesía de Rubén Darío, en poemas como “Eulália” de *Prosas Profanas*. Quiero llamar aquí la atención para uno de los elementos de la poesía de Eugénio de Castro que más cautivó a Darío, “el invencible poder de sugestión en los espíritus” (DARÍO, 1905, p. 237) elemento que según Darío faltaba a poetas como João de Deus. En este sentido Rubén Darío distingue entre un apurado cuidado con la forma y una plena capacidad de sugestión; el primero sin el segundo constituiría un espacio vacío, una descompensación; por eso mismo, la poética de Darío se manifestó por esa plena capacidad de síntesis y de creación de confluencias de voces, elemento que, seguramente, Darío

admiraría en Eugénio de Castro: una sutil forma de expresividad, de amplio poder sugestivo. Eugénio de Castro lo resumiría así en forma de manifiesto en el primer poema de *Horas*: “terraço ladrilhado de cipolino e ágata, por onde o SÍMBOLO passeia, arquiiepiscopal, arrastando flamante simarra bordada de sugestões, que se alastra, oleosa e policroma, nas lisonjas” (CASTRO, 1968, p. 93). Todavía en la valoración rítmica del poema es importante notar el elevado grado de experimentación con que los dos poetas usaron la aliteración y la asonancia, así como el uso de mayúsculas como forma de crear destaque gráfico y conferir énfasis. Es de reforzar también la manera en que los poetas dialogaron con el “Arte Poética” de Verlaine en una continua valoración del tejido melódico y rítmico del texto.

Un fuerte sentido de búsqueda

En el primer poema de *Cantos de Vida y Esperanza*, Rubén Darío nos habla de “una sed de ilusiones infinita” (DARÍO, 1977, p. 244) y en el prefacio de este libro de “un intenso amor a lo absoluto de la belleza.” (DARÍO, 1977, p. 243), es importante ver en estas afirmaciones un fuerte sentido de búsqueda y de experimentación incesante relacionado con las afirmaciones que Eugénio de Castro escribe sobre la antología de su obra completa: “Nos dez, [libros] ficarão ardendo as brasas ou, se estas se apagarem, guardadas as cinzas de uma ardente aspiração de beleza” (CASTRO, 1968, p. 8). *Aspiración, Amor y sed* de belleza revelan la naturaleza de incesante búsqueda que estas poéticas contuvieron, y las múltiples formas que tomaron, sus amplitudes de contenido y sus fuertes innovaciones formales. Su diálogo y contacto con una vasta tradición literaria y sus rupturas abruptas que les confirieron mayor visibilidad y mayor

peso histórico. Dos poéticas que, por su grado de innovación y complejidad se centraron también en la reflexión sobre sí mismas creando textos matrices que se formaron como manifiestos. Es, todavía, importante notar que el primer contacto que Rubén Darío tuvo con las obras de Eugénio de Castro fue a través de la lengua italiana, ya que conoció la obra del poeta portugués a partir de la crítica italiana; un contacto indirecto que se fue acercando y extendiendo en referencias.

Del diálogo de los autores conocemos un par de cartas breves con información muy específica sobre el envío de libros o sobre textos publicados. A Eugénio de Castro Rubén Darío dedica el poema "El Reino Interior" de *Prosas Profanas*, poema que reúne una de las imágenes con mayor poder de sugestión sensorial de Darío: "Se diría que el mundo está en flor; se diría / que el corazón sagrado de la tierra se mueve" (DARÍO, 1977, p. 225). El diálogo poético entre los autores pasó, así, por una continua experimentación y reflexión sobre sí mismas y un papel de liderazgo que las llevó, en una etapa muy temprana, a vincularse con una especial forma de receptividad; autores cuyas artes poéticas se podrían ver mezcladas en la valoración musical del texto y en su amplitud temática, en sus conceptos de originalidad y de aristocracia de espíritu que pasa invariablemente también por un culto del arte por el arte y esteticismo en que los dos autores serán influyentes iniciando creaciones de imágenes y metáforas de una gran intensidad y audacia que en el caso de Eugénio de Castro abre camino, en las palabras de Óscar Lopes y António José Saraiva a Sá Carneiro y otros decadentes tributarios de su estilo. (LOPES; SARAIVA, 2006, p. 977)

Sería, por eso, interesante preguntar por qué Eugénio de Castro aparece al cerrar *Los Raros*, evidentemente no es una elección

casual, sino un homenaje al último de los *raros* que, por su poder de sugestión, su concepción de lenguaje sagrado y su peso esotérico y religioso llamó, definitivamente, la atención de Rubén Darío. Un otro *raro*. La misma sed (aspiración de armonía y belleza), la misma voluntad y consciencia de originalidad, el mismo pacto pleno entre tradición y ruptura.

Referencias

CASTRO, Eugénio de. *Obras poéticas de Eugénio de Castro I: oaristos, horas, silva*. Lisboa: Parceria A. M. Pereira Lda., 1968.

DARÍO, Rubén. *Los raros*. Barcelona: Editorial Maucci, 1905.

DARÍO, Rubén. *Poesía*. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1977.

LOPES, Oscar; SARAIVA, António José Saraiva. *História da Literatura Portuguesa*. 17ª Edição Aumentada. Porto: Porto Editora, 2006.

PEREIRA, José Carlos Seabra. *História Crítica da Literatura Portuguesa: Do fim do século ao modernismo* (Volume VII). Lisboa / São Paulo: Editorial Verbo, 1995.

Recebido em: 1 de janeiro de 2023

Aceito em: 29 de setembro de 2023

Configuración hispánica de los conceptos de utopía y anarquía en la Literatura. Entrevista a Rocío Hernández Arias

Hispanic Configuration of the Concepts of Utopia and Anarchy in Literature. Interview with Rocio Hernandez Arias

Jesús Miguel Delgado Del Aguila

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2633-8101>

Resumen: En esta entrevista, Rocío Hernández Arias explica la conceptualización de utopía y las subclasificaciones que se derivan de ella. Para ello, fue esencial precisar la orientación que ha tenido para poder discernir en cuanto al significado de estos postulados. En un primer instante, distingue sus respectivos campos semánticos y los arguye desde un recuento histórico. Por ejemplo, hace referencia a la utopía literaria, la utopía empírica y la utopía hispánica. Luego de diferenciarlos, comenta acerca de uno de sus hallazgos relevantes, que es el poder haber auscultado el vínculo de la utopía con la libertad. Dicho de otro modo, para ella, es imprescindible detectar también la trabazón de literatura utópica con el movimiento libertario. Asimismo, aparte de la fundamentación que realiza sobre el término de utopía, será necesaria la alegación que le brinda a la noción de anarquía y cómo se desarrolla en la historia de Hispanoamérica. Es así como Hernández Arias logra dominar estas teorías y taxonomías para extrapolar sus conocimientos en otro tipo de discursos. A su vez, esto revela la constante confrontación que existirá entre múltiples disciplinas: la filosofía, la política, la historia, la literatura y la sociología. Por lo tanto, el aporte de esta entrevista se encuentra en la trascendencia que tienen las categorías multidisciplinares en el decurso del tiempo y cómo estas se han incorporado en la ideología perenne de los ciudadanos.

Palabras claves: utopía, Literatura, anarquía, sociedad, Hispanoamérica.

Resumo: Nesta entrevista, Rocío Hernández Arias explica a conceituação de utopia e as subclassificações que dela derivam. Para isso, foi essencial especificar a orientação que teve para discernir o significado desses postulados. A princípio, distingue seus respectivos campos semânticos e os argumenta a partir de um relato histórico. Por exemplo, refere-se à utopia literária, à utopia empírica e à utopia hispânica. Após diferenciá-los, comenta uma de suas constatações relevantes, que é a capacidade de ter auscultado o vínculo entre utopia e liberdade. Em outras palavras, para ela, é fundamental detectar também a ligação entre a literatura utópica e o movimento libertário. Da mesma forma, além do fundamento que faz sobre o termo utopia, será necessária a alegação que oferece à noção de anarquia e como ela se desenvolve na história da América Latina. É assim que Hernández Arias consegue dominar essas teorias e taxonomias para extrapolar seu conhecimento em outros tipos de discursos. Por sua vez, isso revela o confronto constante que existirá entre múltiplas disciplinas: filosofia, política, história, literatura e sociologia. Portanto, a contribuição desta entrevista encontra-se na transcendência que as categorias multidisciplinares tiveram ao longo do tempo e como foram incorporadas à ideologia perene dos cidadãos.

Palavras chaves: utopia, Literatura, anarquia, sociedade, América Latina.

Rocío Hernández Arias nació el 7 de noviembre de 1985 en Ponferrada (Provincia de León, España). Es doctora en Literatura Hispánica por las universidades de Vigo y Coruña (España). Ha participado en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos, como "Utopía literaria y utopía empírica. Tomás Moro y Bartolomé de Las Casas. Similitudes y diferencias" (2012), "Preparar la revolución: acciones violentas en la utopía libertaria hispánica" (2018) y "Narrar el futuro: 1945. El advenimiento del comunismo libertario (1932), de Alfonso Martínez Rizo" (2020). Entre sus investigaciones, unos tópicos recurrentes son los de utopía y anarquía.

JMDDA: *La elaboración de una teoría literaria se rige de postulados que parten de distintas disciplinas, tales como la Sociología, la Antropología, la Historia, la Filosofía, entre otras. Desde tu perspectiva, ¿cuál es tu herramienta predilecta para efectuar esta construcción discursiva?*

RHA: Para mí, la teoría literaria no parte de otras disciplinas, sino que utiliza otras disciplinas para configurarse. Es una disciplina independiente; y, aun, antes de que existieran Sociología, Antropología (no Filosofía), pero sí que existía el hecho de que luego para analizar y comprender la investigación literaria utilizemos tanto Sociología, como Antropología, Historia o Filosofía. No quiere decir que las teorías literarias no tengan sus propios postulados.

En el caso de la literatura utópica, surge de su tipología interna. El hecho de elegir una estrategia literaria u otra depende de la materia tratada. Un claro ejemplo de ello es la elección del discurso ensayístico y descriptivo, hasta casi finales del siglo XIX, a través de las cualidades de la oratoria que se encuentran en el ensayo y de la descripción no emotiva de la sociedad. El autor es capaz de crear una ilusión literaria, un nivel de verosimilitud suficiente como para que los hechos narrados o la sociedad descrita sean percibidos por el lector como viables y posibles.

Cuando la literatura utópica se unió directamente al movimiento libertario no se convirtió en una de sus vías de expresión y

captación de adeptos. Filosofía y Sociología se convirtieron directamente en sus aliadas, pero no por ello se obviaron las estrategias; específicamente, narrativas literarias. Al contrario, utilizaron las nuevas formas de expresión literaria para adaptar los textos a una nueva perspectiva. Y, en vez de mostrar la sociedad ideal por comparación, lo hicieron a través de la oposición. Se refirieron al lugar distópico como un preludio de una utopía vinculada con su forma de pensamiento filosófico.

JMDDA: *¿Consideras que el abordaje teórico de tu elección está orientado a propiciar la noción de libertad?*

RHA: No es mi intención propiciar la libertad con mis escritos; en primer lugar, porque no creo que lleguen a demasiadas personas. Sin embargo, sí es verdad que la noción de libertad es clave para la utopía propiamente dicha, al igual que para la utopía libertaria. Es uno de sus fundamentos básicos. Sin ella, no existiría una utopía libertaria. Entonces, supongo que para quien lea mis escritos se percatará de que están contruidos con una perspectiva que no va contra la libertad; más bien, persigue esa idea. Por lo tanto, podríamos decir que sí y que no.

JMDDA: *Dentro de tu línea de investigación, has recurrido a los conceptos de utopía y anarquía. Frente a ello, ¿podrías comentarnos cuáles fueron los autores que empleaste para abordar estas terminologías?*

RHA: Primero, me acerqué a Bakunin, el gran anarquista o preanarquista por excelencia. Pero esto me llevó también a leer todos los escritos federalistas de Proudhon. Después, leí a algunos autores breves del federalismo, del mutualismo — representado por Bakunin. Después, pasamos a Piotr Kropotkin y su disputa fuerte entre Bakunin y Marx. Ahí fue cuando se dividió la Internacional entre anarquistas y comunistas. Luego, a partir de Kropotkin, me he basado en los anarquistas hispánicos, porque hay una influencia directa de Kropotkin en España. Y también hay muchísimos autores aquí que se dedicaron a teorizar sobre la anarquía, sobre a dónde debería ir la anarquía después de lo que Kropotkin propone como comunismo libertario, porque para algunos no era suficiente y otros querían seguir la línea sindicalista.

Llegó un momento en el que permaneció la anarquía en España, sobre todo, porque en el resto de Europa estaba casi muerto; y en Argentina. Y creo que también estuvo en Suecia, pero eso no lo he podido comprobar, porque yo no hablo sueco.

Se dieron dos ramas. Se dio la rama sindicalista, que luchó con los sindicatos en las luchas obreras. Y, por otro lado, se dio la rama puramente anarquista libertaria, que intentaba buscar el comunismo libertario, con el objetivo de después avanzar a la anarquía. Uno de estos autores podría ser Ricardo Mella. Y, si tuviera que citar alguno más de España, la verdad es que no sabría a quién, porque todos siguen más o menos los mismos postulados y solo hay cambios mínimos que tampoco pueden considerarse una línea de pensamiento aparte.

Sin embargo, en Hispanoamérica, se produjo una división un poco diferente. En Argentina, en la zona de La Plata, todos se volvieron sindicalistas, porque era lo que hacía falta. El sindicato era imprescindible para los obreros. Es necesario recordar que los obreros anarquistas fueron muy maltratados en Argentina de una manera bastante amplia con la ley de deportación. Específicamente, es la ley de 1876, de inmigración y colonización, por la cual se podía expulsar a cualquier inmigrante que no siguiera las normas establecidas, que "montara pollos", que fuera una amenaza para el orden social. Y esto era con todos los anarquistas.

Cuando se implementó esta ley, se llevaron a muchos anarquistas en un barco a Ushuaia, y los dejaron allí bastante tiempo; luego, los dejaron irse. Luego, se hizo la ley de residencia, que también es peor, porque decreta que se puede deportar del país directamente en tres días por cualquier motivo; incluso, por delitos comunes como robar. Eso hizo que el movimiento anarquista, que ya estaba bastante perseguido, se quedará así sin ninguna fuerza, porque los extranjeros, que eran los que más o menos habían introducido el movimiento, no pudieron seguir luchando. Y los que estaban allí se fueron a Montevideo, porque había más libertad de expresión.

Entonces, allí se produce un anarquismo sindicalista. Dentro de este, también se ven dos bandas: una del anarquismo colectivista y la otra del anarquismo individualista. Esta última podría partir

de Bakunin, porque él y casi todos los anarquistas siempre han defendido que el ser humano tiene derecho a ser la persona que es, al margen de los demás. Sin embargo, allí muchos lo llevaron al extremo, y sí que se dio una pequeña discusión entre las dos ramas anarquistas, que era la colectivista y la individualista, que hizo que el movimiento se deteriorará muchísimo.

Y también está Abad de Santillán, aunque no fuera un teórico del anarquismo, sí que es un gran relator de los hechos, porque los vio de “primera mano” y estaba en contacto con los anarquistas y los europeos. Estaba en contacto con Max Nettlau. Él es la persona que más publicaciones sobre el anarquismo en Latinoamérica ha tenido. Ahora están todas en el Instituto Social History de Ámsterdam, porque allí las donó cuando tuvo que huir de la persecución judía. Y están consultables. Y este es un centro equiparable al CeDInCI (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas) en Argentina.

Esto nos da idea de dónde quedó el anarquismo. ¿Por qué Ámsterdam y no España? Porque en España después hubo la Guerra Civil, que se deshizo de toda la documentación vinculada con ello.

También, es necesario aclarar que, para el concepto de utopía, partí de la definición de la Real Academia Española (RAE) y de la pequeña diferencia que hay de interpretaciones, porque en griego “utopía” se puede leer como *eutopos* u *outopos* según Moro. *Eutopos* sería para referirse a algo que está en un buen lugar, mientras que *outopos*, lo que no está en ningún lugar. Es un pequeño juego de palabras con el que él jugó al traducir el griego antiguo al latín, y que está ahí, en esa base de la utopía del buen lugar o en un lugar que no existe todavía.

Más adelante, muchísimas personas han teorizado el concepto de utopía. Yo creo que el primero en hacerlo fue Platón (no como utopía todavía, pero sí lo hizo en parte). Después, Max Nettlau tiene el *Esbozo de historia de las utopías*. Hay un libro bastante gordo de tres tomos escrito por los hermanos Frank Manuel y Fritzie Manuel, que es *El pensamiento utópico en el mundo occidental*. Allí, más que ejercer una crítica del pensamiento tópico, es más bien una recolección de textos que pueden considerarse utópicos desde diferentes perspectivas.

No son específicamente solo utópicos, sino que también son viajes a la Luna y cosas de ese tipo. Aun así, son bastante importantes. Además, sé que estaría bien destacar a Trousson, aunque es un poco antiguo. También, está Stelio Cro. Él ha sido la primera persona que ha estudiado la utopía libertaria en el nuevo mundo. A pesar de que ahora está retirado, está Emilio Lledó. A mí, un libro que me gusta mucho se llama *La utopía: derecho natural y novela del estado*, de Pierre-François Moreau, pero esto ya no es una teoría de la utopía como literatura, sino es una teoría sobre la utopía como pensamiento filosófico. Y la misma línea sigue otro libro muy bueno que se titula *Utopía: léxico de política*, de Vittor Ivo Comparato. Ambos libros publicados en Buenos Aires están muy bien para hablar del discurso político de la utopía.

Y, después, como te he dicho, para lo que es ficción utópica, están Stelio Cro y Aínsa. Pero, bueno, los avances de Aínsa se quedan en un lugar, y luego no siguió con ellos. Después, hay una forma de llegar a estas utopías, que es una trilogía de Gómez Tovar y Delgado Larios, en la que también participa Javier Paniagua, que habla de utopías libertarias de tres maneras. Una es a partir de la utopía libertaria española. La otra es desde la utopía libertaria en Latinoamérica. Y la otra que es el *Esbozo de historia de las utopías*, que es de Max Nettlau, y estas tres están editadas por estos autores. Yo creo que estos serían los más importantes o, por lo menos, los que a mí me han dado una mayor comprensión de lo que es la utopía, porque es vastísima la literatura que se puede asociar con esto. Luego, tenemos varios: *La utopía de nuestra América*, *Utopía y nuestra América*, *Proceso civilizatorio y ejercicio utópico en nuestra América*, de Arturo Andrés Roig. Estos textos yo los he utilizado para el concepto de utopía, pero ellos hablan de toda Latinoamérica, y a mí para una tesis era un poco inabarcable. No lo dejo de lado en un futuro. Me encantaría conocerlo.

También quiero mencionar el *Dictionary of Literary Utopias*, de Vita Fortunati y Raymond Trousson, que salió hace muy poco. Fortunati también es otra grande estudiosa de la utopía, pero en el otro ámbito: no en el hispánico. Por eso, este libro a veces “peca” un poco de dejar de lado la utopía hispánica (no solo la latinoamericana, sino también la española), porque se dice que

en España no hubo utopía. Y, bueno, no hubo utopía, porque te lo contaré al pasar a la siguiente pregunta, cuando me hables de los hallazgos de las utopías literaria y empírica.

JMDDA: *En uno de tus artículos, realizaste una taxonomía ambivalente de utopía: la utopía literaria y la utopía empírica. Eso implica que esta categoría podría ser abarcada desde distintas perspectivas, así como es asequible hallar un significado diferente para cada uso. Según lo expuesto, ¿qué hallazgos detectaste de estas clasificaciones?*

RHA: La clasificación no es mía, sino de Stelio Cro, que veo muy acertada y que yo he seguido utilizando; incluso, en mi tesis doctoral. En mi tesis doctoral, hago una especie de estudio semiótico de la construcción interna de la utopía. Y yo he encontrado que es verdad que son susceptibles de ser estudiadas por disciplinas diferentes, pero no solo la literaria o la empírica, porque la empírica siempre tiene un texto asociado. Cuando se construye una utopía, hay un libro de normas. Y eso se puede estudiar como texto, no como texto literario, pero sí como texto. El concepto de utopía literaria recibe ese nombre por hablar de algo que no existe, mientras que la utopía empírica es algo que se llevó a cabo, y que, bueno, no acabó muy bien, pero se llevó a cabo.

En esta parte, quizá los ejemplos de América Latina cobrarán una mayor importancia; porque, durante nuestra colonización, se establecieron muchas utopías allí, como la Colonia Cecilia. Otros compraron terrenos de diferentes tipos y variedades. Los hospitales de Vasco de Quiroga estaban creados según la utopía de Moro. El señor Bartolomé de las Casas, a quien todo el mundo alaba por salvar a los esclavos, hizo una utopía con ellos, y lo acabaron matando. Entonces, yo creo que la utopía literaria y la utopía empírica son complementarias.

En algunos lugares o en algunas épocas, se puede producir una utopía empírica, que es lo que aspira cualquier utopista; y en otros no. La utopía no tiene por qué ser completa ni enorme. Sin embargo, subyacen las mismas estrategias literarias, que encontraremos en una y en otra. Siempre va a haber una descripción de por qué nos vamos aquí, por qué no nos gusta el lugar donde estamos, qué necesitamos para que

vaya bien, cómo lo vamos a organizar, si es que es una organización cerrada siempre hecha a imagen y semejanza de lo que le gusta a la persona.

Aquí hay un pequeño cambio en la utopía libertaria, porque algunas se llegaron a hacer de verdad como la utopía Cecilia, pero no se siguieron normas específicas, porque los anarquistas no hacían normas específicas para sus utopías. Solo hablaban de ciertas cosas, salvo *La ciudad anarquista americana* que está muy bien organizada. Hablaban de cosas tales como la libertad, la falta de ruido, abandonar la ciudad, etc., pero no daban unas instrucciones tan grandes que propiciaran los falansterios o cualquier otra utopía empírica, que siga un texto claro.

JMDDA: *Asimismo, aludes a la noción de utopía hispánica. Eso consistiría en que existen algunas similitudes con respecto a la cosmovisión de la sociedad y la política. Sin embargo, es de interés saber cómo se introduce esta categoría en el universo textual a nivel global. Por lo tanto, ¿podría comentarnos cómo funciona el concepto de utopía hispánica como movimiento literario?*

RHA: La utopía hispánica no es un movimiento literario, sino que es una subcategoría literaria dentro del género de la literatura utópica. Por su historia y sus características evolutivas, no puede considerarse movimiento. Los movimientos literarios se asocian con circunstancias sociales, históricas y políticas. Y, en su mayoría, se producen como reacción a una construcción literaria inmediatamente anterior o como reacción a la sociedad o a algo que esté pasando, pero es un movimiento que tiene características similares. Así tendríamos, por ejemplo, el esperpento, que reacciona contra los canales teatrales del siglo XX, tanto a nivel literario como de pensamiento; pero, aun así, dentro de sus propias características definitorias, forma parte de un movimiento mayor: las vanguardias.

Sin embargo, la utopía es un género literario, porque se produce en diferentes culturas y lugares del mundo, casi desde que existen textos literarios. Hay textos utópicos que comienzan a producirse en el siglo IV a. C., aunque el término de utopía no se incorpora hasta el siglo XVI cuando Moro publica su obra.

Sobre literatura oriental, solo me he acercado recientemente, por lo que no puedo hacer afirmaciones categóricas, pero las impresiones de autores occidentales que conocieron su realidad de “primera mano” sugieren una construcción similar plasmada en textos literarios o religiosos; incluso, en algunas organizaciones, de las que una de ellas se podría llamar utopía empírica (siempre teniendo que adaptarlo a su realidad).

En cualquier caso, la utopía hispánica no debe ser considerada movimiento, como tampoco lo es la literatura utópica. Más bien, se trata de un género, como podrían ser la novela o la poesía. Sin embargo, no puede situarse en ninguna de ellas, de estas disciplinas tradicionales, porque en los textos utópicos siempre se produce la combinación de un elemento novelístico o no novelístico.

No es novelístico, porque muchas veces es descriptivo de un elemento irreal (propio de la literatura) y también de los elementos ensayísticos, casi sin excepción, porque pueden estar al principio (como ocurre en la obra de Moro, donde primero hablan de los males de Inglaterra y luego proponen otra). O puede ocurrir en medio del texto, como pasa en *El amor dentro de 200 años* o en *la ciudad anarquista americana*.

Es aquí, en esta ramificación de la utopía, donde el resto de disciplinas que forman parte de ella ayudan a construir la tipología; es decir, con la Sociología —importantísima—, la Filosofía, la política, la utopía libertaria hispánica y la utopía hispánica, se refieren a la ramificación del género literario utópico en el ámbito hispánico. Y esto no solo abarca el espacio peninsular, ni solo Latinoamérica, sino todos aquellos espacios en los que se construye un texto en lengua española, en cualquiera de sus formas o bien desde la cultura hispánica completa, como base de la construcción ideal y literaria.

Quiero decir con esto que también sería utopía hispánica el hecho de que un japonés escriba en español una utopía. Con esto, no sé si es una diferencia de formas de tipologías que utilizamos en Europa y en Perú, pero para nosotros un movimiento literario es otra cosa. Y esta es una subcategoría literaria.

JMDDA: *Mayormente, los enfoques que has utilizado en tus investigaciones toman como espacio de aplicación Europa, aunque también se aprecia el tratamiento que has efectuado en Latinoamérica; en especial, Argentina. Ante ello, ¿has encontrado variaciones epistemológicas que han dependido del lugar?*

RHA: Sí, como dije antes, hay algunas diferencias que vienen dadas por la situación en la que se producen estos textos. En España, la máxima expresión de la anarquía se produjo con la Guerra Civil, cuando se produjeron las colectivizaciones; es decir, el Gobierno de Navarra y algunos otros lugares del noreste de España permitieron que los mineros, los obreros, etc. tomaran lo que estaban trabajando y lo organizaran ellos mismos. Entonces, ahí evidentemente se trataba de qué forma aplicar, si seguimos los sindicalismos o no, si nos deshacemos del sindicato. Esto duró muy poquito, pero es algo que se venía discutiendo desde hace mucho tiempo. Y fue una oportunidad de hacerlo, y de hacerlo desde el Estado, aunque sea una traición al liberalismo.

Sin embargo, en América Latina, aparte de que la utopía llegó de “manos de los europeos”, el Gobierno impidió totalmente cualquier construcción utópica, cualquier variación epistemológica que podamos pensar, porque no paraba de asolar sus locales, quemar las cosas que publicaban, expulsarlos, prohibir sus libros, prohibir a Malatesta, a pesar de que estuvo por allí, etc. Esto que hace que la variación epistemológica de Latinoamérica sea anterior a la española en el sentido de que siguen individualistas y colectivistas, cuando en España se avanzaba hacia el colectivismo, pero tienen la parte buena de que todos son sindicalistas, porque todos necesitan luchar por mejorar las condiciones laborales.

Entonces, sí, hay variaciones epistemológicas. Quizás no haya teóricos de la anarquía en América Latina, pero tampoco había más que teorizar. Lo que había que hacer era actuar. En España, tuvieron muchos años antes de la Guerra Civil para teorizar. Y, en América Latina, no hubo tiempo para hacer esto.

JMDDA: *¿Cuál es la distinción que existe entre utopía como la idea de una construcción de un Estado nación con la idea de utopía desde una perspectiva libertaria, que es muy distinto de libertad?*

RHA: La utopía libertaria no rechaza el concepto de nación, porque para nosotros la nación —por lo menos, aquí: yo vivo en Galicia, así que tenemos dos lenguas— es como algo que se forma con la cultura, etc. ¿Qué es lo pasa? La nación suele estar asociada con un Estado. Desde el siglo XVII y XVIII, es así. Pero existen naciones sin Estado. Entonces, la anarquía no lo rechaza; simplemente, lo llama de otra manera: lo llama “colectividad”. Esta se unirá por intereses comunes, por antecedentes comunes, por lo que se quiere lo mismo, porque les gusta trabajar en lo mismo.

Entonces, eso sería también una nación. En ese sentido de nación como grupo cultural —si lo vemos como Estado no— la anarquía pretende abolir el Estado, porque este es el que oprime de muchas maneras. Por ejemplo, lo hace con las votaciones; porque, cuando uno vota, está delegando su voto en una persona. Y esa persona tiene derecho a hacer lo que quiera con ese voto. También “ahoga” con ciertas normas, que no son para todos iguales. “Ahoga” con el dinero. “Ahoga” con la plusvalía. “Ahoga” al obligarte a hacer un trabajo toda tu vida. Los anarquistas querían que se cultivaran cuerpo y mente trabajando, pero no en el sentido de que “hoy ayudo con las vacas porque hace falta, y mañana haré las cuentas”. Se trataba de una comunidad unida mediante relaciones con otras comunidades, pero no relaciones estatutarias, que obliguen sin fronteras, etc.

Entonces, el Estado nunca va a querer la anarquía; precisamente, por el concepto de Estado que plantea Foucault —que más pelearon Bakunin y Marx—, porque Marx pidió un Estado fuerte y Bakunin no quería Estado. Pero la nación no está fuera de los postulados del anarquismo. No se utiliza mucho la palabra, porque suele estar asociada con un Estado.

Recibido em: 8 de Janeiro de 2023

Aceito em: 10 de Julho de 2023

Expediente

Editora: Livia Santos de Souza

Editorxs de textos: Iuri Müller, Luciele Bernardi de Souza e Livia Santos de Souza

Organizadorxs do dossiê: Iuri Müller (Unila) e Luciele Bernardi de Souza (UFSC)

Pareceristas:

Luciano Prado da Silva (UFRJ)

Tiago Pedruzzi (IFRGS)

Mercedes Rodriguez (UFSC)

Heloísa Rigon (UFSC)

Michele Savaris (IFRS)

Carolina Figueiredo Severo (UFSC)

Ana Gabriella Melo Ribeiro Aires (Unila)

Andre Benatti (UEMS)

Renato Bradbury de Oliveira (UFSC)

Ana Carolina Martins dos Santos (Unila)

Iuri Muer (Unila)

Luciele Bernardi de Souza (UFSC)

Diego Lock Farina (UFRGS)

A *Frontería* é a revista do Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada da Universidade Federal da Integração Latino-americana.